

Die Dorfzeitung von Teufen

20 Jahr bi de Lüüt
Tüüfner Panorama beiliegend

Tüüfner Poscht

Juli/August 2016 | 21. Jahrgang |
Nr. 6

Online:
www.tposcht.ch

Kampfwahl für das Gemeindepräsidium

Seiten 6 – 13

Kampf gegen die Doppelspur

Seiten 15 – 17

«Zum Glück gibt's die Tüüfner Poscht»

Seiten 34 – 37

Abi Aissa ist einer der guten Geister, die Ihnen die Tüüfner Poscht seit 20 Jahren gratis und franko Haus liefern. Foto: Erich Gmünder

MAGAZIN – TÜÜFNER CHOPF

Postbote und Glücksbringer

Seite 39

Gut seit 1927
Goldschmied und Uhrmacher

DRACHENFELS
DESIGN

Marktgasse 7 St.Gallen Tel. 071 222 20 67
www.gut-goldschmied.ch

KRONE-SPEICHER.CH
GASTHAUS

**Endlich
draussen im
Sommer**

*Der Sommer hält Einzug:
Über den Mittag mit verschie-
denen Salaten, leichten Som-
mergerichten und Fitnessstel-
lern. Oder nach der Arbeit
zum Apéro bei Feierabendbier
oder frischem Sommerdrink.
Und dazwischen als süsse Ver-
suchung in Form von Desserts
und Coupes.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.*

1916 - 2016

**100 Jahre
für Sie unterwegs**

Planung und Ausführung
Küchen | Möbel | Bäder | Bauleitung

Martin Clavadetscher
eidg. dipl. Schreinermeister

Clavadetscher Schreinerei AG
Teufen/Bühler
Tel 071 222 69 32
info@clavadetscher-ag.ch

Grosse Bildgalerie auf:
www.clavadetscher-ag.ch

CLAVADETSCHER

IMPRESSUM

Erich Gmünder, Chefredaktor (EG),
Postfach 255, 9053 Teufen,
Telefon 079 311 30 26,
erich.gmuender@tposcht.ch

Redaktion: Erika Preisig-Studach, stv.
Chefredaktorin (EP), erika.preisig@tposcht.
ch; Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS), marlis.
schaepi@tposcht.ch; Sepp Zurmühle (SZ),
sepp.zurmuehle@tposcht.ch; Mägi Walti-
Keller (MW), maegi.walti@tposcht.ch; Felice
Angehrn-Tobler (FA), felice.angehrn@tposcht.
ch; Alexandra Grüter-Axthammer (AG),
alexandra.grueter@tposcht.ch

Agenda: Erika Preisig-Studach, Engelgasse,
9053 Teufen, Telefon 071 333 30 84.
veranstaltung@tposcht.ch

Inserate-Aannahme: Claudia Looser-Egli,
Steinwischlenstrasse 2, 9052 Nieder-teufen,
Telefon 071 333 17 30 (Montag-Donnerstag),
Fax 071 333 57 30, Tarif: www.tposcht.ch/
service/mediadaten/, inserate@tposcht.ch

Abonnements: Inland: Fr. 45.-, Ausland: Fr. 60.-,
Übersee: Fr. 70.-. Bestellung an Claudia Looser
oder via E-Mail an abos@tposcht.ch

«Tüüfner Poscht» im Internet: www.tposcht.ch
Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung:
Herbert Hauenstein, Postfach 151, 9053 Teufen

Druck und Ausrüstung: Cavelti AG, Gossau
Redaktions- und Inserateschluss: Ausgabe 7,
September 2016: 15. August 2016.

Erscheint monatlich (Juli/August und Dezem-
ber/Januar: Doppelnummern).

Auflage: 4000 Exemplare

Die Tüüfner Poscht ist eine unabhängige
Publikation und wird im Gebiet der Gemeinde
Teufen gratis an alle Haushalte verteilt.
Mit der Gemeinde Teufen besteht eine
Leistungsvereinbarung.

Trägerschaft: Verein Tüüfner Poscht,
Erika Preisig, Präsidentin,
Engelgasse, 9053 Teufen

Nasskalter Der Himmel über Teufen Sommerstart

Vermutlich trauten Sie für einen Moment Ihren Augen nicht, als Sie die aktuelle Tüüfner Poscht im Briefkasten entdeckten, oder Sie hatten gar ein «Deja-vu»-Erlebnis. Der Umschlag im Schwarz-Gelb erinnert an die erste Ausgabe der Tüüfner Dorfzeitung, die sogenannte Nullnummer, die noch keinen Zeitungstitel trug. Der Name Tüüfner Poscht wurde in einem Publikumsettbewerb erkoren. Er obsiegte über den zweitplatzierten Publikumsbeitrag, den «Bläss», der vielen und nicht zuletzt der damaligen Behörde doch als etwas zu giftig erschien.

Im Innenteil des Umschlags schauen Ihnen 206 Augenpaare entgegen: Wir präsentieren alle Tüüfner Chöpf seit Anbeginn – 206 Persönlichkeiten und Lebensgeschichten, welche das ganze Spektrum der Dorfbevölkerung abdecken: Ob Buezer oder Beizer, Kehrichtmann oder Kulturbewegter, Landammann oder Landfrau, Jung und Alt, Neuzuzüger und Alteingesessene, Niederteufner und Töbler, musikalisch und sportlich Bewegte.

Und wir haben für Sie in der Mitte dieser vollbepackten Jubiläums-Doppelausgabe ein kleines Jubiläumsgeschenk beigelegt: Die Aussicht, die die Teufner täglich exklusiv geniessen dürfen, das Tüüfner Panorama – damit Sie immer wissen, was Sie vor sich haben.

Statt Fernsehen empfehlen wir Ihnen das kostenlose Programm: der Himmel über dem Alpstein als Bühne für dramatische Naturschauspiele, mystische Wetterphänomene und romantische Sonnenuntergänge.

Nun wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Sommer, erholsame Ferien und spannende Erlebnisse, wo immer Sie auch sind. Und wenn Heimweh oder der Gwunder sich bemerkbar machen: Unsere Online-Redaktion macht keine Ferien, auf www.tposcht.ch bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn in Teufen die Poscht abgeht.

Erich Gmünder

erich.gmuender@tposcht.ch

PS: Wenn das Tüüfner Panorama in Ihrem Heft fehlt, können Sie weitere Exemplare in der Bibliothek Teufen, im Front Office der Gemeinde oder am Bahnschalter der Appenzeller Bahnen abholen. Oder schicken Sie ein an Sie adressiertes C-4-Kuvert, frankiert (Fr. 1.80), an Tüüfner Poscht, Postfach 255, 9053 Teufen, und wir stellen Ihnen die gewünschte Anzahl Exemplare gratis zu (s'hät solang s'hät).

(Die nächste Ausgabe erscheint am 1. September)

SEITE VIER

Jo welweg 4

IM BILD

Rückblick: Nasskalter Juni 5

AKTUELL

Behördenspiegel 6

DOSSIER Wahlen Gemeindepräsidium:
Reto Altherr und Beat Bachmann
im Kreuzverhör 7 – 9

Porträt: Steckbrief 9

Podium: Die beiden Kandidaten traten
erstmalig gemeinsam auf 10 – 11

Parolen der Parteien 13

DOSSIER Kurztunnel und Doppelspur:
Die Initiative 15

AB-Direktor Thomas Baumgartner
nimmt Stellung 16 – 17

Strafanstalt Gmünden: Abschied von
Kurt Ulmann 18

Heuen wie zu Gotthelfs Zeiten 19

Igel-Alarm 19

Postlehrlinge bauen Spazierweg 21

Familienzusammenführung in Teufen 22

Hilfsaktion für Kurdistan geht weiter 23

Der Tankstellenshop ist Geschichte 23

Kantons- und Gemeinderegierung
tauschen sich aus 24

Unsere Leser haben das Wort 25

AMTLICH

Gemeinderatsverhandlungen 27 – 28

Ausflug GR und GPK 28

Ursula von Burg zum Neustart 29 – 30

Gemeinderatsverhandlungen, Hand-
änderungen und Zivilstand 31, 33

MAGAZIN

20 Jahr-Jubiläum: Zum Glück gibt's
die Tüüfner Poscht 34 – 37

Teufnerin auswärts: Mägi Galeuchet 38

Der Postbote Abi Aissa ist unser
Tüüfner Chopf 39

Kultur: Paul Hüberli in der AWG 40

Wenn Demente Bilder betrachten 41

SPEZIAL

Gewerbe: Landi-Eröffnung 43

Rätsel 45

Schule: Radfahrerprüfung, Nichtraucher-
Auszeichnung 46

Schule: Lehrerwechsel, Schüler-
abschiede 47 – 49

Kirchen 50 – 51

Gedenken 53

Wir gratulieren 54 – 57

SPEZIAL SPORT

Berichte aus den Sportvereinen 58 – 61

DORFLEBEN

Rückblick 62 – 63

Ausblick 64 – 65

Agenda 66 – 67

DIE LETZTE

Helewie 68

Liebe Redaktion

«Kurz» ist, wie ich früher gelernt habe, ein Adjektiv und ein Adverb: Auf eine kurze Aufforderung habe ich den Rasen kurz geschnitten. Und «kurz» bedeutet wenig Länge. Kurz ist auch ein Hauptwort. Ein Kurz ist ein Schwung, mit dem ein Schwinger mit einer leichten Drehung seinen Gegner hoch und zur Brust zieht und ihn mit einer Beinspreize und einer weiteren Drehung unter sich auf den Rücken ins Sägemehl wirft.

Seit kurzer Zeit wird «kurz» in Teufen nicht wörtlich, sondern sinngemäss ausgeübt und verwendet. Es gibt die Kurz-Gemeindegemeinschafter, die Kurz-Gemeinderäte und den Kurz-Gemeindepräsidenten, die nach kurzer Amtszeit schon wieder den Kürzeren ziehen und jetzt mit kurzen Hosen dastehen. Der Kurz-Gemeindepräsident hat zudem den kurzen Schluss gezogen und kurzen Prozess gemacht und nicht nur Amt, sondern auch Erbschaft abgegeben. Darüber hinaus hat

Teufen den Beweis erbracht, dass Lügen kurze Beine haben. Und einen kurzen Schluss haben auch die Stimmenden gezogen, die – das viele Geld vor Augen – nach dem Tunnel auch das Schulhaus abgelehnt haben.

Jetzt ist ein neuer Kurz-Begriff aufgetaucht, der Kurz-Tunnel. Weil Gemeinderat und Appenzeller Bahnen nach Ansicht einiger Teufnerinnen und Teufner bei der Abstimmung Mitte Januar 2015 mit einem Kurz die Kurz-Tunnel-Idee versenkt haben, soll sie jetzt mittels Initiative noch einmal reanimiert werden: Sie sei damals zu kurz gekommen.

Ich meine kurz und gut: Teufens Verkehrsproblem ist schon sehr alt. Es ist ein Problem, das sich zwar benennen, aber weder kurz- noch langfristig befriedigend lösen lässt. Und irgendwer wird immer den Kürzeren ziehen. Und nur im Märchen ist es möglich, Probleme über Nacht zu lösen.

Kurzum: Jetzt kommen der Sommer und die Ferienzeit. Ich bin dann kurz mal weg, hoffe auf viel Kurzweil und mache Kurzferien. Deshalb beende ich kurz und bündig diese Kurzglosse.

Dein
Pöschtl Priisig

Die Glosse:

Pöschtl Priisig ist ein aufmerksamer Leser der Tüüfner Poscht. Er macht sich so seine Gedanken und teilt sie der Redaktion mit – immer mit einem Augenzwinkern.

Ein Löchlein zum Schnäppchenpreis

Halb so lang wie die am 18. Januar 2015 abgelehnte Langvariante, und halb so teuer: Nach Abzug der Bundes- und Kantonsbeiträge verbleibt der Gemeinde noch ein Drittel der Kosten (10 statt 30 Mio. Franken): Mit einem einfachen Dreisatz berechneten die

Initianten die Kosten für den von ihnen angeregten Kurztunnel. Ein Schnäppchenpreis also – der allerdings von Seiten Gemeinderat und Bahn in Frage gestellt wird. Die Zahlen seien völlig aus der Luft gegriffen.

Trotzdem träumt unser Illustrator schon einmal vom neuen Tunnelportal beim Schützengarten. Denn Luftschlösser sind bekanntlich gratis...

Fotomontage: Uli Schoch

Nasskalter Juni – bis zum offiziellen Sommerstart

Sowohl der Start der Badesaison wie auch mancher angesagte Grillabend fielen dem nasskalten Wetter zum Opfer. Erst am 22. Juni, am Tag nach dem kalendrischen Sommerbeginn, kam die Sonne hinter den Regenwolken hervor und heizte an der Serenade in Niederteufen wacker ein.

Am zweiten Grümpelitag am 19. Juni liessen sich die Kinder vom Regenwetter ihre Laune nicht verdriessen.

Am 21. Juni wurde «de schnellscht Tüüfner» erkoren.

Fotos: Alexandra Grüter-Axthammer/Hans Koller

Viele weitere Fotos in unserer Online-Galerie: www.tposcht.ch/fotos

Behördenspiegel, Rest der Amtsdauer 2015–2019

Gemeindepräsident

Vakant

Gemeinderat: 9 Sitze

Ursula von Burg-Hess, Dipl. Klavierlehrerin, 1958, PU, seit 2011
Vizepräsidentin

Markus Bänziger, Betriebsökonom HWV, 1967, FDP, seit 2012
Präsident a.i.

Roger Stutz, Betriebsökonom/ Ermittler Wirtschaftsdelikte, 1971, FDP, seit 2015

Martin Hofstetter, Prokurist/Immobilienökonom, 1980, FDP, seit 2015

Katja Diethelm Bruhin, Geschäftsinhaberin, 1971, FDP/Gewerbe neu, seit 2016

Marco Sütterle, Unternehmensberater, 1970, FDP, neu, seit 2016

Pascale Sigg-Bischof Vermittlerin, 1966, parteilos, neu, seit 2016

Bea Weiler Stv. Betriebsleiterin, 1969, SP, neu, seit 2016

Vakant

GPK, Präsident

Willi Staubli, Versicherungsmathematiker, 1962, FDP, seit 2016

GPK: 5 Sitze

Dr. Rolando Zanotelli, Ökonom, 1979, FDP, seit 2013

Willi Staubli, Versicherungsmathematiker, 1962, FDP, seit 2015

Beat Ringer, Abteilungsleiter, 1969, FDP, neu, seit 2016

Yannick Frauenknecht, Treuhänder, 1986, PU, neu, seit 2016

Matthias Kuratli, Geschäftsführer, 1990, PU/Gewerbe, neu, seit 2016

Die Teufner Kantonsräte, Amtsdauer 2015–2019

Kantonsrat: 7 Sitze

Edgar Bischof, Dipl. El.Ing. HTL, KMU SG, 1968, SVP, seit 2003

Monica Sittaro, Prorektorin, 1971, FDP, seit 2011

Walter Grob, Gemeindeschreiber Lutzenberg, 1954, PU/FDP-Fraktion, seit 2011

Urs Alder, Leiter Personal, 1958, FDP, seit 2015

Patrick Kessler, Geschäftsführer, 1968, FDP, seit 2015

Oliver Schmid, Leiter Finanzen und Administration, 1979, FDP, seit 2015

Peter Zeller, Geschäftsführer, 1956, SVP, seit 2015

Reto Altherr (links) und Beat Bachmann im Doppelinterview mit der Tüüfner Poscht. Fotos: EG

Beat Bachmann und Reto Altherr im Kreuzverhör

Gespräch über Ferien und Freizeit, berufliche Qualifikationen, Parteifarbe, Tunnel und Doppelspur, Finanzen u.a.m.

Interview: Alexandra Grüter-Axthammer und Erich Gmünder

Die beiden Kandidaten für die Wahl des Gemeindepräsidenten vom 25. September stellten sich der Tüüfner Poscht zum Gespräch. Während anderthalb Stunden beantworteten sie geduldig auch knifflige persönliche Fragen von Alexandra Grüter-Axthammer und Erich Gmünder.

Das Doppelinterview in voller Länge erscheint in loser Folge in unserer Online-Ausgabe www.tposcht.ch. Aus Platzgründen bringen wir hier eine kleine Auswahl aus dem Interview.

Es ist bald Ferienzeit – wohin zieht es Sie?

Beat Bachmann: Wir haben im Sinn, eine Woche in die Ferien nach Sardinien zu gehen, zu Kollegen auf einem Zeltplatz. Ferien bedeuten für mich gemütliches Beisammensein, ausklinken und das Leben geniessen.

Reto Altherr: Uns zieht es wieder in die Heimat meiner Frau, das Engadin, wo wir das

Familienleben geniessen. Und dann gehen wir ein paar Tage ins Tessin. Es ist mir immer ein Anliegen, dass wir von Zeit zu Zeit eine Schweizerreise machen.

Wo tanken Sie im Alltag auf?

RA: Auftanken im Alltag kann ich vor allem in der Familie, aber auch Sport ist für mich sehr wichtig zum Auftanken und Ablenken. Das sind Momente, wo ich wirklich ausspannen und abschalten kann.

BB: Für mich ist es im Sommer die Arbeit im Garten und im Winter das Pfaden. Ich finde auch Abstand zum Beruf, indem ich mich beim FC oder politisch engagiere, das ist für mich ein Ausgleich in einer völlig anderen Materie als das, was ich im Geschäft mache.

Wie gehen Sie mit beruflichen und politischen Belastungssituationen um?

BB: Wie ich schon mehrfach gesagt und geschrieben habe: Ich bin Unternehmer, und da gehört es dazu, dass es Zeiten gibt, wo es strenger ist. Der Tag hat 24 Stunden und allenfalls gibt es halt noch die Nacht dazu. Das ist das Los eines Unternehmers, aber auch wieder das Schöne, dass man dann einmal an

«Ferien bedeuten für mich gemütliches Beisammensein, ausklinken und das Leben geniessen.»

Beat Bachmann

einem Tag ausspannen kann, wo andere fix ihrem Beruf nachgehen müssen.

RA: Wenn man sich körperlich bewegen und abschalten kann, bewirkt das Wunder. Ich mache Sport, gehe aufs Velo, im Sommer auf das Bike, im Winter auf den Hometrainer und nach einer Stunde sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und sonst bin ich auch gerne draussen.

BB: Für mich ist dann vor allem das Gespräch wichtig, dass ich mich austauschen kann. Da kann ich mir am meisten Kraft holen, ein Stückweit abladen, bekomme aber auch andere Sichtweisen mitgeteilt, das hilft mir sehr in solchen Situationen.

Fortsetzung auf Seite 8

Fortsetzung von Seite 7

Das Amt ist ja dann auch nochmals eine grössere Belastung. Warum tun Sie sich das an?

BB: Wie ich auch in meinem Steckbrief geschrieben habe, bin ich 10 Jahre lang in der GPK gewesen. Dort habe ich einfach feststellen müssen, dass die Strukturen wirklich nicht mehr stimmen, und ich glaube, ich bringe das nötige Knowhow mit, das man braucht, damit man die Strukturen möglichst schnell angehen und bereinigen kann und wir nachher wieder eine Gemeinde haben, wo man vorwärts arbeiten kann.

RA: Ich bewege, ich organisiere gerne mit Leuten, ich erreiche gerne mit Leuten ein Ziel. In Teufen, da bin ich aufgewachsen, das ist mein Lebensmittelpunkt und das Dorf liegt mir sehr am Herzen. In Teufen stehen in den nächsten paar Jahren grosse Entscheide an, und da könnte ich meinen Teil dazu beitragen, um das zu realisieren, und das ist natürlich eine grosse Motivation.

Und der Lohn von immerhin 156'000 Franken für ein 80-Prozent-Amt, ist das auch ein Anreiz?

RA: Also ich mache es nicht aus finanziellen Gründen.

BB: Der Lohn ist mittlerweile teurerungsbedingt sogar 162'000 Fr. plus 6'000 Spesen. Ich habe mich in der GPK, als man dann gewusst hat, dass es einen Rücktritt gibt, dafür verwendet, dass man den Lohn wieder auf 156'000 herunterfährt, damit bin ich aber nicht durchgedrungen. Ich finde auch, es sollte nicht relevant oder die Motivation sein, dass man Geld verdient, sondern dass man sich wirklich für die Gemeinde einbringt.

Beat Bachmann, Sie haben an dem Abend, als Sie über Ihre berufliche Laufbahn berichteten, mehrfach gesagt: «Das ist nicht meine glücklichste Zeit gewesen». Z.B. als Sie sich von einem Partner getrennt haben.

BB: Ja, wir sind zwei Alphetierli gewesen,

der eine eher im administrativen Bereich, der andere eher im Frontbereich, und das kann zu Spannungen führen. Die Hauptspannung hat darin bestanden, dass vielleicht der administrative Bereich eher weniger im Rampenlicht gestanden ist und dabei eher gelitten hat. 1999 bis 2005, insgesamt sechs Jahre waren wir beisammen. Dann kam die Trennung. Wir mussten zur Erkenntnis kommen, dass es nicht zwei Chefs geben kann. Wir hatten eine 50:50-Beteiligung, und das ist eigentlich generell schlecht, aber das weiss man immer erst im Nachhinein; wenn das jemand im Voraus gesagt hätte, hätten wir geantwortet, das stimmt nicht, bei uns funktioniert's.

Aber Sie haben nicht nur einmal gesagt, das sei nicht Ihre glücklichste Zeit gewesen.

BB: Das andere war der Entscheid, nach Wil zu gehen, die Zusammenlegung. Man hat Abmachungen getroffen im Vorfeld, die nachher einfach nicht eingehalten wurden. Und wie gesagt, wenn Sie ein Alphetierchen sind, dann können Sie vielleicht einen Moment lang ruhig sein, und irgendwann führt das unweigerlich zu Friktionen.

Sie sind ein Alphetierchen, heisst das?

BB: Ich glaube, das darf ich sagen, ja.

«Wenn man sich körperlich bewegen und abschalten kann, bewirkt das oft Wunder.»

Reto Altherr

Reto Altherr: Sind Sie immer glücklich gewesen im Beruf oder gab es auch Zeiten, wo Sie sagten, das ist jetzt auch nicht meine glücklichste Zeit gewesen. Oder haben Sie immer versucht, positiv zu sehen?

RA: Nein, das hat es natürlich selbstverständlich auch gegeben, in 38 Jahren. Es gab eine Phase, als der Entscheid fiel, das Service Center St.Gallen nach Zürich zu verlegen. Das war eine belastende Zeit. Alle Mitarbeiter hatten zwar wohl einen Arbeitsplatz zugesichert erhalten, aber es ist klar, wenn Sie am Standort St.Gallen arbeiten und im Appenzellerland oder Richtung Wil wohnen, ist das kein Problem. Aber ich hatte auch Mitarbeiter aus dem Rheintal. Für sie wurde es sehr schwierig. In dieser Zeit habe ich einen Grossteil der Leute verloren, die haben zum Glück alle bei anderen Unternehmen eine

Anstellung gefunden, das mochte ich ihnen gönnen. Wenn viele Leute, die teilweise jahrzehntelang dabei waren, weggehen, dann ist das schon belastend. Mit der Equipe, die geblieben ist, haben wir uns in Zürich etabliert, da sehen wir uns oft schon am frühen Morgen im Zug.

Jetzt pendeln Sie also, das ist auch nicht immer lustig?

RA: Ich habe mich eigentlich gut daran gewöhnt. Im Zug kann man gut lesen, ich kann im Zug Sachen für mich vorbereiten. Klar, am Morgen geht es relativ früh los, da ist natürlich die Konsequenz, dass man am Abend strenger mit sich sein und früher schlafen gehen muss.

Also das wäre ein schöner Nebeneffekt im Falle einer Wahl: Am Morgen ein kurzer Spaziergang ins Büro im Dorf?

RA: (schmunzelt) Absolut, das wäre etwas ganz Neues, das kenne ich bis jetzt nicht.

Ganz grundsätzlich, was bedeutet für Sie Glück?

BB: Glück ist für mich, wenn ich zuhause bin, wenn ich die Familie anschau, unsere Beziehung, die mittlerweile 34 Jahre anhält, und wenn man am Schluss sieht, dass beide Kinder sauber und gerade herausgekommen sind, dann hat man das Ziel erreicht.

RA: Glück ist, wenn es meiner Familie gut geht, und zufrieden sein.

Jetzt wollen Sie beide das Glück in der Politik versuchen, als Politprofi. Gemeindepräsident ist ja nicht ein Ehrenamt wie beispielsweise GPK-Mitglied oder Kantonsrat. Weshalb trauen Sie sich dieses Amt zu?

RA: Im Laufe der Zeit durfte ich sehr viele Führungserfahrungen sammeln, sei das im Beruf, sei das im Sport, sei es im Militär, aber auch in der Politik. Im Kantonsrat durfte ich sehr viele tiefe Einblicke gewinnen und durfte auch viel lernen. Dank diesen Erfahrungen,

zusammen mit der Kenntnis des Appenzellerlandes und von Teufen, traue ich mir zu, die anstehenden Probleme, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen vom Gemeinderat, an die Hand nehmen und lösen zu können. Das ist aber eine Zusammenarbeit, das ist keine One-Man-Show.

BB: Wie gesagt, seit ich 20 bin, bin ich mehr oder weniger politisch tätig in Teufen. Gemeindepolitik ist mir immer sehr am Herzen gelegen, ich habe angefangen als Parteimitglied, habe später verschiedene Initiativen gestartet und auch erfolgreich durchgebracht. Ich habe bereits um das Jahr 2000 herum erreicht, dass die Gemeindestrukturen reformiert worden sind. Mir liegt Teufen am Herzen, und ich musste in der letzten Zeit leider feststellen, dass die Führung ein Stückweit fehlt. Ich glaube, aufgrund meiner Dos-

sierkenntnis bin ich prädestiniert – aber wie Reto sagt, ich kann das nicht alleine machen – die Gemeinde weiterzubringen. Das muss in Zusammenarbeit passieren, da biete ich auch Hand dazu.

Auch in der GPK sind wir nicht immer einstimmig gewesen, aber man hat probiert, sich zu einem Konsens durchzuringen, damit man am Schluss mehrheitsfähige Entscheide gehabt hat. Und das finde ich auch wichtig in so einem Gremium, dass man aufeinander zugeht, aber doch irgendwie ein Ziel angeht.

Was würden Sie besser machen als Ihr Vorgänger

BB: Walter Grob hat vielfach die Aussage gemacht, er sehe sich als Primus inter Pares, der Erste unter Gleichen. Ich glaube, das darf man als Chef nicht sein.

Man muss halt ein Stückweit die Chefrolle wahrnehmen, man muss führen, selbstverständlich die anderen mit einbinden, aber man darf sich am Schluss nicht quasi hinter einem Gremium verstecken, man muss hinstehen, im Positiven wie im Negativen.

RA: Was es braucht in Teufen, sind Ruhe und Stabilität. So können wir die Aufgaben angehen.

Die ausführliche Fassung dieses Gesprächs finden Sie im Laufe des Sommers auf www.tposcht.ch/dossier

Reto Altherr

28. Dezember 1959,
verheiratet

Beruf und Politik:

Warum kandidiere ich als Gemeindepräsident?

- Ich organisiere und erreiche mit Menschen zusammen gerne Ziele.
- Teufen ist mein

Lebensmittelpunkt. Ich möchte meinen Teil beitragen und Verantwortung übernehmen für ein lebenswertes Teufen.

Wofür möchte ich mich besonders einsetzen?

- In erster Priorität Ruhe und Stabilität einkehren lassen
- Anschliessend gemeinsam die anstehenden Sachfragen anpacken und die besten Lösungen für Teufen suchen
- Teufen als Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man lebt und zu Hause ist

Bisherige politische Tätigkeit:

- 1998 – 2011 Mitglied der Finanzkommission Teufen
- 2003 – 2015 Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden
- 2003 – 2007 Mitglied und 2007 – 2015 Präsident der Finanzkommission AR

Wichtige Mandate:

- keine

Beruf/Ausbildungen:

- Eidg. Dipl. Bankfachmann
- Absolvent Executive Programm Swiss Banking School

Heute tätig als:

- Seit 1978 bei der UBS tätig, Teamleiter Firmenkunden Credit Services

Biografisches/Privates:

Aufgewachsen: Tobel, Teufen

In Teufen seit: 1966

Familie: Verheiratet mit Patrizia, Tochter Larissa

Lieblingsessen: Raclette

Lieblingsgetränk: Glas Rotwein, im Sommer ein kühles Bier

Musikvorlieben: Appenzeller Musik, Unterhaltungsmusik

Buch auf dem Nachttisch: Das Pinguin-Prinzip von John Kotter

Hobbys: Sport, Natur

Lebensmotto: Offen sein für Neues, Bewährtes bewahren, mit Augenmass handeln

Beat Felix Bachmann

24. April 1962,
verheiratet

Beruf und Politik:

Warum kandidiere ich als Gemeindepräsident?

- Teufens Strukturen sind teils veraltet und bedürfen dringend

einer Revision. Dank meiner zehnjährigen GPK-Tätigkeit verfüge ich über das notwendige Hintergrundwissen sowie die Dossierkenntnisse, um diese und weitere Herausforderungen zeitnah angehen und umsetzen zu können.

Wofür möchte ich mich besonders einsetzen?

- Motivierte, kompetente, verantwortungsbewusste und selbständige Mitarbeiter
- Zukunftsorientiertes Verkehrskonzept mit Bahn und Auto und dadurch eine Erhöhung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und Fussgänger
- Schlanke, transparente Strukturen verbunden mit offener, ehrlicher Kommunikation

Bisherige politische Tätigkeit:

- Mitglied Baukommission «Schulhaus Landhaus», Baukommission, Projektgruppe «Haus unteres Gremm» und GPK

Wichtige Mandate:

- Vorstandsmitglied, Präsident Einwohnerverein Niederteufen-Lustmühle
- Mitglied Gewerbeverein Teufen
- 1999 Initiant der Petition: «Die unterzeichnenden Personen ersuchen den Gemeinderat Teufen, die Strukturen der Gemeindebehörde einschliesslich der Kommissionen unter Einbezug der politischen Gruppierungen zu prüfen und anschliessend das Gemeindereglement wenn notwendig entsprechend zu überarbeiten.»
- Initiant «Volksinitiative für den Bau eines Kurztunnels zwischen Bahnhof und Schützengarten»

Beruf/Ausbildungen:

- Diplommittelschule Kantonsschule App.A.Rh.
- Seit 1986 in der Mineralölbranche in leitenden Positionen oder als Eigentümer

Biografisches/Privates:

Aufgewachsen: Gremm, Teufen

In Teufen seit: 1966

Familie: Seit 27 Jahren verheiratet, 2 Söhne (23 und 20 Jahre)

Lieblingsessen: «D' Hoptsach s isch guet.»

Lieblingsgetränk: Wein, Bier und «Tüüfner-Wasser ab de Röhre»

Musikvorlieben: Musik fürs Herz: Radio Melody

Buch auf dem Nachttisch: Jahresbericht Ostschweizer Fussballverband

Hobbys: Familie, Politik, Wirtschaft, Weltgeschehen, FC Teufen (seit 2015 Präsident) Sport generell, Mitglied OK AKSF 2017

Lebensmotto: Sei was du scheinst, und scheine, was du bist.

Zwei ganz unterschiedliche Kandidaten kennengelernt

Das Wahlpodium mit Reto Altherr und Beat Bachmann

Bildbericht: Erich Gmünder

Die Bevölkerung von Teufen hat am 25. September die Wahl zwischen zwei ganz unterschiedlichen Charakteren und Lebensentwürfen.

V.l.n.r. Reto Altherr, Moderator Richard Fischbacher und Beat Bachmann.

Der Kandidat des Gewerbes hat eine bewegte berufliche Laufbahn, bezeichnet sich selber mehrmals als impulsiver und emotionaler Mensch und will die Gemeindeformen radikal verändern, während der Kandidat der FDP seit 38 Jahren beim gleichen Arbeitgeber arbeitet, seine Worte mit Bedacht abwägt und erst einmal Ruhe und Stabilität zurückholen will. So kurz zusammengefasst die Profile von Beat Bachmann und Reto Altherr.

Am Podium vom Donnerstag, 9. Juni im vollen Lindensaal erhielt das Publikum dank gezielten Fragen des Moderators und Voten aus dem Publikum Gelegenheit, sich ein Bild von den beiden Kandidaten für das Gemeindepräsidium zu machen. Organisiert wurde der Anlass gemeinsam von den Parteien (ohne SVP) sowie dem Gewerbeverein und den Einwohnervereinen.

Die Gemeinsamkeiten zwischen beiden Kandidaten beschränkten sich auf wenige Punkte. Beide haben die Volksschule in Teufen und anschliessend die Handelsabteilung an der Kanti Trogen absolviert, und für beide stellen die Familie und Teufen das Zentrum ihres Lebens dar. Und beide sind politisch keine unbeschriebenen Blätter.

Reto Altherr wechselte nach der Kanti

direkt ins Bankfach und arbeitet heute als Teamleiter in der Kreditabteilung der gleichen Bank, während Beat Bachmann nach Abstechern in unterschiedlichen Branchen schliesslich ins Mineralölgeschäft seines Schwiegervaters einstieg, bevor er sich nach dem Verkauf des Unternehmens im gleichen Sektor selbständig machte.

Politisch bringt der Kandidat der FDP, **Reto Altherr**, durch seine langjährige Tätigkeit im Kantonsrat und als Präsident der Finanzkommission parlamentarische Erfahrung und tiefe Einblicke in die kantonale Verwaltung mit und hat sich daneben im TV Teufen ehrenamtlich engagiert, den er auch 20 Jahre präsidierte. Als Gemeindepräsident will er sich dafür einsetzen, dass Teufen eine attraktive und lebendige Wohngemeinde bleibt.

Beat Bachmann gehörte als Parteilooser 10 Jahre der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde an, aus der er im Nachgang zur Entschädigungsaffäre zusammen mit zwei Kollegen per Ende Mai zurückgetreten ist. Er trat mit 20 in die FDP ein und schloss sich später der inzwischen aufgelösten Autopartei an, seither geniesst er seine politische Unabhängigkeit. Seine vielfältige Lebenserfahrung sieht er als Qualität, mit der er die Gemeinde Teufen weiterbringen könnte.

Als Hauptmotiv für seine Kandidatur gibt er die Tätigkeit in der GPK an. Aufgrund dieser Einblicke wüsste er relativ rasch, wo er «den Pickel reinhauen» sprich ansetzen würde. Zwar sei die GPK in den letzten Jahren einige Male ins Schussfeld geraten («ich bin impulsiv, ich habe Emotionen»), aber am Schluss gehe es ihm immer um die Sache. Die GPK sei nun Vergangenheit, damit habe er abgeschlossen.

Beruflich liesse sich seine unternehmerische Tätigkeit seiner Ansicht nach gut mit dem Gemeindepräsidium kombinieren, da dieses kein Vollamt sei.

Reto Altherr hatte bereits mehrfach die Gelegenheit, sich mit einer möglichen Kandidatur auseinander zu setzen, da er bereits 2010 und später ein weiteres Mal angefragt

worden sei. Jetzt sei die Gelegenheit günstig, die Zukunft von Teufen, seinem Lebensmittelpunkt, mitzugestalten.

Beat Bachmann hatte bereits in einem Interview mit den St.Galler Nachrichten seine Vorstellungen von der künftigen Gemeindestruktur geäussert. Aufgrund seiner Einblicke bei der Tätigkeit in der GPK habe er gesehen, dass der Gemeinderat zu stark operativ tätig sei. Er sieht die Rolle des Gemeinderates auf der strategischen Ebene im Sinne eines Verwaltungsrats, welcher die gut dotierte Verwaltung in die Pflicht nehmen und ihr die operative Tätigkeit überlassen würde. Der Gemeinderat könnte auf 3 Mitglieder reduziert werden. Gleichzeitig würde die Schaffung eines Gemeindeparlamentes für mehr Transparenz und bessere Kommunikation sorgen.

«Eine Gemeinde ist kein Konzern.»

Reto Altherr

Hier regte sich Widerspruch bei Reto Altherr. Die Appenzeller sähen die Rolle der Gemeinde anders: «Wir sind kein Konzern». Bei diesem Modell drohe der Gemeinderat die Bodenhaftung zu verlieren und zu einem «abgehobenen Verwaltungsrat» zu mutieren, der keinen Bezug mehr zur Bevölkerung habe. «Im Moment brauchen wir Stabilität und Ruhe», sagte Altherr, erst dann könnten die nächsten Schritte angegangen werden. Auch

Die beiden Kandidaten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt.

er betonte jedoch die Wichtigkeit der Kommunikation; jeder Entscheid müsse transparent kommuniziert werden.

Mit klarer, offener und transparenter Information und «positiven Taten» will auch Reto Altherr das verlorene Vertrauen in die Gemeindebehörde zurückgewinnen. Im Kantonsrat habe er vor allem gelernt, zuerst zuzuhören, Meinungen zu sammeln und schliesslich die Entscheide transparent zu kommunizieren, sagte Altherr.

Für Beat Bachmann ist wichtig, zuerst die Vergangenheit aufzuarbeiten und die Fehler zu analysieren, bevor man weitere Schritte vorwärts machen könne. Nur so werde der Gemeinderat wieder glaubwürdig.

Der Moderator hakte bei Beat Bachmann ein mit der Frage, ob er als eben erst zurückgetretenes Mitglied der GPK nicht vorbelastet sei, nachdem er seinen künftigen Kollegen vorher «massiv auf die Finger geschaut» habe. – Nachdem die Hälfte des Gemeinderates erneuert werden soll, gebe es nur noch zwei langjährige Mitglieder, sagte Bachmann, und mit ihnen werde er das Gespräch suchen. «Bei all diesen Sachen, die wir aufgedeckt haben, ging es immer um die Sache, das müssen Sie mir abnehmen.»

Kurz-Tunnel als Wahlkampfthema

Viel Zeit nahm die Initiative für ein Kurztunnel ein, die von Beat Bachmann lanciert worden war. «Sind Sie ein schlechter Verlierer?», wurde er vom Moderator gefragt, mit Hinweis auf die deutliche Abstimmung 2015 über die

«Bei all diesen Sachen, die wir aufgedeckt haben, ging es immer um die Sache, das müssen Sie mir abnehmen.»

Beat Bachmann

Tunnelfrage. Die Kurztunnel-Variante sei damals gar nicht zur Diskussion gestanden, jetzt solle der Soverän die Chance erhalten, nochmals darüber abzustimmen, sagte Beat Bachmann. Es sei nicht zu spät.

Ihn habe die Initiative erstaunt, sagte Reto Altherr. Der Gemeinderat habe vom Stimmbürger den Auftrag erhalten, die Doppelspur weiter zu verfolgen. Wenn aber der Stimmbürger seine Meinung ändere, müsse das akzeptiert werden. Allerdings sei noch vieles unklar, insbesondere, was die Finanzierung angehe, was keine gute Ausgangslage für eine Abstimmung sei, sagte Altherr.

Beat Bachmann räumte ein, dass er sich bei dem vom Bund erhofften Beitrag von 25 Mio. Franken auf die Zahlen des Vorgängerkomitees abgestützt hatte. Trotzdem sollte es dem Gemeinderat möglich sein, bis Ende Jahr «eine gescheite Vorlage» vorzulegen – was Reto Altherr als unrealistisch bezeichnete. Es sei nun wichtig, dass einiges mehr als die nötigen 150 Unterschriften zusammen kämen, um Bund, Kanton und Gemeinde ein klares Signal auszusenden, sagte Bachmann.

Doppelspur: Lösungen für das Gewerbe suchen

Wenn die Initiative abgelehnt und damit definitiv die Doppelspur zur Ausführung gelangt, möchte Reto Altherr einen Runden Tisch einberufen und klar aufzeigen, was während der Bauphase auf das Gewerbe zukommt. Ihm schweben auch Überbrückungshilfen vor.

Beat Bachmann würde das Nein des Soveräns akzeptieren; er sieht aber den ganzen Gemeinderat in der Pflicht, um Lösungen für das «schwierige Szenario» während der Bauphase zu finden.

Nach kurzen Antworten zu verschiedenen Stichwörtern wie Sekundarschulhaus, Steuereffussenkung oder Fusionen war die Reihe am Publikum.

Hier thematisierte FDP-Kantonsrätin **Monica Sittaro** nochmals die Vorbelastung von Beat Bachmann als ehemaliges GPK-Mitglied. «Wir waren aufsässig, das stimmt, aber wir haben den Auftrag des Volkes wahrgenommen», sagte Beat Bachmann. Doch er werde auf die Gemeinderäte zugehen und versuchen, eine Brücke zu schlagen.

FDP-Regierungsrätin **Marianne Koller** kam nochmals auf die Initiative für einen Kurz-Tunnel zu sprechen.

Der Kurztunnel sei bei der Evaluation ausgeschieden, weil er aus Bahnsicht keinen Nutzen gebracht habe, führte die Volkswirtschaftsdirektorin aus. «Wie wollen Sie jetzt mit dem Bund verhandeln? Ohne «Nutzungspfad» zahlt der Bund nicht.» Beat Bachmann blieb die Antwort schuldig.

Alles zum Thema: www.tposcht.ch/dossier

Vorbereitung mit Moderator Richard Fischbacher ...

... vor einem gut gefüllten Lindensaal.

WIR SCHREINERN, PLANEN,
DESIGNEN, VERBESSERN,
RENOVIEREN, SÄGEN,
SCHLEIFEN, ERNEUERN,
HOBELN UND REPARIEREN...

Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Lütisweesstrasse 1865 | 9062 Lustmühle
Tel. 071 333 18 53 | Fax 071 333 18 52

**IHR SCHREINER
IM DORF**

RECHSTEINER

Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Rollos, Plisseé, Jalousien
Betten und Bettwaren

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
071 333 23 72

www.wohnfachmamm.ch

Koller
ELEKTRO-ANLAGEN AG

Teufen
Stein
Hundwil
071 333 29 90

«Vorsorge bedeutet, an die
eigene Zukunft zu denken.»

Gerne beraten wir Sie in den Bereichen finanzielle Planung,
Hypothekendarfinanzierung, Risikoschutz sowie Sparen und Versichern.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Generalagentur Appenzellerland
Jürg Renggli, Generalagent
Poststrasse 7, 9100 Herisau
Telefon 071 250 17 67
juerg.renggli@swisslife.ch
www.swisslife.ch/appenzellerland

SwissLife
So fängt Zukunft an.

Ihr Kunden-
Maler

Wanner
Malerarbeiten • Tapeten

Zeughausstrasse 1 • 9053 Teufen
T 071 333 42 13 • H 078 898 86 06

Reto Wanner

SCHEFER
GARTENGESTALTUNG

Teufen / Trogen
071 333 13 03 / 078 766 38 13
www.schefer-gartengestaltung.ch

Mettler & Tanner AG

Bauunternehmung

Unsere Erfahrung
Ihr Vorteil
in Sachen Bau, Sanierungen und Reparaturen

www.mettler-tanner.ch Telefon: 071 333 15 90

Was dem Herz gefällt,
das sucht das Auge.

PERMANENT MAKE UP

FALTENBEHANDLUNG MIT
HYALURON / MESOTHERAPIE

MEDIZINISCHE KOSMETIK

ERNÄHRUNGSBERATUNG
UND DIÄTEN

LPG ENDERMOLOGIE

beautymedic

Claudia Thurnheer, Beautymedic Fachpraxis für medizinische Kosmetik
Schmiedgasse 16, 9000 St.Gallen, Tel. 079 600 66 00, www.beautymedic.ch

FDP
Die Liberalen

«Konsensorientiert, engagiert, vernetzt»

Die Mitgliederversammlung der FDP Teufen hat am 15. Juni Reto Altherr einstimmig als Kandidat für das vakante Amt des Gemeindepräsidiums Teufen nominiert.

Nach dem Rücktritt von Walter Grob als Gemeindepräsident wurde von der FDP Teufen eine Findungskommission eingesetzt. Als Ergebnis hatte der Vorstand der FDP bereits Mitte Mai einstimmig Reto Altherr als Kandidaten zuhanden der FDP-Nominationsversammlung vom 15. Juni 2016 vorgeschlagen.

Der 56-jährige Reto Altherr ist verheiratet und hat eine Tochter im Schulalter. Der eidg. diplomierte Bankfachmann arbeitet seit über 30 Jahren bei der UBS, leitet ein grösseres Team im Firmenkundengeschäft und bekleidet den Rang eines Vizedirektors.

Reto Altherr war während zwei Jahrzehnten Präsident des Turnvereins Teufen und engagiert sich immer wieder als OK-Präsident von grossen Festen, wie dem Appenzeller Kantonalturnfest oder für das im nächsten Jahr stattfindende Appenzeller Kantonal-schwingfest. Während 3 Legislaturperioden hat er die Gemeinde Teufen auch im Kantonsrat vertreten und war dort von 2007–2015 Präsident der kantonalen Finanzkommission. Reto Altherr ist in der Gemeinde stark verwurzelt und gut vernetzt. Er verfügt über einen ausgeprägten Leistungsausweis in der politischen Arbeit und bringt grosse Führungserfahrung mit. In der Podiumsdiskussion (9. Juni) hat Reto Altherr überzeugt. Neben seiner langjährigen politischen Erfahrung und den Sachkenntnissen hat der Kandidat der FDP Teufen gezeigt, dass er konsensorientiert ist und Ruhe und Stabilität in die Führung der Gemeinde bringen wird. Das sind alles notwendige Voraussetzungen, dass ein Neustart gelingt. Aus diesem Grund waren die trotz Fussballabend in grosser Zahl anwesenden Mitglieder der FDP Teufen einstimmig der Meinung, dass Reto Altherr der geeignete Gemeindepräsident ist, welcher den herausfordernden Aufgaben in der Gemeinde Teufen gewachsen ist und der diese auch zusammen mit dem erneuerten Gemeinderat mit Erfolg anpacken wird.

FDP Teufen

SP Teufen unterstützt Reto Altherr

Zur Ersatzwahl ins Gemeindepräsidium

Im Anschluss an den überparteilichen Vorstellungsanlass der beiden Kandidaten für das Teufner Gemeindepräsidium nahm die SP Teufen am 9. Juni ihre Wahlempfehlung vor.

Die SP empfiehlt den Kandidaten der FDP, Reto Altherr, zur Wahl am 25. September. Er hat Führungserfahrung und bringt durch seine langjährige politische Arbeit die nötigen Sachkenntnisse mit. Er scheint konsensorientiert, ruhig und überlegt.

Für die SP sind das gute Voraussetzungen für einen Neustart. Es gilt jetzt insbesondere, einander wieder zuzuhören, gegenteilige Meinungen zu respektieren und mögliche Fehlerquellen mit klaren Regeln zu verhindern.

Anstehende Projekte wie z.B. die Dorfplatzgestaltung, die Bahndurchfahrt und der Sekundarschulhausneubau benötigen eine starke und umsichtige Gemeindeführung.

SP Teufen

Führungsstark, vertrauensvoll, unabhängig und visionär

Am Montagabend, 20. Juni, hat die Mitgliederversammlung der SVP Teufen einstimmig beschlossen, die Kandidatur von Beat Bachmann als Gemeindepräsident von Teufen zu unterstützen.

Die SVP sieht in Beat Bachmann den neuen Gemeindepräsidenten, der in der aktuellen Situation die richtigen Eigenschaften ins Amt mitbringt.

Bachmann ist ein Unternehmer mit Führungserfahrung. Er packt auch unangenehme Themen zielstrebig an, analysiert aus verschiedenen Blickwinkeln und entscheidet zum Wohle von Teufen.

Der SVP ist es wichtig, dass sich die Gemeinde Teufen wieder an den Grundwerten orientiert und nachhaltig mit den Ressourcen Mitarbeiter, Finanzen und Vertrauen umgeht und die gültigen Reglemente und Kompetenzen einhält.

Bachmann engagierte sich bereits in der Vergangenheit mehrfach in verdankenswerter Weise für das Gemeinwohl und setzte sich für die Gemeinde und ein aktives Dorfleben ein. Beat Bachmann hat sich dabei als korrekter, harter, aber jederzeit fairer Verhandlungspartner ausgezeichnet.

Ein Auszug seiner bisherigen politischen Tätigkeiten als Mitglied Baukommission «Schulhaus Landhaus», Mitglied Baukommission, Mitglied Projektgruppe «Haus Unteres Gremm», 10 Jahre GPK Mitglied der Gemeinde Teufen unterstreicht sein Engagement.

Der 54-jährige Beat Bachmann ist seit 27 Jahren verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Er arbeitet seit über zwei Jahrzehnten in leitenden Positionen und als Geschäftsführer und Inhaber in der Mineralölbranche.

Die Gemeinde Teufen braucht einen Unternehmer mit Visionen, der das Dorf weiter entwickelt und das Vertrauen durch eine ehrliche, transparente und offene Kommunikation wieder herstellt.

SVP Teufen

« Ihr Zahnarzt in Teufen. »

Dr. med.dent.
Sami Jansen
 Eidg. dipl. Zahnarzt SSO

Allgemeine Zahnmedizin
 Dentalhygiene
 Kinderzahnmedizin
 Alterszahnmedizin
 Zahnärztliche Chirurgie
 Ästhetische Zahnmedizin
 Implantologie
 Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

Aktuell: *Tatar in 12 Variationen*

Blume
 TEUFEN

RESTAURANT BLUME
 Speicherstrasse 1
 9053 Teufen
 071 333 10 08
info@restaurantblume-teufen.ch
www.restaurantblume-teufen.ch

Fleischpaket vom Lamm:

Lamm: 5 kg Mischpaket
 zu 400 g portioniert
 und vakuumiert

Milchlamm: 5 kg Mischpaket
 zu 400 g portioniert
 und vakuumiert

Fleischpaket vom Schaf:

Milchschaaf: 5 kg Mischpaket
 zu 400 g portioniert
 und vakuumiert

BIOSUISSE

Auf Ihre
 Bestellung
 freut sich:

Familie Broger
 oberer Sand 1
 9043 Trogen
 071 344 38 44

TUTTO MAGLIA
SHOP

**Starke Strickmode für
 heisse Sommertage!**

Moderne Strickmode zu
 aussergewöhnlichen Preisen!

Hauptstrasse 17, 9053 Teufen
 Telefon 071 335 03 58

Öffnungszeiten
 Mittwoch – Freitag 14.00 – 18.30 Uhr
 jeden Samstag 10.00 – 15.00 Uhr

Betriebsferien:
 18. Juli – 13. August 2015

Showroom Teufen

Unser Showroom ist jeweils am Freitag
 von 09:00 - 12:00 Uhr geöffnet.

Für eine persönliche Beratung ist eine telefonische
 Voranmeldung erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

GUIGNARD Parkett AG

Ebni 15

9053 Teufen

071 333 18 93

www.guignard-parkett.ch

GUIGNARD
 PARKETT A LA CARTE

«Wir müssen das Verkehrschaos im Dorf verhindern»

Das Initiativkomitee für eine Kurz-Tunnelvariante legte seine Argumente auf den Tisch

Das Initiativkomitee v.l.n.r.: Kurt Stäheli, Christian Ehrbar, Uli Sonderegger und Beat Bachmann. Nicht auf dem Bild ist Werner Hugelshofer.

Bildbericht: Erich Gmünder

«Wir können nicht akzeptieren, dass es für eine Alternativlösung zu spät sein soll», sagte sich eine Handvoll Teufner. Sie wollen mit einer Initiative den Gemeinderat anregen, die Kurz-Tunnelvariante zur Abstimmung vorzulegen.

Die Initianten orientieren sich an den Vorarbeiten einer Gruppe um Peter Frommenwiler und Köbi Brunnschweiler. Diese hatten in der Juni-Ausgabe der Tüüfner Poscht einen Kurz-Tunnel zwischen Bahnhof und Schützengarten ins Spiel gebracht – und gleichzeitig zurückgezogen.

«So geht es nicht»

Sie hätten sich von Fredy Brunner, VR-Präsident der Appenzeller Bahnen, an einer Besprechung überzeugen lassen, dass es für einen nochmaligen Entscheid über die Dorfdurchfahrt zu spät sei, teilten die beiden Initianten mit. Dies vor allem, weil der Bahnhof Teufen im Hinblick auf die Inbetriebnahme der Durchmesserlinie Ende 2018 bereit sein müsse, was auch Anpassungen bei der Bahnhofskreuzung erforderlich mache. Mit diesem Rückzieher wollte sich Kurt Stäheli nicht abfinden. «Als ich zu

Hause ankam, sagte ich mir, so geht es nicht.» Der Bahnvertreter habe die Argumente für die Kurz-Tunnelvariante nicht einmal angeschaut. So machte Kurt Stäheli bereitwillig mit, als er für eine Mitarbeit im Initiativkomitee angefragt wurde. «Die Eisenbahn mitten durchs Dorf ist eine Katastrophe, und die Probleme an der Bahnhofskreuzung werden damit nicht gelöst, im Gegenteil», ist er überzeugt. Zudem würde ein Tunnel dem Gewerbe auch die lange und existenzbedrohende Bauphase ersparen.

«Es ist fünf vor zwölf»

Christian Ehrbar doppelte nach.

«Wollen wir den Dorfkern für die nächsten Generationen kaputtmachen oder beleben?» Für ihn stehe die Sicherheit zuoberst, jene der Kinder wie auch jene der älteren Leute, welche täglich das Nadelöhr Bahnhofskreuzung passieren müssten oder im Dorfkern bei Stosszeiten vom Tram im Viertelstundentakt gefährdet seien. «Es ist nicht fünf nach zwölf, es ist fünf vor zwölf!» «Es wird nie eine Lösung geben, wenn die Bahn weiter durch das Dorf fährt», ist auch Uli Sonderegger überzeugt. Die Chancen mit einem zur Hälfte erneuerten Gemeinderat und einem neuen Gemeindepräsidenten stünden gut.

«Ein Jahresergebnis investieren»

Dass die Tunnelfrage nun trotz des demokra-

tischen Entscheids vom 18. Januar 2015 nochmals auf den Tisch kommen soll, begründete Kurt Stäheli mit der damaligen Diskussion. Die Bevölkerung sei eingeschüchtert gewesen. Der Gemeinderat habe dabei «an der Kante der Wahrheit» informiert.

Die Gemeinde sei mit den Aufwendungen für den Tunnel auf Jahre hinaus blockiert, habe es geheissen. Dabei hätte man damals schon wissen können, dass es mit den Finanzen aufwärts gehe, doppelte Christian Ehrbar nach. Der neue Tunnel soll mit 35 Mio Fr. nur noch gut die Hälfte kosten. Das Komitee geht von einem Gemeindeanteil von 10 Mio. Franken aus, «das ist in etwa ein Jahresergebnis, das man für ein Jahrhundertprojekt einsetzen und damit die meisten Probleme für die nächsten 50 bis 60 Jahre lösen könnte.»

Die Initiative

Laut Initiativtext soll der Gemeinderat Teufen angeregt werden, über einen Objektkredit von geschätzten 10 Mio. Fr. für den Bau eines Kurz-Tunnels zwischen Bahnhof und Schützengarten abstimmen zu lassen

Dem Initiativkomitee gehören folgende Personen an: Beat Bachmann, Steinerstr. 20, Kurt Stäheli, Hinterrainstr. 4, Uli Sonderegger, Battenhaus 1937, Werner Hugelshofer, Vorderhausstr. 2, Christian Ehrbar, Schützenbergstr. 5.

Die Sammelfrist endet am 6. Juli.

«Teufen kann sich das leisten»

Der Mehrpreis lohne sich in Relation zum Nutzen. Jetzt müsse man halt in Bern nochmals überzeugend verhandeln. Und wenn der Bund nicht mitmachen wolle, dann müsse halt Teufen nochmals über die Bücher und notfalls bereit sein, sich auch stärker zu engagieren.

«Wir müssen alles tun, um das Verkehrschaos im Dorf zu verhindern, sonst verlieren wir auch die guten Steuerzahler», warnte Christian Ehrbar. Die Gemeindefinanzen seien «kerngesund», Teufen könne sich das leisten, sagte der eben erst zurückgetretene Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Nötig sind 150 Unterschriften; die Initianten zeigten sich überzeugt, dass es ein Leichtes sein wird, in kurzer Zeit ein Mehrfaches davon zusammenzubringen.

Im Bereich Ochsen-Schützengarten würde die Bahn im Kurz-Tunnel verschwinden.

Interview mit Thomas Baumgartner, Direktor AB zu den Folgen der Kurztunnel-Initiative

«Für mich lässt die Initiative viele Fragen offen»

Interview: Erich Gmünder

Vor rund anderthalb Jahren, am 18. Januar 2015 haben Sie gesagt:

Wir sind insofern erleichtert, als dass jetzt der Weg klar ist, dass ein Entscheid da ist, in welche Richtung es weitergehen soll. Wir sind wirklich völlig variantenneutral an diese Arbeit gegangen, selbstverständlich mit einer nötigen Spannung, wie sich Teufen heute entscheiden wird, aber völlig unabhängig vom Ergebnis. Wir haben diesen Entscheid zu respektieren, was auch immer jetzt herausgekommen ist. Wir gehen jetzt in die Richtung, wie die Teufnerinnen und Teufner das heute entschieden haben.

Die Teufnerinnen und Teufner haben damals im Verhältnis von 1'058 Ja zu 1'565 Nein den Tunnelkredit in der Höhe von 30 Mio.

Franken deutlich abgelehnt und damit grünes Licht für die Doppelspur gegeben. Haben Sie sich zu früh gefreut?

Ich bin nach wie vor froh um diesen klaren Entscheid und die wertvollen, davor geführten Diskussionen und die sachlichen Auseinandersetzungen. Wir haben gestützt auf diesen Entscheid unsere Arbeiten aufgenommen. Wir machen nun einfach unsere Hausaufgaben in Respektierung dieses deutlichen Volksentscheides. Für uns gibt es keinen Grund, davon abzuweichen. Wenn die Politik oder die Bevölkerung zu einem späteren Zeitpunkt wiederum eine andere Lösung wollen, dann schauen wir das wieder an.

Der Hauptinitiant der Kurztunnel-Initiative sagt jetzt, die Gemeinde müsse bei einer Annahme der Initiative bis Ende Jahr ein Projekt vorlegen. Ist das realistisch?

Unseren Erfahrungen zufolge ist eine gute Projektierung wichtig für eine erfolgreiche Projektumsetzung. Die Ausarbeitung eines Vorprojektes, das schlüssige Antworten zu Kosten und Machbarkeit zulässt, dauert ab dem Zeitpunkt der Vergabe an den Projektverfasser mindestens ein Jahr. Dann müsste ein Bau- und Auflageprojekt erarbeitet werden, was bei einem Tunnel vermutlich nochmals mehrere Monate dauern würde. Ende 2017 scheint mir schon sehr ambitiös zu sein, zumal noch die Vorprüfung der Initiative und die Abstimmung über die Initiative erfolgen

Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen AG. Foto: EG

müssten. Eine Machbarkeitsstudie oder die Aktualisierung früherer Studien liessen sich indessen zeitnaher umsetzen.

Wie wirkt sich die Lancierung der Initiative auf Ihre Vorarbeiten für die Doppelspur und die Anpassung des Bahnhofs und der Bahnhofskreuzung im Hinblick auf die Modernisierung der Bahn aus (sogenannte Durchmesserlinie, neues Rollmaterial)?

Ab Ende 2018 gilt ein neues Fahrplangebotes auf der Linie Appenzell-St. Gallen-Trogen. Das bedingt umgesetzte, bauliche und sicherheitstechnische Massnahmen – auch im Bahnhof Teufen. Wir arbeiten auf diesen Zeitpunkt hin. Es ist unsere Pflicht und unser gesetzlicher Auftrag, dies zu tun.

«Beim Umbau des Bahnhofs gibt es kein Zuwarten.»

Thomas Baumgartner

Wir nehmen ab Mitte 2018 schrittweise die neuen Züge in Betrieb, auch auf dem Abschnitt Appenzell-Teufen; im Sommerhalbjahr 2018 wird zwischen Teufen und St. Gallen ein Busbetrieb eingerichtet, um die Bauarbeiten an den Geleisen im Raum Riethüsli und beim Güterbahnhof St. Gallen ausführen zu können. Dieser Betriebsunterbruch wird

auch genutzt, um in dieser Zeit den Bahnhof Teufen umzubauen.

Müssen Sie diese jetzt stoppen, bis über die Initiative abgestimmt wurde?

Nein. Die neuen Züge sind im Bau, das Fahrplankonzept ist von drei Kantonen verabschiedet. Die Submission für die Sicherungsanlagen läuft; die Vergabe erfolgt in Kürze. Die Publikation der Submission für die Projektierungsarbeiten erfolgt in Kürze. Hier stoppen wir nicht mehr. Wir arbeiten jetzt am Vorprojekt, später am Bauprojekt und dann am Auflageprojekt für den Bahnhof Teufen, die Bahnhofskreuzung und die Ortsdurchfahrt in enger Zusammenarbeit mit Kanton und Gemeinde. Die Umsetzung erfolgt gestaffelt. Und bis zum Baubeginn der Bahnhofskreuzung und der Doppelspur dürfte Klarheit über die Initiative herrschen. Beim Umbau des Bahnhofs gibt es kein Zuwarten.

Sind Sie in der Zwickmühle – oder muss man mit einem teuren Provisorium rechnen?

Wir negieren selbstverständlich die Initiative nicht. Aber wir haben die gesetzliche Pflicht, einen Bahnbetrieb sicherzustellen. Wir werden den Bahnhof umbauen – und zwar behindertengerecht und in allen Sicherheitsanforderungen gesetzeskonform. Es braucht zudem Veloständer, Parkplätze, Billettautomaten und so weiter. Es ist nicht möglich, jetzt ein «Bahnhofsprovisorium» zu

Sanierung der Gleisanlage im Dorfkern im Jahr 2010. Archivfoto: AB

bauen. Wenn die Bevölkerung später etwas anderes entscheidet, müssen die (finanziellen) Konsequenzen wohl auch von Teufen getragen werden.

Während den eigentlichen Bauarbeiten im Bahnhof Teufen kann es zu kurzfristigen, zeitlich beschränkten Provisorien kommen, da wir ja unter Betrieb bauen.

Angenommen, die Initiative wird vom Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt und vom Volk gutgeheissen: Wie lässt sie sich umsetzen, wie geht es weiter?

Für mich lässt die Initiative noch sehr viele Fragen offen, insbesondere die Gleislage zwischen Schützengarten und Stofel, aber auch die Bahnhofsgestaltung. Selbst bei einer Annahme der Initiative ist die Umsetzung für mich nicht klar und die Finanzierung keineswegs gesichert.

Die Initianten sprechen von einer bedrohlichen Situation, wenn die Doppelspur zur Ausführung gelangt. Einerseits wegen der für die Ladengeschäfte existenzbedrohenden Bauphase, andererseits wegen der Verkehrssicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Es herrscht ein eigentlicher Katastrophenalarm. Was sagen Sie dazu?

Wir sind uns der Situation für das Gewerbe während der Bauphase bewusst und arbeiten gezielt daraufhin, dass die Ladengeschäfte immer gut zugänglich sind. Wir haben

mittlerweile einige Erfahrungen mit solchen Bauten im dicht besiedelten Gebiet gemacht. Auch im Dorfkern Teufen wurde die Gleisanlage schon erneuert (vgl. Bild). Trams funktionieren in unzähligen Städten, auch direkt vor der Teufner Haustüre. Ein «Katastrophenalarm» ist völlig unangebracht. Und: Das Dorf Teufen mit den Fachgeschäften darf sich dem Bahnreisenden durchaus zeigen. Die Fahrt mit dem Zug durchs Dorf ist auch eine Chance für Teufen.

Wie bedrohlich ist die Doppelspur wirklich aus Ihrer Sicht?

Aktuell begegnet der Velofahrer einem entgegenkommenden Zug. Diese Situation ist sehr gefährlich! Die Doppelspur und die neuen Züge tragen massgeblich zur höheren Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer bei. Der Verkehr fliesst richtungsgetreut und äusserst geordnet. Auch für Fussgänger und Velofahrende hat die Doppelspur klare Vorteile: Immerhin wird damit das heutige Trasse frei. Eine Trambahn durch Teufen ist wahrlich keine Bedrohung, zumal komplett neue Züge verkehren werden.

«Eine Trambahn durch Teufen ist wahrlich keine Bedrohung, zumal komplett neue Züge verkehren werden.»

Thomas Baumgartner

Der Vorwurf wird auch laut, die Kurztunnel-Variante habe gar nie richtig zur Diskussion gestanden, das Volk habe keine Gelegenheit gehabt, dazu Stellung nehmen zu können. Wurden die verschiedenen Tunnelvarianten zu wenig breit abgeklärt oder fehlt es einfach an der Kommunikation?

Seit Jahrzehnten werden in Teufen Tunnelprojekte in unterschiedlicher Tiefe diskutiert und teilweise auch projektiert. Auch die Variante Kurztunnel wurde im Jahre 2005 nochmals geprüft und wegen des klar unge-

nügenden Kosten/Nutzenverhältnisses nicht mehr weiter verfolgt. Studien aus dem Jahre 2005 zeigen zudem, dass die Überdeckung mit gutem Fels nicht vorhanden ist und nur auf kurzer Strecke überhaupt genügend Überdeckung in der Molasse da ist. Das bedeutet, dass es eventuell gar nicht sinnvoll ist, den Kurztunnel bergmännisch zu erstellen.

Die von den Initianten verlangte Kurz-Tunnelvariante tönt verführerisch: Ein Schnäppchen, soll doch die Spar-Variante für einen Drittel des Preises zu haben sein. Wie realistisch ist das?

Wir wissen überhaupt nicht, wie die Initianten auf ihre Zahlen kommen und was alles eingerechnet ist und was nicht. Das müsste zuerst einmal offen gelegt werden. Grundsätzlich ist für einen sauberen Vergleich vom Stofel bis zum Bahnhof auszugehen. Die erwähnten Kosten von 35 Mio. Fr. scheinen mir völlig unrealistisch zu sein. Damit lassen sich der Kurztunnel und die Geleise vom Schützengarten bis zum Stofel garantiert nicht finanzieren. Allein schon der Bau des Bahnhofs Teufen ist ein Mehrfaches teurer als bei der Variante Doppelspur. Hier von einem Schnäppchen zu reden, ist sachlich falsch.

Wie geht es nun weiter?

Der heutige Zustand ist sicherheitsmässig nicht mehr zu vertreten. Die AB projektieren zusammen mit dem Kanton als Strasseneigentümer und mit der Gemeinde die Doppelspur. Wir sind verpflichtet, die Sicherheit jetzt zu verbessern. Wir werden dazu ein eisenbahnrechtliches Plangenehmigungsverfahren einleiten. Wir nehmen die neuen Züge im Laufe des Jahres 2018 in Betrieb. Ende 2018 wird das neue Angebotskonzept gefahren. Dieses Ziel peilen wir an. Es ist unser Auftrag, für die Erschliessung aller Ortschaften und Gemeinden zwischen Appenzell und St. Gallen mit einem attraktiven, modernen und sicheren öffentlichen Verkehr zu sorgen. Dieser Auftrag wurde im Übrigen am 16. Juni 2016 an der Generalversammlung der Appenzeller Bahnen von den Aktionären und Aktionärinnen mit Applaus bekräftigt.

Der Gemeinde geben wir Zeit, den Sachverhalt aufzuarbeiten, damit ein Volksentscheid herbeigeführt werden kann.

Alles zum Thema: www.tposcht.ch/dossier

Glaube an das Gute im Menschen nicht verloren

Nach 15 Jahren in der Strafanstalt Gmünden: Kurt Ulmann übergab an Alexandra Horvath

Bildbericht: Erich Gmünder

Nach 15-jähriger Tätigkeit hat Kurt Ulmann, Direktor der Strafanstalt Gmünden am 20. Juni die Schlüsselgewalt an seine Nachfolgerin Alexandra Horvath übergeben.

«Der Strafvollzug liegt mir am Herzen», sagt Kurt Ulmann, der auf zahlreiche Pionierleistungen zurückblicken darf, mit denen er sich schweizweit für die Re-Integration von Strafgefangenen stark gemacht hat.

Zentrales Element sind die eigenen Werkstätten, die jährlich einen Umsatz von 1,2 Mio Fr. erwirtschaften und die Wiedereingliederung ins Arbeitsleben erleichtern sollen.

Statt Schlüssel übergab Kurt Ulmann seiner Nachfolgerin Alexandra Horvath einen alten Türknauf.

«Es riecht nach Essen»

Der Ausbau der Küche machte es möglich, dass die Mahlzeiten nicht mehr von auswärts (Haus Unteres Gremm) angeliefert, sondern vom eigenen Küchenteam produziert werden, unter Anleitung eines Küchenchefs. «Jetzt riecht es bei uns nach Essen, und wir können so auch individuell auf die Essensgewohnheiten und religiösen Vorschriften ausländischer Insassen eingehen.»

Auch der Einsatz der (externen) Therapiehundeteams war 2005 schweizweit ein Meilenstein. «Den Hunden ist es egal, was die Insassen für eine Vorgeschichte haben. Wir dürfen oft erleben, dass Insassen ihre versteinerte Miene ablegen und sich öffnen, wenn die Vierbeiner wedeln und sich streicheln lassen.»

Kurt Ulmann schwebt vor, dass Insassen

künftig gar in einer Wohngruppe zusammenleben und sich so auf den realen Alltag vorbereiten können.

Hinter all diesen Entwicklungen steht die Überzeugung, dass alle Menschen immer wieder eine Chance verdient haben. «Ich habe den Glauben an die Menschen nicht verloren.»

Kurt Ulmann ist dankbar, dass er bei Erreichen der ordentlichen Pensionierung abtreten kann. Keine Selbstverständlichkeit, wie er mit Blick auf andere Institutionen in diesem Land sagt, wo der Strafvollzug oft zum Spielball der Politik wird. Und er ist auch froh, dass es in seiner Amtszeit keine gravierenden Vorkommnisse gab, welche die Beziehung zur Nachbarschaft belastet hätten.

Abschalten und aufladen

Der Beruf eines Anstaltsdirektors sei ein «super Job» und so vielseitig wie kaum ein anderer Beruf, erfordere aber 365 Tage im Jahr 24 Stunden Einsatzbereitschaft.

Die Batterien hat Kurt Ulmann beim Musizieren aufgeladen; er war Spielführer in der Armee, dirigierte Blasmusikvereine – und entdeckte mit 60 ein neues Instrument: das Alphorn.

In seinem Ferienhaus hoch über Teufen, das zum Ganzjahreswohnsitz geworden ist, nimmt er es oft hervor und entlockt ihm je nach Gemütsstimmung traurige oder fröhliche Melodien. Als nächstes Projekt steht jetzt der Bau eines eigenen Alphorns zuoberst auf der Liste.

Zwei Gefängnisse

Ein Markstein war die Inbetriebnahme des neuen kantonalen Gefängnisses 2007. Damit gibt es auf dem Areal zwei Gefängnisse: eines mit offenem Strafvollzug und ein geschlossenes für U-Häftlinge, für Ausschaffungen und den Vollzug von vorzeitigen Haftstrafen für Täter, die in eine geschlossene Anstalt versetzt werden müssen, was eine Anpassung des Sicherheitslevels nötig machte.

Der Türknauf

Statt Schlüssel überreichte Kurt Ulmann seiner Nachfolgerin einen antiken Türgriff. Ein Relikt des Altbaus, das ein früherer Gefängniswärter wie seinen Augapfel gehütet und ihm einst zu

treuen Händen übergeben hatte.

Ein Türknauf statt Schlüssel, an einem Ort, wo Schlüssel vor allem die Bedeutung von Einschliessen

haben – eine Symbolik, die zum Verständnis von Kurt Ulmann als Anstaltsdirektor passt.

Wie ein roter Faden zieht sich durch seine insgesamt fast 30-jährige Tätigkeit im Strafvollzug (zuerst Saxerriet, dann Gmünden) das Thema Re-Integration: Die Gefangenen sollen die Strafe nicht einfach nur absitzen, sondern Kompetenzen erwerben, damit sich ihnen in der Gesellschaft wieder Türen auftun. EG

Leitbild: «Strafanstalt = Strafe gestalten»

Im Gespräch listet Kurt Ulmann einige Projekte auf, die vorrangig diesem Ziel dienten. Einige Beispiele: Projekte Kunsthandwerk (2001), Maltherapie, interne und externe Weiterbildung für Insassen (2002), Spezialvollzug (früher Krankenabteilung, Inbetriebnahme 2002), Sport und Freizeit mit eigenem Freizeitleiter, Interne psychologische Sprechstunde (2003), Aufbau eines eigenen Küchenteams, Drogenprophylaxe (2004), Therapiehundeteams (2005), neues Leitbild «Strafe gestalten» (2006), Bau Lagerhalle für industrielle Fertigung (2009), ISO-Zertifizierung (2012/2015), Psychiatrischer Dienst (2013), Gesundheitsdienst mit eigener Pflegefachfrau (2014). EG

Markus Signer demonstriert, wie die Heinzen auf- und zugeklappt werden können.

Beim Heuen kommen auch die alten Holzrechen noch zum Einsatz.

Heuen wie zu Gotthelfs Zeiten

Bildbericht: Erich Gmünder

Markus Signer hat dem Regensommer ein Schnippchen geschlagen. Er hat die alten Heinzen – aufklappbare Gestelle aus Tannenholz – vom Keller heraufgeholt und das Heu wie vor hundert Jahren üblich gedörft.

Als er im Internet sah, dass das Wetter keine Besserung versprach, holte er die alten Holzgestelle wieder aus dem Keller. Und tatsächlich, nach zehn Tagen, am Freitag, 10. Juni, einem der wenigen Sonnentage war es soweit: Er konnte das fast dürre Heu abnehmen, verzetteln und fertig dörren. Am Abend konnte er die Ernte einfahren, rechtzeitig bevor das

Regenwetter wieder einsetzte. Alleine wäre das aber nicht gegangen, sagt Markus Signer. Ihm half die Familie: Seine Freundin Erika Oertle sowie seine Schwester Maria und sein Bruder Jean legten tüchtig Hand an.

Das Wetter hatte dem Heu sichtbar zugesetzt, die äusseren Schichten, welche dem Regen ausgesetzt waren, hatten sich rötlich verfärbt. Darunter war das Heu aber trocken.

«Das ist immer noch besser, als wenn wir einfach Mädli oder Schöchli gemacht hätten, dann wäre es verfault und wir hätten es entsorgen müssen.» Zwar habe das Futter auch so an Nährwert verloren, aber das wäre auch passiert, wenn er es länger hätte stehen lassen müssen, sagt Markus Signer.

15 Jahre nicht mehr im Gebrauch

Das «Huenze» ist in Vergessenheit geraten. Längst haben auf den Bauernhöfen rationellere Methoden Einzug gehalten. Auf dem Bauernhof im Battenhaus ticken die Uhren eben noch etwas anders.

Nun kamen die Heinzen erstmals nach 15 Jahren wieder einmal zum Einsatz. Im Keller lagern noch 60–70 der altgedienten Holzgestelle. Ihr Alter schätzt Markus Signer auf 80 Jahre. Sie stammen noch von seinem Vater, der den Betrieb vor 75 Jahren gekauft hat.

Markus Signer schliesst nicht aus, dass er die Huenze bald wieder braucht, wenn das Wetter so weitermacht. Auf jeden Fall wird er sie wieder gut im Keller versorgen.

Achtung: Tödliche Gefahr für Igel im Garten

Wenn die Gärtner – Profis wie Liebhaber – den Rasen wieder auf Vordermann bringen, droht für die Igel tödliche Gefahr. Davon weiss der Teufner Otto Nef ein trauriges Lied zu singen: Fast täglich muss er verletzte Stacheltiere zum Einschläfern oder Aufpäppeln abholen. Otto Nef wirkt seit über 20 Jahren für das Igelzentrum Kreuzlingen ehrenamtlich in der Region Appenzeller Mittelland; er wird aufgeboten, wenn sich Leute am Notfalltelefon des Igelzentrums melden, weil in ihrem Garten ein Stacheltier verletzt worden ist. Und die Fälle mehren sich: Kürzlich wurde einem Igel in einem Garten an der Hauptstrasse durch eine Tellersense die Stirne aufgetrennt und ein Bein verschnitten. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als das Weibchen zum Einschläfern in die nächste Tierarztpraxis zu bringen.

Neue Gefahren drohen

Für das Säubern der Ränder oder des Bewuchses

unterhalb von Zäunen oder Gebüsch werden vermehrt sogenannte Fadenmäher oder Tellersensen eingesetzt – und diese haben ein hohes Verletzungspotenzial für die darunter schlummernden Igel.

Oft höre er von Gartenbesitzern die irrihe Meinung, die Igel würden dann schon verschwinden, wenn eines der nicht gerade leisen Geräte in die Nähe komme. «Das ist leider komplett falsch, denn Igel sind keine Fluchttiere, bei Gefahr kugeln sie sich ein und sind deshalb den gefährlichen Geräten schutzlos ausgesetzt.» Otto Nef rät deshalb, vor dem Mähen unter den Büschen und Sträuchern nachzuschauen, ob sich darunter Igel oder andere Tiere befinden. Igel sind nicht nur herzige Kerlchen, sondern auch sehr nützlich. Sie ernähren sich von Gartenschädlingen aller Art, reagieren allerdings auch empfindlich auf mit Körnern vergiftete Schnecken – eine weitere Gefahr. Im Handel sind Schneckenkörner erhältlich, welche dank des auf Eisen basierenden Wirkstoffs ungefährlich sind. Bildbericht: Erich Gmünder

Achtung: Im Notfall bitte den nächsten Tierarzt oder das Igelzentrum Kreuzlingen kontaktieren: Tel. 079 789 74 46, tierhilfe-ostschweiz.ch

Otto Nef möchte mit dem Poster die Gärtner aufrütteln.

wo gömmer ane...

Privat Gitarre Unterricht

www.danwenigerschool.com

Kinder und Erwachsene

Mobile: 077 419 1304 (auch Bass/Ukulele)
Email: dpweniger@gmail.com

Speise-Restaurant **ILGE**

Ursula + Köbi Inauen-Koch
Dorf 2 - 9053 Teufen
Tel. 071 333 13 60 www.ilge-teufen.ch

Gartengrillfest

Freitag, 8. Juli 2016 ab 19 Uhr

„Trio Chnüsperlibuebe“

Happy Hour: 17 - 18 Uhr
im *Gade-Bar-Wage*

Betriebsferien:
26. Juli - 17. Aug.

Englisch Unterricht

- Muttersprache Englisch
- Fließend in Hochdeutsch
- CELTA Zertifizierung

JESSICA HILL
jjh.english@gmail.com
077 419 69 85
www.jjhenglish.com

20 TAGE -
20% RABATT

auf Schulverbrauchsmaterial

05.08. - 27.08.2016

gegen Vorweisen des
Schulausweises / nicht
kumulierbar mit anderen
Aktionen

Markwalder + Co. AG
www.markwalder.com

Restaurant, Bäckerei, Konditorei
GEMSLI

Speicherstrasse 38
CH-9053 Teufen
Tel. 071 333 11 44
Fax 071 333 11 38
E-Mail: gemsliteufen@bluewin.ch
www.gemsliteufen.ch

Restaurant Traube

Mo - Fr geöffnet
Sa + So Ruhetag

Heidi + Iris Weishaupt • 9053 Teufen • 071 333 12 52

Wir machen Betriebsferien vom 30. Juli - 07. August!

Geniessen Sie jetzt wieder
in unserem Garten,
frische und knackige Salate.

Während den Betriebsferien vom
So. 10. Juli bis 3. August finden Sie im Sparmarkt
von uns nur ein reduziertes Sortiment.
Mo. 1. August geöffnet von 7.30 bis 11.30 Uhr

Teppiche
Parkett
Laminat
PVC-Beläge

enzler
bodenbeläge

A. Enzler - Unterrain 22 - 9053 Teufen
Fon/Fax 071 333 22 76 - Mobile 079 632 15 36

Entspannen Sie bei traditioneller Thaimassage
vom thailändischen Gesundheitsministerium
in der Schweiz zertifiziert

bei Naphaphit Nebe
Hauptstrasse 94a
9052 Niedersteufen
071 333 16 15
www.naphaphits-oase.com

Post-Lehrlinge halfen beim Bau eines Spazierwegs

Der Spazierweg wird gepflästert.

Alexandra Gustin hat ein geschicktes Händchen.

Aufräumen im Steineggwald.

Bildbericht: Erich Gmünder

Die Bewohnerinnen und Bewohner im Haus Unteres Gremm können jetzt das Alters- und Pflegeheim bequem zu Fuss und mit Rollator umrunden. Auszubildende der Schweizerischen Post halfen bei der Pflasterung eines neuen Spazierweges.

Der Spazierweg ermöglicht Bewohnern, die nicht mehr so gut zu Fuss sind, einen kurzen Spaziergang. Zusätzlich wird eine Sitzbank installiert, von wo aus das Alpsteinpanorama genossen werden kann.

Voll motiviert dabei ist Alexandra Gustin. Die Tochter einer Bauernfamilie aus dem bündnerischen Donat legt gekonnt Hand an.

Die Arbeiten vor Ort koordiniert der technische Mitarbeiter des HUG, Jürg Giesinger, zusammen mit der Gruppenleiterin Claudia Camenzind, die auf der Post Zürich-Enge ebenfalls Lehrlinge betreut.

Vielfältige Einsätze

Die Lehrlinge logieren in der Gruppenunterkunft Alpstein und wechseln jeden Tag das Einsatzgebiet, um verschiedene Einblicke zu erhalten.

Der Sozialeinsatz erfolgt im Rahmen der Ausbildung bei der Post. Laut Auskunft von Mirjam Rudolf, Auszubildende der Post im Detailhandel, handelt es sich um Detailhandelslernende der Region Ost (Thurgau, St. Gallen, Bündnerland, Zürich).

«Dank der guten Organisation der Ge-

meinde durch die Verantwortlichen sind wir gerne bereit, das nächste Jahr wieder nach Teufen zu kommen», sagt Mirjam Rudolf.

Der Spazierweg war nur eines von vielen Einsatzgebieten. So halfen Lehrlinge auch den Mitarbeitern des Forstdienstes im Steineggwald oder erneuerten zusammen mit den Mitarbeitern des Bauamtes den Wanderweg beim Moosbänkli. An einem Tag wurde der Hauptstrasse entlang «gefetztelt», und auch die Kehrichtcontainer der Gemeinde wurden gereinigt.

Andere Lernende leisteten ihren sozialen Einsatz in den Altersheimen Bächli und Lindenhügel, wo sie sich in der Gastronomie sowie in der Pflege nützlich machten. Auch das Wohnheim Schönenbüel erhielt Unterstützung.

Fotos: EG/zVg.

Bruno Hensler neuer Verwaltungsdirektor der HSG

Der Universitätstrat hat auf Antrag des Senats Dr. Bruno Hensler zum neuen Verwaltungsdirektor der Universität St. Gallen (HSG) gewählt. Der derzeitige Rektor des Gymnasiums und Internats Kloster Disentis wurde aus 50 Bewerbungen ausgewählt. Er wird seine Stelle am 1. Februar 2017 antreten. Bruno Hensler zieht im Herbst mit seiner Familie nach Teufen. Seine Frau Nina Hug und er sind Eigentümer des Rothen Stalls, der zurzeit für eine Umnutzung umgebaut und renoviert wird. Die junge Familie wird in die frühere Kutscherwohnung einziehen. EG

Bruno Hensler führte uns kürzlich durch den fortgeschrittenen Umbau des Kulturdenkmals an der Speicherstrasse. Foto: EG

Teufen zahlt 4 Mio. Franken in den Finanzausgleich

Dieses Jahr erhalten 13 Ausserrhoder Gemeinden Gelder in Höhe von 9,3 Millionen Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich. Der Löwenanteil mit 4.035 Mio. Franken stammt von der grössten Gebergemeinde Teufen.

Die 9,3 Mio. Franken Ausgleichszahlungen werden durch einen Kantonsbeitrag von 4,6 Millionen Franken finanziert; den Rest steuern sieben Gebergemeinden bei. Teufen ist mit 4.035 Mio. Franken mit Abstand die grösste.

Grundlage für die Berechnungen des Finanzausgleichs ist das Mittel der drei Vorjahre (2013–2015). Die Berechnungen zeigten, so die Regierung in einer Medienmitteilung, dass der Ausgleich funktioniert und die ausgleichende Wirkung durch die einzelnen Komponenten zwischen den Gemeinden sichtbar werde. pd.

Geber- und Nehmer im Überblick:

Gemeinde	Anspruch netto in Franken	Verpflichtung netto in Franken
Bühler	872'600	0
Gais	0	106'800
Grub	541'400	0
Heiden	0	140'500
Herisau	608'300	0
Hundwil	1'552'600	0
Lutzenberg	66'700	0
Rehetobel	0	2'400
Reute	419'800	0
Schönengrund	684'800	0
Schwellbrunn	1'606'600	0
Speicher	0	329'800
Stein	56'300	0
Teufen	0	4'035'300
Trogen	0	27'800
Urnäsch	1'513'900	0
Wald	561'000	0
Waldstatt	787'200	0
Walzenhausen	17'100	0
Wolfhalden	0	57'700

Glückliche Familienzusammenführung in Teufen

Flüchtlingsschicksal am Beispiel einer iranischen Familie

Bildbericht: Alexandra Grüter-Axthammer

Tee steht auf dem Tisch, schwarzer Tee, so wie er im Nordwesten von Iran getrunken wird, daneben stehen Früchte und Gebäck. Es ist ruhig im Mehrfamilienhaus und in der Wohnung von Veisi Sargol und ihrem Mann Shujai Jamiel. Beide stammen aus dem Iran und sind iranische Kurden. Seit Mai 2016 lebt die Familie mit ihrem siebenjährigen Sohn Artin endlich wieder zusammen.

Der 45-jährige Shujai Jamiel kam bereits vor knapp sechs Jahren in die Schweiz. Geflohen sei er damals wegen der Unterdrückung der Kurden. «Ich bin Kurde – durfte aber die kurdische Sprache nicht lernen», erklärt Shujai Jamiel. In der Schule musste er Persisch lernen, Kurdisch wurde nicht unterrichtet.

Vom Iran nach Niederteufen

Als er sich gegen die Unterdrückung wehrte und in einer kurdischen Partei mitarbeitete, sollte er verhaftet werden. Er flüchtete über die Türkei nach Griechenland und gelangte in die Schweiz. Seine Frau und den damals neun Monate alten Sohn musste er zurücklassen. Er hatte nach seiner Ankunft in der Schweiz in all den Jahren keinen direkten Kontakt zu seiner Familie – zu gefährlich wäre es gewesen für seine Familie und ihn. Als er seine Familie vor drei Monaten nach fast sechs Jahren wieder in die Arme schliessen konnte, sei das für ihn «wie im Paradies» gewesen. Für seinen Sohn Artin sei er allerdings ein Fremder gewesen. «Jetzt lernen wir uns aber neu kennen und es ist schön, wieder zusammen zu sein.»

Kochen ermöglicht Kontakte

Shujai Jamiel hatte gleich nach seiner Ankunft in der Schweiz Deutschkurse besucht und auch Kontakt zu Leuten aus verschiedenen Nationen gesucht. Im Solidaritätshaus in St. Gallen besucht er weiter Deutschkurse

und kocht dort gemeinsam mit andern Flüchtlingen und Schweizern für den Mittagstisch. «Kochen ist ein Hobby von mir geworden. Es ist gut, gemeinsam zu kochen und man kommt dabei einfacher in Kontakt.» Andere Kulturen habe er erst in der Schweiz ken-

Nach beinahe sechs Jahren leben Veisi und Shujai wieder zusammen.

Noch versteht Artin kaum etwas im Kindergarten, er schaut aber genau zu und macht gut mit.

nengelernt. «Wo ich aufgewachsen bin, gibt es kaum Ausländer. Ich hatte vorher keinen Kontakt zu Afrikanern oder Asiaten – heute habe ich Freunde aus ganz verschiedenen Kulturen, das gefällt mir.» Da er nicht arbeiten dürfe, sei er oft im Solihaus. Ohne Arbeit habe der Tag wenig Struktur. Seit seine Familie hier ist, sei das zwar besser, «aber ich würde gerne arbeiten.» In Iran sei er Taxi gefahren, habe Kleider verkauft oder DVD vermietet. Sein Asylgesuch wurde bereits mehrmals abgelehnt, somit ist er ein abgewiesener Asylsuchender und auf Nothilfe angewiesen.

Viel Neues und die Sehnsucht nach der eigenen Heimat

Seine Frau Veisi Sargol fühlt sich sichtlich noch fremd in der Schweiz. Sie besucht den Deutschkurs im Stofel in Teufen und Shujai Jamiel übt auch zu Hause mit ihr Deutsch, aber so vieles ist hier anders als in ihrer Heimat. Zusammen gehen sie einkaufen und erkunden die fremden Lebensmittel und Gegenstände. Aber auch in St. Gallen im kurdischen Laden kaufen sie gerne bekannte und vertraute Lebensmittel ein – von dort kommt auch der Schwarzttee, der auf dem Tisch steht.

Der Sohn Artin besucht den Kindergarten in Niederteufen. In seinem Zimmer liegen Blätter mit deutschen Buchstaben, denn nicht nur die Aussprache auch die Schrift ist eine andere als in seiner Heimat.

Shujai Jamiel gehört keiner Religion an, seine Eltern sind Muslime und es sei für sie nur schwer zu verstehen, wie jemand ohne Religionszugehörigkeit leben könne. Seinem Sohn möchte er die Freiheit lassen, selber herauszufinden, zu welchem Glauben er sich hingezogen fühlt. «Er soll selber entscheiden, was für ihn das Richtige ist», sagt Shujai Jamiel.

Wenn die Kurden in seiner Heimat nicht mehr unterdrückt würden und ihre eigene Kultur frei leben dürften, würde er gerne wieder in seine Heimat zurückkehren.

37 Asylsuchende in Teufen

Derzeit gibt es im Appenzeller Mittelland 131 Asyl Suchende, davon 37 Personen in Teufen, welche auf einen Entscheid ihres Asylantrages warten, sagt Witold Netter von den Sozialen Diensten Appenzeller Mittelland. Bis Ende Jahr rechnet er mit 30 weiteren Zuweisungen von Asylsuchenden in die Region. AG

Hilfe für Flüchtlinge in den Sindschar-Mountains

Auch nach dem erfolgreichen Konvoi geht die Hilfe aus dem Rotbachtal weiter

Nach der erfolgreich verlaufenen Hilfsaktion «Konvoi für Kurdistan» macht die Pfarrei Teufen-Bühler-Stein weiter. Mit zwei konkreten Projekten sollen die in das Sindschar-Gebirge geflüchteten jesidischen Flüchtlingsfamilien unterstützt werden.

Ueli Schleuniger ist bereits drei Mal in die Region gereist. Ende April hat er die Verteilung der in Teufen gesammelten Hilfsgüter überwacht und einmal mehr auch Lebensmittelhilfe zu den vom Hunger besonders betroffenen Familien gebracht.

Im Herbst reist erneut eine Delegation aus Teufen nach Dohuk, um die zwischengelagerten Wintersachen und weitere Lebensmittelpakete zu verteilen.

Ueli Schleuniger

Trinkwasser und Schulen

Da vorerst nicht absehbar ist, wann die Flüchtlinge in die zerbombte und verminnte Stadt Sindschar zurückkehren können, setzen Pfarreileiter Stefan Staub und Ueli Schleuniger nun auf längerfristige Projekte.

«Rund 30'000 Menschen leben in den Bergen von Sindschar. Sie sind von der **Trinkwasserversorgung** abgeschnitten. Gerade jetzt, wo bereits wieder Temperaturen um die 40

Grad herrschen, ist die Versorgung mit sauberem Trinkwasser für sie überlebenswichtig.» Zwei unterirdische Wasserquellen sollen erschlossen und zwei Brunnen in Betrieb genommen werden. Kosten: rund 80'000 US-Dollar.

Ein weiteres Projekt sind **Container für die Schule**. Im Sindschargebirge wurde eine Primarschule für jesidische Kinder in Betrieb genommen. Der Unterricht in den Zelten ist bei Temperaturen bis 50 Grad im Sommer und starken Winden und Schneefall im Winter erschwert. Deshalb ist geplant, ein Containerdorf aufzubauen, für 9 Schulklassen, inklusive Bibliothek, Lehrerzimmer und Administration sowie Toiletten, Klimaanlage und Generator. Kosten: rund 140'000 US-Dollar. Die Projekte werden von der Barzani Charity Foundation realisiert und von Ueli Schleuniger vor Ort überwacht.

Nachhaltigkeit

Der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer ist nach den diversen Besuchen in Flüchtlingslagern von der Nachhaltigkeit dieser Aktion überzeugt: «Die Hilfe vor Ort ist die einzige zukunftsorientierte Hilfe. Wenn dort das Überleben nicht sichergestellt wird, entleeren sich die Camps und die Flüchtlinge bewegen sich Richtung Europa.»

Und Stefan Staub sagt: «Wir hören nicht auf zu helfen, solange wir die Möglichkeit haben, das Leid zu lindern.»

Erich Gmünder

Unterricht im Zelt in den Sindschar Mountains.

Foto: zVg.

Sindschar

Im August 2014 wurde die Stadt Sindschar von der Terrormiliz IS überfallen. Schätzungsweise 5'000 Frauen wurden verschleppt. Zurzeit leben tausende jesidische Familien im Sindschargebirge. Sindschar-Stadt wurde 2014 befreit, ist aber völlig zerstört. Zusätzlich verunmöglicht die Verminnung der Stadt vorläufig eine Rückkehr.

Quelle: Projektbeschreibung

Spenden an:

Wasserversorgung und Schulcontainer:

Kath. Kirchgemeinde Teufen-Bühler-Stein, Raiffeisenbank Appenzell, IBAN CH71 8102 3000 0037 2635 9, «Projekte Sindschar»

Lebensmittel:

IBAN CH17 8102 3000 0037 2636 1, «Hilfe für Kurdistan»

Der Teufner Tankstellenshop ist Geschichte

Bildbericht: Erich Gmünder

«Tanken, rasch einen Espresso trinken, ein Gipfeli essen, die Zeitung lesen oder sich über die Fussballresultate austauschen, das wird uns fehlen», bedauern die Stammgäste des Tankstellenshops der Sonnenberg-Garage in der Ebni. Ende Juni machte der Shop dicht.

Viele Stammgäste verlieren damit einen beliebten Treffpunkt. Jeweils um 6 Uhr, wenn der Shop aufging, begann sich die Theke zu füllen. «Es ist einfach praktisch, man parkiert rasch sein Auto, trinkt einen Kaffee und kauft vielleicht noch den Znüni», bedauert Willi Koller, der Teilzeit bei der

Post Teufen arbeitet. «Am Morgen geht man nicht gerne mit den Überkleidern in ein Café, und für 3 Franken bekommt man sonst den Kaffee nirgends», sagt Ueli Diem, der bei der Kehrtafelabfuhr arbeitet.

Diese gemütliche Morgenrunde gehört der Vergangenheit an.

Baugesuch noch nicht entschieden

Die Sonnenberg-Garage gehört bald der Vergangenheit an. Investoren planen hier zusammen mit Coop den Bau eines Einkaufszentrums. Der Entscheidung zur Schliessung des Shops musste mit Rücksicht auf das Personal und die Lieferanten frühzeitig getroffen werden, sagt Bruno Vogt, Geschäftsführer der Sonnenberg-Garage in Mogelsberg und Teufen. Doch bei der Bewilligung gab es unerwartete Verzögerungen. Das Baugesuch liegt seit 18 Monaten bei der Gemeinde. «Wir rechnen mit einem Zeithorizont von zwei Jahren, bis wir starten können.» Bis zum Baustart wird die Tankstelle im automatischen Betrieb weitergeführt, und auch die Werkstatt und die Autowaschanlage werden so lange weiterbetrieben.

Kantons- und Gemeinderegierung tauschen sich aus

Landsitzung der Ausserrhoder Regierung in Teufen

Gruppenbild der Ausserrhoder Regierung mit Mitgliedern des Gemeinderates vor dem frisch eingerüsteten Gemeindehaus: v.l.n.r. Paul Signer, Bea Weiler, Alfred Stricker, Ursula von Burg, Vizepräsidentin des Gemeinderates; Köbi Frei, Marco Sütterle, Landammann Matthias Weishaupt, Pascale Sigg, Roger Nobs, Ratschreiber; Marianne Koller, Roger Stutz, Martin Hofstetter, Philipp Riedener, Gemeinderatsschreiber; Katja Diethelm. Verletzungsbedingt fehlt Markus Bänziger. Foto: Erich Gmünder

Der Regierungsrat besucht im Laufe der vierjährigen Amtsperiode jede der 20 Ausserrhoder Gemeinden. Am 21. Juni war die Gemeinde Teufen die Gastgeberin.

Ziel dieser Besuche ist es, den Austausch zwischen Regierung und Gemeinden zu fördern und sich gegenseitig besser kennenzulernen.

Nach der ordentlichen Regierungsratssitzung trafen sich die Mitglieder von Regierungsrat und Gemeinderat im grossen Gemeinderatssaal und diskutierten aktuelle Fragestellungen, die gemeinsam angegangen werden müssen. Thema und Inhalte des

Gesprächs wurden vorab festgelegt, weitere Informationen dazu gab es nicht.

Beim gemeinsamen Mittagessen auf der Waldegg wurde der Gedankenaustausch vertieft, danach ging es zu einer Betriebsbesichtigung bei der Teufner Firma Optimatik. pd/TP

Regierungsrat besucht die Optimatik AG

Nach der Landsitzung ein «Wirtschaftsbesuch» bei einem Teufner Unternehmen

Vertreterinnen und Vertreter der Regierung und des Gemeinderats zusammen mit dem Geschäftsführer und Inhaber der Optimatik AG, Roland Dähler (zwischen Landammann Matthias Weishaupt und Vizelandammann Marianne Koller), auf dem Dach des Media Swiss-Gebäudes mit dem Dorf im Hintergrund. Foto: Erich Gmünder

Eine Delegation des Ausserrhoder Regierungsrates und des Gemeinderates Teufen war am Dienstag, 21. Juni zu Besuch bei der Firma Optimatik, die anfangs 2015 im ehemaligen Media-Swiss-Gebäude eingezogen ist.

Nach einem kurzen Rundgang sprachen die Behördenmitglieder mit dem Geschäftsführer Roland Dähler über Chancen und Herausforderungen im Energie-Markt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Ausserrhoder Regierung und des Gemeinderates Teufen freuten sich über die Möglichkeit, die Opti-

matik zu besuchen. «Wir schätzen die persönlichen Einblicke in Unternehmen, die in unserem Kanton ihren Sitz haben», erklärte Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl.

Gesuchte Fachkräfte

Nach einer Firmen-Präsentation und einem Rundgang durch die Räumlichkeiten diskutierten die Behördenmitglieder mit Roland Dähler über wichtige Branchen-Themen und allgemeine Anliegen des KMU-Betriebes an die Regierung. Eines davon ist die Suche nach geeigneten Mitarbeitenden. Optimatik beschäftigt 30 Spezialisten. Um das hochqualifizierte Fachpersonal zu finden, schaut der IT-Dienstleister über die regionalen Grenzen hinaus bis nach Winterthur und ins Rheintal. Das sei wichtig für die Qualität, betonte Geschäftsführer Roland Dähler im Gespräch.

«Wir haben gelernt, mehr Geduld zu zeigen, um Fachkräfte mit dem richtigen Charakter für unser Team zu finden. Das Know-how für den komplexen Energiebereich bringen die wenigsten von Anfang an mit.» Weiter wurde die Verkehrs- und Wohnraumsituation in und rund um Teufen besprochen.

Zum Ende des Besuchs war man sich aber einig: Die allgemeine Situation ist gut. Die Besuche der Behördenmitglieder ermöglichen eine direkte und unkomplizierte Kommunikation, die es einzelnen Unternehmen erlaubt, schnelle Lösungen für ihre Probleme zu finden. pd.

Geldsegen für zwei Teufner Projekte

Unter den 37 Projekten, die am Jubiläumswettbewerb der St. Galler Kantonalbank aus 338 eingegangenen Vorschlägen ausgewählt wurden, sind auch zwei aus Teufen. Die Projekte erhalten je eine Anschubfinanzierung von bis zu 100'000 Franken.

Margrit Brunnschweiler will zusammen mit Studenten eine Integrations-App (für nicht Eingeweihte: eine elektronische Anwendung fürs Mobiltelefon) entwickeln, mit der Flüchtlingen und Asylbewerbern das Erlernen der deutschen Sprache auf spielerische Art und Weise ermöglicht werden soll.

Ebenfalls in die Kränze kam die Idee des Vereins **mosa!k** von **Cristina de Biasio**, St. Gallen, und **Ulla Ahmann**, Teufen. Im Raum St. Gallen/ Appenzell soll schrittweise ein Angebot an tagesstrukturierenden Aktivitäten für jüngere und junggebliebene Menschen mit Demenz entwickelt und angeboten werden.

Cristina de Biasio und Ulla Ahmann vom Verein Mosaik haben im Zeughaus die «aufgeweckten Kunstgeschichten» lanciert, für von Demenz betroffene Mitmenschen und deren Angehörige (siehe S. 41 in dieser Ausgabe). pd.

Fragliche Doppelspur: Priorität hat die Verkehrssicherheit

**Ortsdurchfahrt und Dorfgestaltung,
TP 5/2016**

Zu Recht ortet Walter Hohl in der «Tüüfner Poscht» 5/2016 ein Verkehrschaos während der bis zu 4-jährigen Bauzeit der Eisenbahn-Doppelspur durch den Ortskern Teufen.

Die Doppelspur bewirkt eine Verkehrsverdichtung, welche trotz Geschwindigkeitsbeschränkung nicht zu einer Verkehrsberuhigung führen wird. Unsicheres Verhalten der Verkehrsteilnehmer bei zusätzlichem und entgegenkommendem Strassen- und Schienenverkehr auf engen Strassenverhältnissen wird die Folge sein.

Unsicherheiten werden sich im Falle von Verkehrs-Linksabbiegern ergeben. In einem wie auch immer gearteten Doppelspurverkehr bewirken Linksabbieger Verkehrsunterbrüche, Stockungen und auch kurzzeitige Stauungen. Nicht nur der Fahrzeug-, sondern auch der gleichzeitig stattfindende Bahnverkehr wird Unterbrüchen ausgesetzt sein.

Könnte man kurzzeitige Verkehrsstörungen noch in Kauf nehmen, hat jedoch das

Thema Verkehrssicherheit unbedingte, nicht zu vernachlässigende Priorität. Von den Fahrzeugenkern sind nicht nur entgegen kommende Fahrzeuge zu beachten, sondern es sind zusätzliche, sich kreuzende Züge gleichzeitig wahrzunehmen.

Ebenfalls verkehrerserschwerend sind in dörflicher Gemeinschaft Fussgänger, die bei Strassenüberquerung Vortrittsrecht vor jeglichem Verkehr beanspruchen. Nicht zu vergessen sind Kinder und Jugendliche auf ihren Fahrrädern als Quellen von Unvorhergesehenem bei dem kommenden Doppelspur-Verkehrsszenario.

Erfahrungsgemäss sind es immer die schwächsten Verkehrsteilnehmer, Kinder und Jugendliche auf ihren Fahrrädern sowie ältere Personen, welche am meisten gefährdet sind.

Eine Eisenbahn-Doppelspur, durch den Ortskern Teufen geführt, genügt in keinerlei Hinsicht einer geforderten, ganzheitlichen Verkehrssicherheit.

Dem Gemeinderat obliegt die Verantwortung bei kommenden Verkehrs-Entscheiden.

Harald Keppler, Bündtstrasse 3

Das Liebesleben der Weinbergschnecke

Es gibt noch Kreaturen, die dieses Sauwetter geniessen. Ich komme heute Vormittag aus der Haustüre. Auf dem Teerplatz sehe ich dieses schöne Schauspiel. Eine wahre Schneckenliebe. In der Natur liebt sich's hemmungslos. Hans Thörig

«Wer hat dich, du schöner Wald ...» so zugemüllt!

Auf ihrer morgendlichen Runde im Rütiholz-Wald machte Brigitte Preisig am 20. Juni eine unangenehme Entdeckung: Sie traf eine Müllhalde an.

Leserfoto: Brigitte Preisig

Als sie die Müllhalde entdeckte, glaubte Brigitte Preisig, ihren Augen nicht trauen zu dürfen. Mitten im Wald waren Bauabfälle und ein Kühlschrank entsorgt worden.

«Wer kommt nur auf die Idee, seinen Abfall in einem so gepflegten, schönen Wald zu entsorgen?», dachte sie bei sich und erfuhr vom anwesenden Waldbesitzer, dass sein Wald immer wieder für solche illegalen Entsorgungsaktionen missbraucht wird. Brigitte Preisig hofft nun, dass sich die Verursacher melden, den Abfall abholen und ordnungsgemäss auf dem eigenen Grund zur Entsorgung bereitstellen.

Ständerat. Leser Uli Schoch fotografierte im Schönenbühl.

Kirchturm in Bedrängnis. Leserfoto: Guido Burch

hnef

Hansueli Nef
Hauptstrasse 57 | 9052 Niederteufen
Tel. 071 330 09 94
info@hnef.ch | www.hnef.ch

Di bis Fr 08.00 – 12.00 | 13.30 – 18.00
Sa 08.00 – 14.00

Gartengeräte Motorgeräte Zweiräder

Vom 18. Juli bis 30. Juli
geniessen wir unsere Sommerferien.

**Ab sofort 15%
auf alle
Lagerfahräder**

**Dorfbäckerei
Manser**
Biber-Spezialitäten
9053 Teufen Tel. 071 333 1255

Zom Grilliere Mansers Handbürlü

Mansers Süess-Spezialitäten sind:

Hefestollen	nartürli au üsi
Mandelfisch	Appezzellerbiber mit
Schlorziflade	de huusgmachte
Tüüfnerstengeli	Füllig

Für diesen Bus suchen wir eine(n)
Schulbus-Fahrer (-in)
Einsatz 1 bis 4 Tage je Schulwoche
Ausweis Kat. D1
Paul Studach Bühlerstrasse Teufen
071 335 70 75 bus@studach.ch

Kuratli Gartenbau
Postfach 249
9053 Teufen/AR

071 333 35 32
www.kuratli-gartenbau.ch

Ihr Gärtner z'Tüüfe

Kuratli Gartenbau
Freude am Garten

Kuratli Hauswartungen
Postfach 249
9053 Teufen/AR

071 333 35 32
www.kuratli-hauswartungen.ch

Ihre Hauswartung z'Tüüfe

Kuratli Hauswartungen
Freude an Sauberkeit

Der schnellste
Reparatur-Service
der Ostschweiz!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

**Hören Sie täglich
Gottes Wort!**

**Nimm
Jesus**

Bibel-Telefon 071 508 29 76

emil ehrbar
ag

■ Parkett ■

Emil Ehrbar AG ■ Hauptstrasse 20 ■ CH-9053 Teufen
Telefon 071-333 18 74 ■ Natel 078-899 61 48 ■ E-Mail info@ehrbar-parkett.ch

**20 Jahre
Tüüfner
Poscht**
20 Johr bi dä Lüüt
tposcht.ch

... gemeinsam mit unseren
treuen Inserenten.

Stockfräsen **Kilian Wild**
079 351 59 30

Wurzelstöcke und Wurzeln ausfräsen

Neue Leiterin der Finanzverwaltung gewählt

Gemeinderatsverhandlungen vom 7. Juni 2016

Nach der Kündigung von Roger Böni und der Wahl von Philipp Riedener zum neuen Gemeindeschreiber musste die Stelle der Leitung Finanzverwaltung neu besetzt werden. In diese Funktion hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 7. Juni 2016 Ida Anhorn gewählt.

Die neue Leiterin Finanzverwaltung ist 1965 geboren, verheiratet und in Gonten wohnhaft. Ida Anhorn arbeitete seit 2004 als stellvertretende Leiterin Stadtbuchhaltung bei der Stadt

St. Gallen. Im Jahr 2013 hat sie die Leitung der Stadtbuchhaltung beim Finanzamt der Stadt St. Gallen übernommen und bringt entsprechend grosses Fachwissen mit nach Teufen. Ida Anhorn ist Buchhalterin mit eidgenössischem

Ida Anhorn ist die neue Leiterin der Finanzverwaltung der Gemeinde Teufen. Foto: zVg.

Fachausweis und hat zudem das Führungs- und Managementprogramm sowie das Intensivstudium KMU an der Universität St. Gallen besucht.

Ihre Aufgaben bei der Gemeinde Teufen wird Frau Anhorn voraussichtlich per 1. Oktober 2016 übernehmen.

Wir sind überzeugt, mit Ida Anhorn die ideale Ergänzung für unser Team gefunden zu haben und heissen sie bereits heute herzlich auf der Gemeinde Teufen willkommen.

Der Gemeinderat hat am 7. Juni erstmals in neuer Zusammensetzung getagt. v.l.n.r. Roger Stutz, Katja Diethelm, Marco Sütterle, Philipp Riedener, Gemeindeschreiber, Markus Peter, Gemeindeschreiber-Stv., Ursula von Burg, Interimspräsidentin, Markus Bänziger, Pascale Sigg und Bea Weiler. Auf dem Bild fehlt der ferienhalber abwesende Gemeinderat Martin Hofstetter. Foto: EG

Vollzugsverordnung zum Entschädigungsreglement für Behördenmitglieder und nebenamtliche Funktionäre

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung Teufen stellt die Geschäftsprüfungskommission dem Gemeinderat Antrag über die Entschädigung der Behördenmitglieder und der nebenamtlichen Funktionäre. Im April hat der Gemeinderat das von der GPK beantragte Reglement, welches für sämtliche Gemeinderatsmitglieder eine gemeinsame Maximalentschädigung von Fr. 170'000.00 vorsieht, genehmigt. Im Rahmen dieser Maximalentschädigung galt es nun, die Anspruchsberechtigungen mittels Vollzugsverordnung zu regeln.

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung eine Vollzugsverordnung erlassen, welche im Wesentlichen eine Abkehr von den Entschädigungen nach Stundenaufwand hin zu einer Pauschalentschädigung für Ressorts und Sitzungen beinhaltet. Mit den Pauschal-

entschädigungen kann der Gesamtaufwand vorab kalkuliert werden, und die Bezugsansprüche der einzelnen Gemeinderatsmitglieder sind transparent und unmissverständlich. Die Pauschalentschädigungen sollen periodisch überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Mit dem Entschädigungsreglement und der Vollzugsverordnung ist der Gemeinderat überzeugt, die in jüngster Vergangenheit in dieser Angelegenheit ausgetragenen Debatten in gutem Sinne und im Einvernehmen mit der Geschäftsprüfungskommission abschliessen zu können.

Gemeindeführungsstab: Ersatzwahlen und Instruktion

Für die Bewältigung von ausserordentlichen Ereignissen (beispielsweise Naturkatastrophen) ist in den Gemeinden ein Gemeindeführungsstab eingesetzt. Zwecks Sicherstellung der Einsatzbereitschaft mussten umgehend

nach dem Ausscheiden von Gemeindepräsident Walter Grob und Gemeindeschreiber Roger Böni Nachfolger instruiert werden.

Die Instruktion von Gemeinderat Markus Bänziger zum interimistischen Chef Führungsstab und von Gemeindeschreiber Philipp Riedener zum Verantwortlichen im Bereich Sekretariat/Administration hat bereits Ende Mai stattgefunden.

Der Gemeinderat hat diese Wahlen bestätigt.

Kunstrasenplatz Aussensportanlage Landhaus, Umstellung auf LED-Beleuchtung

In der Investitionsplanung für das Jahr 2019 sind Fr. 250'000.00 für die Umstellung der Beleuchtung der Aussensportanlage Landhaus auf die LED-Technologie vorgesehen.

Fortsetzung auf Seite 28

Fortsetzung von Seite 27

Mit der neuen Technologie können die Lichtverschmutzung der Umgebung sowie der Energiebedarf reduziert werden, weshalb die Umstellung der Zielerreichung einer Energiestadt und einer 2000-Watt-Gesellschaft dient.

In diesem Sommer ist der Ersatz des Kunstrasenplatzes vorgesehen. Damit dieser bei der Beleuchtungsumstellung nicht Schaden erleidet, soll die Umstellung auf die LED-Technologie beim Kunstrasenplatz im Jahre 2016 und beim Rest der Aussensportanlage im nächsten Jahr erfolgen.

Der Gemeinderat hat im Rahmen seiner

Kompetenzen einer Kreditüberschreitung von Fr. 78'000.00 für die Umstellung der Beleuchtung beim Kunstrasenplatz zugestimmt.

Infos aus der Verwaltung

Am 31. Mai 2016 zählte die Einwohnerkontrolle 6'194 Einwohner/innen. Dies ist gegenüber dem Vormonat eine Abnahme von 2 Personen und gegenüber dem Stand per 1. Januar 2016 eine Zunahme von 12 Personen.

Der Gemeinderat hat ausserdem ...

• die Delegationen und Ansprechpartner aus dem Gemeinderat infolge der Ersatzwahlen

teilweise neu besetzt;

- zu einem Antrag der Geschäftsprüfungskommission betreffend das Personalreglement eingehend Stellung genommen;
- Fondsbestimmungen zum Fonds Weiterbildung Gemeinderäte/Führungskräfte erlassen;
- die Delegationen und Instruktionen für die Generalversammlungen der Appenzellerland Sport AG, Regionale Wasserversorgung St. Gallen AG, AR Informatik AG, Appenzeller Bahnen AG vorgenommen;
- die Planung des Schuljahres 2016/2017 zur Kenntnis genommen.

Gemeinderat und Geschäftsprüfungskommission auf gemeinsamer Reise

Gelungene Beispiele in Chur und Bregenz

Im Trambetrieb: Die Arosabahn in Chur als Vorbild für Teufen. Fotos: Markus Bänziger

Der neu zusammengesetzte Gemeinderat startete mit der ebenfalls frisch besetzten Geschäftsprüfungskommission zu einer gemeinsamen Reise nach Chur und Bregenz.

Ziele des Tages waren das gegenseitige Kennenlernen und Austausch, aber auch die Einarbeitung in aktuelle Dossiers anhand konkreter Beispiele.

Bahntrasse im Stadtzentrum Chur

Mit einem gelungenen Projekt hat Chur die Durchfahrt der Arosabahn mitten durchs Zentrum gelöst. Roland Arpagaus, der zuständige Stadttingenieur, präsentierte zusammen mit Herrn Hirschbühl, der Teufen bestens kennt, die Entstehungsgeschichte des Projekts. Viele Fragen, welche wir uns aktuell in Teufen stellen, wurden auch in Chur gestellt und zusammen mit der Bevölkerung, der Politik und

unter Beizug von Fachleuten gelöst und bei der Planung berücksichtigt.

Beispielhafte Bürgerbeteiligung in Bregenz

Nach dem Mittagessen ging es nach Bregenz in Vorarlberg, das bezüglich Ortsentwicklung als Vorzeigeprojekt gilt. Die Aufforderung von politischer Seite, den Ort zu beleben, führte zu einer Steigerung der Attraktivität. Obwohl das politische System in Österreich solches nicht vorsieht, hat die Stadt freiwillig auf Bürgerbeteiligung gesetzt und damit gute Erfahrungen gemacht.

Bregenz verfügt über eine verkehrsfreie Innenstadt mit schönen, belebten Plätzen und einem attraktiven Angebot an Gewerbe- und Gastronomiebetreibern. Der Delegation wurde ans Herz gelegt, die richtigen Fragen zu stellen und der Bevölkerung Zeit für den Entwicklungsprozess zu gewähren.

Den Kopf voller Eindrücke, aber auch mit der Überzeugung, für Teufens anstehende Dorfentwicklung eine gute Lösung zu finden, ist die Delegation zurückgekehrt. Durch einen konstruktiven, lösungsorientierten Dialog zusammen mit der Bevölkerung und mit Unterstützung von Fachleuten soll dieser Prozess nun angestossen werden.

Bea Weiler

Ortsentwicklung am Beispiel von Bregenz.

Start mit neuem Team im Gemeindehaus – Interview mit Vizepräsidentin Ursula von Burg

«Es gehört zum Amt, mit Kritik umzugehen»

Ursula von Burg ist Vizepräsidentin des Gemeinderates und führt nach dem Abgang von Walter Grob die Gemeinde interimistisch.

Sie leisten die im Normalfall von einem Präsidenten im Hauptamt geleistete Führungsarbeit interimswise auf ehrenamtlicher Basis, neben Ihrem Pensum im Beruf und zusätzlich zum Schulpräsidium. Wie bewältigen Sie das zusätzliche Pensum und den Knowhow-Verlust durch den Abgang des Gemeindepräsidenten und des Gemeindegeschreibers?

Ich möchte vorausschicken, dass ich diese Arbeit keineswegs allein leisten kann. Ich bin dankbar für die Hilfe aller Kollegen, die Aufgaben im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten übernehmen und übernommen haben. Sehr grosse Unterstützung erhalte ich von Markus Bänziger, der wie ich schon länger im Rat sitzt und bei grossen Themen wie der Dorfdurchfahrt stärker involviert gewesen war als ich. Er wurde noch im April ins Büro Gemeinderat gewählt, und wir koordinieren die laufenden Geschäfte in einer wöchentlichen Sitzung mit dem Gemeinde-

schreiber, der sich in einer intensiven Einarbeitungsphase befindet, und unserem externen Kanzleimitarbeiter Markus Peter, der als ehemaliger Gemeindepräsident ein absoluter Verwaltungsprofi ist. Dazwischen sprechen wir uns mittels Telefonkonferenzen eng ab. Ich verantworte seit April die Vorbereitung und Leitung der GR-Sitzungen, nehme Repräsentationsaufgaben wahr und kümmere mich um die Belange der Verwaltung. Markus Bänziger betreut Projekte wie die Ortsdurchfahrt sowie Anliegen der Planungskommission.

Zum Zeitaufwand ist zu sagen, dass ich die Möglichkeit hatte, mein berufliches Engagement kurzfristig etwas zurückzufahren und die gewonnene Zeit für das Vizepräsidium einzusetzen. Dass wenig Freizeit bleibt in einer solchen Ausnahmesituation, versteht sich von selbst.

Ist das Modell tauglich für die ganze Übergangszeit? Es kann noch mehrere Monate dauern, bis der neue Gemeindepräsident im Amt ist.

Wir wissen seit kurzem, dass wir nächstens eine andere Aufgabenverteilung vornehmen können. Ab August muss ich meine berufliche Tätigkeit wieder voll aufnehmen. Auch möchte ich wieder genügend Zeit für das Schulpräsidium einsetzen können. Markus Bänziger konnte zwischenzeitlich mit

seinem Arbeitgeber ein Arrangement treffen, das ihm für die Monate Juli bis Oktober ein deutlich grösseres zeitliches Engagement ermöglicht. Es braucht a) aufgrund der vielen Führungswechsel in GR und Verwaltung, b) aufgrund der grossen, kurzfristig anzugehenden Themen eine hohe Präsenz und Integration. Markus Bänziger führt während dieser Zeit die Geschäfte des Gemeindepräsidiums interimistisch, seine Stellvertretung bleibt bei mir.

Sie leisten die Arbeit von Profis, werden Sie für diese Übergangsphase auch entsprechend entlohnt?

Nebst einem beachtlichen Teil ehrenamtlicher, nicht entschädigter Zeit erfolgt die Entschädigung bis zum 31. Mai nach dem bis dann gültigen Entschädigungsreglement: für Zusatzaufwände konnten Fr. 30.-/Stunde verrechnet werden.

Ab 1. Juni erhält die interimistische Gemeindepräsidentin bzw. der interimistische Gemeindepräsident den auf dem Gehalt des Gemeindepräsidenten basierenden Stundensatz, das Vizepräsidium wird entsprechend dem neuen Entschädigungsreglement mit einer Pauschale entschädigt.

Fortsetzung auf Seite 30

Vereint auf einem Bild zum Neustart: Die vollzählige GPK und der fast vollzählige Gemeinderat. Es fehlt Gemeinderat Martin Hofstetter. Fotos: EG

Fortsetzung von Seite 29

Der Gemeinderat ist mit einem zur Hälfte erneuerten Team in das neue Amtsjahr respektive den Rest der Amtsdauer gestartet. Welche Ziele/Schwerpunkte haben Sie sich gesetzt?

Ein wichtiger Punkt ist die rasche Einarbeitung der neuen Gemeinderäte. Dazu haben die vier Neuen ein Starter Kit erhalten und können sich ab sofort mit den wichtigsten Reglementen, Vorschriften und Kompetenzen auseinandersetzen. Bereits haben die Neuen öffentliche Auftritte und Delegationen wahrgenommen.

Im Ratsbetrieb wollen wir eine Qualitätsverbesserung erwirken: Einerseits werden Geschäfte besser vorbereitet werden, andererseits werden grosse Themen im Rat besser abgestützt werden, indem wir u.a. vermehrt zwei Lesungen für grosse Geschäfte vorsehen. So können Inhalte vermittelt und vertieft werden, bevor Entscheidungen getroffen werden. Wir möchten auch näher zu den Bürgerinnen und Bürgern rücken. Zu diesem Zweck werden wir eine «offni Rotsstobe» einrichten: Markus Bänziger und abwechselungsweise ein Gemeinderat stehen an Montagen der geraden Wochen zwischen 16.00 bis 18.00 Uhr für Anliegen zur Verfügung. Erster Termin: Montag 11. Juli, dann nach der Sommerpause am 8. August. Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Vereine und Interessengruppen sind eingeladen, angemeldet

oder auch unangemeldet mit dem Gemeinderat ins Gespräch zu kommen. Es gibt aber auch Projekte, die wir vertagen, bis der neue Gemeindepräsident im Amt ist, wie z.B. das neue Leitbild.

Der Gemeinderat steht immer noch unter Dauerbeschuss. Erst die Entschädigungsaffäre, dann die verlorene Schulhausabstimmung, jetzt die Wiederbelebung der Tunnel- und Doppelspur-Diskussion. Wie wirkt sich das auf das Gremium aus, wie gehen Sie mit der Kritik um?

Jedem Gemeinderat ist bewusst, dass es zum Amt gehört, mit Kritik umgehen zu können. Solange die Kritik sachlich bleibt, ist das auch kein Problem – im Gegenteil: Fundierte Kritik kann ein Projekt verbessern. Das Wort Dauerbeschuss möchte ich relativieren. Es ist richtig, dass eine Gruppe von Teufnern oft sehr kritisch Stellung nimmt zu aktuellen Themen. Sie nutzen die Möglichkeiten der neuen Medien sehr aktiv, repräsentieren aber nur einen kleinen Teil der Teufner Bürger. Wir Gemeinderäte bekommen in persönlichen Begegnungen und Gesprächen auch viel Unterstützung ausgesprochen. Wir sind dankbar für solche Unterstützung, die zeigt, dass sich das grosse Engagement lohnt.

Der Gemeinderat hat zusammen mit der ebenfalls mehr als zur Hälfte erneuerten GPK einen eintägigen Ausflug unternommen

(siehe sep. Bericht S. 28). Ist das ein Signal, die in den letzten Jahren von Konflikten überschattete Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums und mit der Geschäftsprüfungskommission zu verbessern?

Die vielen Wechsel sind eine Chance für einen Neubeginn. Mit unserem Ausflug haben wir einen gelungenen Einstieg gefunden in eine konstruktive Zusammenarbeit. Die Stadtführungen in Chur und Bregenz waren lehrreich, es blieb aber auch genug Zeit, sich kennen zu lernen und anstehende Themen zu diskutieren. Es fand aber auch bereits eine erste Sitzung mit Delegationen des GR und der GPK statt. Dabei wurden die Abläufe und Prozesse der Zusammenarbeit definiert. Insgesamt lassen mich die Ergebnisse und das Klima der ersten Sitzungen mit den erneuerten Gremien optimistisch in die Zukunft blicken.

Die Fragen stellte Erich Gmünder

«Offni Rotsstobe»: 11. Juli: Markus Bänziger und Katja Diethelm; 8. August: Markus Bänziger und Ursula von Burg; 22. August: Markus Bänziger und Pascal Sigg Bischof.

In der «offne Rotsstobe» sind Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und Interessengruppen herzlich eingeladen, mit den Behörden angemeldet oder auch unangemeldet ins Gespräch zu kommen. Die «offne Rotsstobe» wird vorläufig bis Ende Oktober am Montagabend jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr an geraden Wochen ausserhalb der Schulferien durchgeführt.

«Erfreut über Nutzung der Demokratie-Instrumente – Vorwürfe unhaltbar»

Markus Bänziger, Gemeinderat/Präsident Finanzkommission

Vom Initiativkomitee heisst es jetzt, der Gemeinderat habe in der Tunneldiskussion mit pessimistischen Zahlen operiert und damit die Doppelspur favorisiert. Der GR habe gewusst, dass sich die finanzielle Situation verbessern werde.

Diesen Vorwurf weisen wir vehement zurück:

Vorab: Der Gemeinderat begrüsst die aktive Teilnahme der Einwohner am politischen Prozess mittels dem Instrument der Initiative.

- Die Abstimmungsvorbereitung war einzigartig intensiv und unter mustergültigem Einbezug der Bevölkerung: vier offene Workshops mit Teilnahme von über 40 Einwohnern. Der Abstimmungskampf war aussergewöhnlich lang: Das Edikt lag 3 Monate auf – normalerweise 6 Wochen, dazu zwei öffentliche Versammlungen und eine Ausstellung

im HUG. Besser kann man die Bevölkerung kaum mehr involvieren.

Die finanzielle Situation und Tragbarkeit wurden in einem Teilprojekt des Projektierungskredites intensiv und professionell unter Mitwirkung einer politischen Arbeitsgruppe und von externen Spezialisten analysiert und beurteilt:

- Teufen war zum Zeitpunkt der «Tunneldiskussion» 2014 aufgrund der Hochinvestitionsphase 2005 – 2012 finanziell nicht auf eine Investition in diesem Ausmass vorbereitet. Der Gemeinderat hat aber ab 2012 die Investitionen gerade im Hinblick auf einen möglichen Tunnelbau massgeblich zurückgefahren.
- Die der Abstimmung unmittelbar vorangegangenen Jahre 2012 und 2013 verzeichneten massgebliche Rückgänge in den Steuererträgen von 31 Mio in 2011 auf 30.4 Mio in 2012 und 29.2 Mio in 2014. Die Erholung der Steuersituation wurde als denkbar, aber unsicher beurteilt: dies haben wir im Lindensaal damals genau so kommuniziert. Dass dies dann a) eingetroffen ist und b) in diesem Ausmass, hat

viele andere Körperschaften wie Kanton und Bund überrascht, siehe deren Überschüsse.

- Das Steueraufkommen ist unterjährig in Teufen sehr volatil. Gerade die letzten beiden Veranlagungs-Monate zeigen oftmals spürbare Ausschläge – nach oben und nach unten. Eine verlässliche Prognose selbst bei positivem unterjährigem Verlauf ist damit im Herbst nicht möglich.
- Und dazu stehen wir: Eine umsichtige Finanzpolitik für die Allgemeinheit muss stets mit einer Portion Vorsicht betrieben werden: Stellen Sie sich vor, der Gemeinderat hätte einen Steueranstieg wie 2011 prognostiziert und dann Steuerrückgänge wie 2012 und 2013 hinnehmen müssen!
- Es ist letztlich unhaltbar, wenn im Lichte dieses Wissens den Behörden nachträglich eine bewusst falsche Informationspolitik vorgeworfen wird. Gerade ehemalige Behördenmitglieder sollten dies wissen und das Vertrauen der Mitbürger nicht strapazieren.

Gemeinderatsverhandlungen vom 21. Juni 2016

Massnahmen infolge Vakanz Gemeindepräsidium und den diversen Wechseln in Rat und Verwaltung

Nach dem Ausscheiden von Gemeindepräsident Walter Grob und Gemeindeschreiber Roger Böni per Ende Mai und der Wahl des Leiters Finanzverwaltung Philipp Riedener zum Gemeindeschreiber entsteht für die Gemeinde Teufen eine Situation, welche es mit zahlreichen Massnahmen zu bewältigen gilt und die gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten erfordert. Der neue Gemeindeschreiber Philipp Riedener und der a.o. Gemeindeschreiber-Stellvertreter Markus Peter nehmen sich des Tagesgeschäfts mit grossem Engagement an. Durch die Wahl von Ida Anhorn kann zudem die Lücke in der Leitung der Finanzverwaltung per Oktober geschlossen werden.

Die Aufgaben und Funktionen des Gemeindepräsidenten wurden seit Mitte April – bedingt durch den Rücktritt von Walter Grob – mehr und mehr vom Büro Gemeinderat (Ursula von Burg und Markus Bänziger zusammen mit dem Gemeindeschreiber) übernommen. Ursula von Burg als Vizepräsidentin übernahm bereits seit April die Vorbereitung und Leitung der GR Sitzungen, nimmt öffentliche Auftritte wahr und kümmert sich seither um die Belange der Verwaltung. Markus Bänziger übernahm die Verantwortung für Projekte wie Ortsdurchfahrt und Anliegen der Planungskommission. Das Büro Gemeinderat koordiniert in einer wöchentlichen Sitzung die Geschäfte des Gemeinderates sowie die Führungsaufgaben der Gemeinde.

Ein Schwerpunkt der Aufgaben lag bei den zahlreichen Personal- und Funktionswechseln: Vier Gemeinderäte wurden verabschiedet, vier neue instruiert und der Rat neu konstituiert. Es ist anspruchsvoll, die unerwartete Vertretung des Gemeindepräsidenten durch nebenamtliche Gemeinderäte zu gewährleisten. Vizepräsidentin Ursula von Burg hatte die Möglichkeit, ihr berufliches Engagement bis zu den Sommerferien teilweise zu reduzieren und die gewonnene Zeit für das Vizepräsidium einzusetzen. Der Gemeinderat hat nun zur interimistischen Gewährleistung der Gemeindeführung Markus Bänziger zum a.o. Vizepräsidenten per 1. Juli 2016 gewählt. Markus Bänziger kann dank einer Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber von Juli bis Ende Oktober ein grösseres zeit-

liches Engagement für die Gemeindeführung einsetzen. Der Gemeinderat zeigt sich einhellig überzeugt von der gemeinsamen und gleichwohl klar definierten Verantwortlichkeiten in der politischen und verwaltungsorientierten Führung der Gemeinde durch das Team von Burg und Bänziger und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Stand Administrativuntersuchung im Fall Guyer Stiftung

Der Gemeinderat wurde an seiner letzten Sitzung vom beauftragten Rechtsanwalt Markus Joos über den Stand der Administrativuntersuchung im Fall Guyer Stiftung in Kenntnis gesetzt. Ursprünglich waren der Abschlussbericht sowie die Orientierung der Öffentlichkeit für Ende Mai vorgesehen. Weil sich die Untersuchungen als äusserst komplex erweisen und zusätzliche Abklärungen getroffen und Befragungen durchzuführen sind, kann über den Abschlussbericht voraussichtlich erst im August berichtet werden. Der Gemeinderat setzt alles daran, die Administrativuntersuchung innert möglichst kurzer Frist abschliessen zu können, muss aber die für die Recherchen benötigte Zeit zur Verfügung stellen.

Wahl neuer Kommissionsmitglieder auf das neue Amtsjahr

Im April 2016 hat der Gemeinderat vom Rücktritt verschiedener Funktionsträger und Kommissionsmitglieder Kenntnis genommen und die Bürgerschaft darüber informiert. Gleichzeitig hat er die Vakanzen öffentlich ausgeschrieben und die Parteien aufgerufen, interessierte Personen der Gemeinde zu melden. An der letzten Sitzung hat der Gemeinderat folgende Wahlen vorgenommen:

Kinder- und Jugendkommission

- Fabio Brocker, alte Haslenstrasse 35, Teufen
- Katja Weiler, Ebni 12 b, Teufen

Kommission Betriebe

- Thomas Schirmer, Weiherstrasse 16, Teufen

Heimkommission

- Elsbeth Betschon, 9011 St. Gallen
- Matthias Jäger, Steinerstrasse 3, Nieder-teufen
- Fredy Schläpfer, Buchen 1138, Teufen

Schulkommission

- Caroline Breitenmoser, Bürgli 803 Lustmühle
- Thomas Brocker, alte Haslenstrasse 35, Teufen

Kulturkommission

- Gret Zellweger, Hechtstrasse 8 b, Teufen
- Kathrin Dörig, Schwendibüel 2499, Teufen

Der Gemeinderat gratuliert den neugewählten Personen ganz herzlich und wünscht ihnen viel Befriedigung und Erfolg in der Ausübung ihres neuen Amtes.

Vernehmlassung zum 3. Agglomerationsprogramm St. Gallen-Bodensee

Das Agglomerationsprogramm definiert ein Zukunftsbild und Strategien für die Weiterentwicklung von Siedlung, Verkehr und Landschaft in der Grossregion St. Gallen-Bodensee. Die Einwohnergemeinde Teufen wurde eingeladen, zum Programm der dritten Generation, welches zur Umsetzung in den Jahren 2019-2022 vorgesehen ist, Stellung zu nehmen. Der Gemeinderat hat die von Tiefbauamt und Planungskommission vorbereitete Vernehmlassung behandelt und verabschiedet. Für die Gemeinde Teufen sind insbesondere Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr vorgesehen. Zudem soll das Betriebs- und Gestaltungskonzept der Ortsdurchfahrt Teufen in drei Abschnitte Dorfzentrum, Stofel bis Linde und Nieder-teufen bis Stofel aufgeteilt werden, wobei teilweise auch Umsetzungen nach 2022 vorzusehen sind.

Neuer Schulzahnarzt für den Schulkreis Nieder-teufen

Der Gemeinderat hat die Wahl der Schulkommission von Dr. med. dent. Sami Jansen zum neuen Schulzahnarzt für den Schulkreis Nieder-teufen zur Kenntnis genommen. Dr. Jansen übernimmt die Nachfolge von Dr. med. dent. Till Uellendahl.

Photovoltaikanlage Haus Unteres Gremm

Das Leitbild des Gemeinderates sieht vor, mit alternativen Stromerzeugungsanlagen einen Drittel des gemeindeeigenen Strombedarfs zu decken.

Fortsetzung auf Seite 33

m+p
MALERGESCHÄFT PELLEGATTA

KOMPETENT
KREATIV
KUNDENNAH

Telefon 071 793 19 59
Mobile 079 355 85 08
maler.pellegatta@bluewin.ch

René Speck
Schreinerei

Rütiholzstrasse 26
CH-9052 Niederteufen

Tel. +41 71 333 11 25
M. +41 79 261 68 48
renespeck@gmail.com

SK Kosmetik und Massage

Sarah Setsuko Kuster
Bündtstrasse 20b
9053 Teufen
071 558 50 37
www.sk-kosmetik.com
Mo - Fr : 9h - 19h / Sa: 10h - 16h

**Ferienzeit –
Reisezeit**

vital
Drogerie Teufen

Wir beraten Sie gerne bei Fragen über
Reiseapotheken, Sonnenschutz,
Insektenschutz, ...

BON

Gegen Abgabe dieses Bon's erhalten Sie
beim nächsten Einkauf gratis ein

Ferien-Säckli
(solange Vorrat)

mit praktischen Probier-Packungen, sowie
einer Reise-Checkliste

VITAL DROGERIE | Speicherstrasse 8 | 9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67 | Fax 071 333 49 48
www.vital-drogerie-schilter.ch

GEMEINDE TEUFEN

Auf dem Sprung in das Berufsleben?

Die Gemeinde Teufen bietet auf Sommer 2017
verschiedene Lehrstellen an:

- **Fachperson Gesundheit (FaGe) EFZ**
(Haus Unteres Gremm / Haus Lindenhügel)
- **Assistent/in Gesundheit und Soziales (AGS) EBA**
(Haus Unteres Gremm)
- **Fachperson Hauswirtschaft EFZ**
(Haus Unteres Gremm)
- **Koch/Köchin EFZ**
(Haus Unteres Gremm)
- **Kaufmann/Kauffrau (Profil E oder M)**
(Gemeindeverwaltung)
- **Fachmann Betriebsunterhalt**
(Betriebe & Sicherheit)
- **Fachmann Betriebsunterhalt**
(Werkhof)

Von unseren fachkompetenten Teams wirst Du in
die verschiedenen Berufe eingeweiht und lernst,
optimale Dienstleistungen zu erbringen.
Genaue Infos zu den verschiedenen Ausbildungs-
angeboten der Gemeinde Teufen findest Du auf
www.teufen.ch unter der Rubrik «Stellenbörse»
oder auf www.ostjob.ch.

Sende Deine Bewerbung mit den üblichen Unter-
lagen und mit dem Vermerk, für welche Lehrstelle
Du dich bewirbst, an folgende Adresse:

Gemeinde Teufen
Personaldienst
Postfach 163
9053 Teufen
bewerbungen@teufen.ar.ch

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

HEIERLI

ZIMMEREI • BAUSCHREINEREI
9053 Teufen | 9055 Bühler

Tel. 071 333 30 40 | www.heierli-zimmerei.ch

- Ausführung sämtlicher
Zimmer- und Schreinerarbeiten
- Umbau und Neubau
- Holzelementbau
- Fassaden
- Treppen

isofloc
Wärmedämmtechnik

Fortsetzung von Seite 31

Aktuell sind auf vier gemeindeeigenen Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert. Der Gemeinderat hat auf Antrag der Baukommissionen den Kredit über Fr. 51'000.00 für die Installation einer Photovoltaikanlage beim Haus Unteres Gremm freigegeben.

Die bereits bestehende Anlage im Haus Unteres Gremm konnte perfekt in die Energieversorgung des Heimes eingebunden werden, der produzierte Strom wird zu 100% direkt verbraucht. Auch die zweite Anlage wird unter Berücksichtigung der bestehenden Energiebezugsmengen vollumfänglich für den

Eigengebrauch des Hauses Unteres Gremm produzieren.

Neue Teufner Bürger

Gesuchsteller/innen reichen beim kantonalen Amt für Gesellschaft, Herisau, das Gesuch um Einbürgerung ein. Der Kanton prüft das Gesuch und überweist die Unterlagen an den Gemeinderat zur Weiterbearbeitung.

Die Aufgabe des Gemeinderates als Einbürgerungsorgan besteht darin, zu verifizieren, ob die Voraussetzungen der Integration und der genügenden Deutschkenntnisse erfüllt sind. Entsprechend lädt er die Gesuchsteller zu einem Einbürgerungsgespräch vor.

Unter dem Vorbehalt der Erteilung des

Schweizer- und Kantonsbürgerrechts hat der Gemeinderat an der letzten Sitzung an Daniel Fitzek, Anja Schulze und Anna Lena Fitzek, Egglistrasse 21, Teufen, das Gemeindebürgerrecht erteilt.

Der Gemeinderat gratuliert den Gesuchstellern und hat die Unterlagen nun dem Bund zur Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung weitergeleitet.

Handänderungen im April 2016

Nachtrag: 30.03.2016

Hungerbühler & Partner AG für Unternehmens- und Immobilienberatung, mit Sitz in Waldkirch SG, 9205 Waldkirch, an Galasso Alberto Francesco, 9052 Niederteufen: Grundstück Nr. S11002.3024, Plan Nr. 17, Hauptstrasse 55, 3-Zimmerwohnung Ost Nr. W7 im 1. und 2. Dachgeschoss, mit Keller/Waschen W7 als Nebenraum.

Schärer Marta, 9053 Teufen AR, an Eberhard-Schärer Franziska, 9422 Staad SG; Schärer Beatrix, 9053 Teufen AR: Grundstück Nr. S10121.3024, Rothhusstrasse 1959, Sonderrecht an 3 1/2-Zimmerwohnung in Block B, Geschoss C, mit Kellerabteil und Abstellplatz.

Flück + Neff GmbH, mit Sitz in Teufen AR, 9053 Teufen AR, manoba AG, mit Sitz in Gais AR, 9056 Gais: Grundstück Nr. S10350.3024, Plan Nr. 31, Alte Haslenstrasse 2, 4, Sonderrecht an Gewerbestockwerk mit Büro und Archiv im Sockelgeschoss, Grundstück Nr. 2223.3024, 108 m², Plan Nr. 31, Alte Haslenstrasse, übrige befestigte Fläche.

Selva-Holenstein Verena, 9030 Abtwil SG, an Graf Christian, 9053 Teufen AR; Graf Margrit, 9053

Teufen AR: Grundstück Nr. 922.3024, 265 m², Plan Nr. 56, Moos, Wohnhaus Vers.-Nr. 1006, Moos 1006, Unterstand (15 m²), Gartenanlage, übrige befestigte Fläche.

Bruderer Kurt, 9053 Teufen AR, an Bruderer Kurt, 9053 Teufen AR: Grundstück Nr. 1025.3024, 22135 m², Plan Nr. 57, Nord, Remise Vers.-Nr. 1094, Nord, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Grundstück Nr. 1028.3024, 40070 m², Plan Nr. 57, Nord, Wohnhaus mit Scheune Vers.-Nr. 1097, Nord 1097, Stadel Vers.-Nr. 2398, Nord, Jauchegrube, Mistlege (45 m²), Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche Grundstück Nr. 1039.3024, 1469 m², Plan Nr. 57, Nord, Wiese, Weide, Grundstück Nr. 1045.3024, 122238 m², Plan Nr. 57, Buchen, Wohnhaus mit Scheune Vers.-Nr. 1113, Buchen 1113, Weidstadel Vers.-Nr. 1114, Buchen, Stadel Vers.-Nr. 1115, Buchen, Brunnenhaus Vers.-Nr. 1366, Buchen, Unterstand (21 m²), Wiese, Weide, geschlossener Wald, Weg, Gartenanlage, Strasse, fliessendes Gewässer, Grundstück Nr. 2225.3024, 2760 m², Plan Nr. 55, Stein, Wiese, Weide, Grund-

stück Nr. 2280.3024, 24897 m², Plan Nr. 57, Nord, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Grundstück Nr. 2448.3024, 17453 m², Plan Nr. 55, Stein, Weidstadel Vers.-Nr. 990, Stein, Wiese, Weide, Grundstück Nr. 2532.3024, 10811 m², Plan Nr. 55, Löchli, Weidstadel Vers.-Nr. 2024, Strasse, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige vegetationslose Flächen.

Bau AG Teufen, mit Sitz in Teufen AR, 9053 Teufen AR, an D'Agati Alessandro, 9052 Niederteufen; Javkhlan Enkhmaa, 9000 St. Gallen: Grundstück Nr. S11832.3024, Plan Nr. 23, Hechtmühle 2992, 4 1/2-Zimmer-Wohnung Nr. 1.2 im Erdgeschoss Ost, mit Keller Nr. 2 im Untergeschoss als Nebenraum.

BECO Immobilien AG, mit Sitz in Teufen AR, 9052 Niederteufen, an Gerber Sandra, 9052 Niederteufen: Grundstück Nr. S10146.3024, Plan Nr. 28, Bächlistrasse 9a, Sonderrecht an 5 1/2-Zimmerwohnung im 1. und 2. Ober- sowie Galeriegeschoss, mit 2 Kellerabteilen und einem Autoabstellplatz in der Tiefgarage und Parkplatz.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Buchli, Sara, geb. 26.04.2016 in Herisau, Tochter des Buchli, Michel und der Buchli geb. Radulescu, Andreea, wohnhaft in Teufen.

Traut, Hanna Klara, geb. 26.05.2016 in Wil SG, Tochter des Beck, Florian Wolfgang Thomas und der Traut, Andrea Sara, wohnhaft in Teufen.

Tischhauser, Lukas Andreas, geb. 29.04.2016 in Heiden, Sohn des Tischhauser, Niklaus Adrian und der Tischhauser geb. Wild, Elvira Rosmarie, wohnhaft in Teufen.

Hörler, Yamina Anjali, geb. 30.05.2016 in Heiden, Tochter des Hörler, Raphael und der Hörler geb. Tobler, Monika, wohnhaft in Teufen.

Hilber, Jonathan Elia, geb. 18.04.2016 in St. Gallen, Sohn des Hilber, Maurus Oskar und der Hilber geb. Wirth, Melanie Maria, wohnhaft in Niederteufen.

Nagel, Navina Lea, geb. 27.04.2016 in St. Gallen, Tochter des Cheriakunnel, Dinesh und der Nagel, Stefanie, wohnhaft in Niederteufen.

Trauungen

Geiser, Martin Frank und Geiser geb. Bieri, Ramona, getraut am 29.04.2016 in Teufen, wohnhaft in Teufen.

Bürgi, Justus Johannus und Bürgi geb. Helbling, Rachel-Emilie, getraut am 27.05.2016 in

Teufen, wohnhaft in Niederteufen.

Thurnheer, Martin David und Thurnheer geb. Spitz, Claudia, getraut am 22.04.2016 in Teufen, wohnhaft in Niederteufen.

Todesfälle

Zraggen, Alfred Karl, geb. 1915, gest. am 01.06.2016 in Hundwil, wohnhaft gewesen in Teufen.

Jakob geb. Moser, Margareta, geb. 14.07.1928, gest. am 03.06.2016 in Teufen, wohnhaft gewesen in Teufen.

«Mini Tüüfner Poscht»

Seit 20 Jahren hat Teufen wieder seine eigene Dorfzeitung. Dies nachdem 25 Jahre vorher der «Säntis», ein vielbeachtetes Blatt, eingestellt worden war.

Jeden Monat, ausser im August und Januar, kommt seitdem nun also die Tüüfner Poscht ins Haus, gratis und franko im Gemeindegebiet und sowie an rund 425 zahlende Abonnentinnen und Abonnenten schweiz- und weltweit.

Wir haben Leserinnen und Leser gefragt, was ihnen an der Dorfzeitung gefällt und welche (Glücks-) Gefühle sie auslöst.

Gerne berichten wir in einer der nächsten Ausgaben sowie auf www.tposcht.ch auch über Ihre Erfahrungen und freuen uns über jeden Beitrag. Bitte per Mail an redaktion@tposcht.ch oder Redaktion Tüüfner Poscht, Postfach 255, 9053 Teufen.

Die Macherinnen und Macher der Tüüfner Poscht

Nina

Wenn die Tüüfner Poscht ins Haus der Familie Sutter kommt, dann blättert Nina die Ausgabe erst einmal durch und schaut, ob sie jemanden kennt. «Wenn es einen spannenden Titel hat, dann lese ich den Bericht dazu», sagt die 11-Jährige.

Aber nicht nur die Printausgabe liest sie. «Meine Mutter schaut jeden Tag in die TP online – wenn es etwas Spannendes gibt oder tolle Bilder von einem Anlass, dann schaue ich auch rein.» Besonders gerne schaut sie sich die Babyseite an und die Hochzeiten.

Vor kurzem war Andrea Wild als Tüüfner Chopf drin. «Sie kenne ich gut, das hat mich gefreut und ich habe den Text gelesen.»

Kristina

«Glücksmomente mit der Tüüfner Poscht?» Nein, dazu falle ihr nichts ein, aber sie lese sie einfach gerne.

Das Rätsel versuche sie manchmal zu lösen, aber es sei ihr zu schwierig, da müsste sie die ganze Tüüfner Poscht durchlesen und das sei ihr dann doch zu viel. Überhaupt möge sie gerne Rätsel wie etwa Sudoku oder so was, oder auch eine Seite mit Witzen würde sie toll finden, sagt Kristina.

Dafür lese sie die Jugendseite sehr gerne, wenn Kinder vorgestellt werden mit Fotos.

Larissa

Sie schaue zuerst auf der Titelseite, welche Bilder ihr gefallen und dann lese sie den Bericht dazu. Auch die Berichte der Jugendseite finde sie spannend, speziell, wenn sie jemanden kenne, sagt Larissa.

«Online habe ich bereits die Fotos vom Grümpeli angeschaut – da hat es auch ein Bild von unserer Mannschaft.»

Notiert: Alexandra Grüter-Axthammer

Das Who is Who der Tüüfner Poscht

Alle Tüüfner Chöpf 1995–2016

1995: Yvonne Kunz.

1996: Heinz Rusch, Hans Rohner, Ida Niggli-Riklin, Patrick Winkler, Georg Thürer, Tony Wild, Stephen Häberli, Ruth Schwizer, Mägi Bischof, Hermann Strübi.

1997: Eberhard Schiess, Dorothee Berchtold, Konrad Nef, Werner Hugelshofer, Harlis Schweizer Hadjidj, Paul Bachmann, Max Reinhard, Adrian Brül-

sauer, Susanna Westarp-Diener, Werner Holderegger.

1998: Lilo Bieri, Erich Neff, Peter Wegelin, Iris Niederer, Andres Sulzer, Matthias Weishaupt, Ruedi Graf, Walter Kamm, Eva Gossweiler, Robert Ringeisen.

1999: Alfred Jäger, Dominique Julien, Thomas Suter, Josef und Ruth Brülisauer, Gilbert Erismann, Heidi Nef, Nino Oertle, Olivier Bernhard, Erich Niederer, Albin Engeler, Elsbeth Hofstetter.

2000: Heiri Arne, Peider Bezzola, Gret Zellweger, Marion Schmidgall, Hansruedi Gröbli, Laurenzia

Tinella, Corina Inauen/Mirjam Peter, Ingrid Menet, Werner Meier, Raif Rustemi, Hermann Bruderer/Naser Shabani/Raif Rustemi, Silvio Speck.

2001: Hans Menet, Martha Sturzenegger, Berthe Ferrari, Toni Rechsteiner, Raphael Preisig, Georges Winkelmann, Walter Bosshard, Erika Bösch, Evi Frischknecht, Ruedi Preisig.

2002: Esther Wegelin, Margareta Schär, Elsbeth Sulzer, Johann Brülisauer, Rahel Walser, Fritz Senteler, Wolfgang Osthues, Katharina Lanker, Georg Schmidt, Evelyne Flachsmann-Ickert.

Treffen auf Arenenberg: Tüfner Schuel-Gschpänli des Jahrgangs 1947. Foto: EP

«Zum Glück gibt's die Tüfner Poscht!»

Das sagen die in alle Winde zerstreuten Exil-Teufnerinnen des Jahrgangs 1947. Auf die Tüfner Poscht möchten sie nicht verzichten, fast alle haben sie abonniert oder bekommen sie von ihren Angehörigen. «So bin ich immer informiert, was aktuell im Dorf läuft und finde mit meinem Vater viele Gesprächsthemen», erzählt Beatrice Scheurer-Knoepfel.

An diesem Wüiber-Treffen auf Arenenberg schweifen die Erinnerungen immer wieder zurück in die Kindheit, die man mit zunehmendem Alter wahrnimmt als prägenden Teil seines Lebens. Auch in dieser frohen Runde genügt ein Stichwort, um sich an Gestalten und Geschichten von früher zu erinnern.

Und genau so sei es mit der Tüfner Poscht – ein Foto, ein bekannter Name – und schon

beginne die Zeitreise. «Ich liebe die Tüfner Poscht; obwohl ich keine Angehörigen mehr habe im Dorf, freue mich auf den 1. des Monats und lasse es mir nie nehmen, eine Weile abzuschalten und in den Teufner Kosmos einzutauchen», sagt Erika Wälle-Sutter. «Aber», fügt sie nachdenklich hinzu «manchmal erschrecke ich, denn immer öfter kenne ich nur noch jene Menschen, die in der Rubrik «Im Gedenken» vorkommen.»

Erika Preisig

Für **Beatrice Mevius-Graf** ist die heissbegehrte TP jeweils der Kontakt zum Dorf Teufen, da sie im Gstalden doch etwas abgelegen wohnt.

Kurt und **Bea Mevius** teilen sich mit Tochter **Sonja** und deren Familie einen Briefkasten. Daher erhalten sie von der Post nur eine TP. So beginnt jedes Mal ein Hin und Her, wer das Heft zuerst erhält.

Bis Vater Kurt als letzter an die Reihe kommt, beginnen oft schon die Ferien. Dann liest er genüsslich jede Seite.

Angela Ulmann-Müller erfreut mit der Tüfner Poscht, die sie in ihrem eigenen Coiffure Geschäft am Blumenbergplatz in St.Gallen auflegt, interessierte KundInnen. Oft werde unser Heft auch mitgenommen. Unsere begeisterte Leserin lebte als kleines Kind mehrere Jahre im Kinderheim Wachter in Teufen und bis vor einigen Jahren war sie in der Lustmühle zu Hause.

Marlis Schaeppi

2003: Markus Bischof, Stefan Nüesch, Anton Tischhauser, Hermine und Jakob Bischofberger, Inge Looser, Werner Müller, Marianne Koller, Florian Studach, Diana Wyser, Werner Strübi.

2004: Elisabeth Brugger, Fredy Schläpfer, Willi Müller, Margrit Gmünder, Wilfried Schnetzler, Esther Bösch, Gaby Bucher, Hansjörg Morger, Christian Hartmann, Anita Ganzoni.

2005: Robert Kappeler, Susanne Studach, Bruno Muff, Maya Hofstetter, Konrad Zabi Widmer, Fredy Lienhard, Peter Knaus, John Carabain, Samuel

Fischer, Schwester Scolastica.

2006: Simone Bischofberger, Jakob Brunnschweiler, Sarah Nessensohn, Fritz Lüthi, Erika Jung, Martin Hofstetter, Margot Schweizer, Kurt Niederer, Willi Bächler, Margrit Koller.

2007: Dano Waldburger, Robert Bischof, Fredy Preisig, Christian Bötschi, Barbara Ehrbar-Sutter, Fritz Müller, Michael Bless, Pascale Sigg-Bischof, Christian Kupferschmid, Timo Hörler.

2008: Ursula von Burg, Gottlieb F. Höpli, Beat Halter, Margrit Studer, Peter (Kudu) Rupp, Tobias

Brülisauer, Matthias Stuck, Margrit Anhorn, Konrad Hummler, Annemarie und Willy Jucker.

Fortsetzung auf Seite 37

- 18.07 11 Tage Paris-Irland «Die grüne Insel»
- 30.07 4 Tage Bergfahrt ins Wallis mit Ausflügen
- 08.08 5 Tage Niederösterreich «Ferien im Schlosshotel» mit Ausflügen
- 23.08 3 Tage Lago Maggiore mit Centovalli-Bahn
- 04.09 5 Tage Herbstreise ans Mittelmeer «Cinque Terre»
- 22.09 4 Tage Südtirol «Die schönsten Alpenpässe»
- 03.10 6 Tage Ungarn-Rundreise «Budapest»
- 15.10 2 Tage Saisonabschlussfahrt «Elsass – Schwarzwald»
- 05.12 4 Tage Christkindelmarkt in Leipzig

Verlangen Sie bitte das Reiseprogramm.

51892
Werner Holderegger
Versicherungsexperte

Baloise Bank SoBa

**Wir machen Sie sicherer.
Mit unserer persönlichen
Beratung.**

Die Basler-Sicherheitswelt verbindet klassische Versicherung mit intelligenter Prävention. Alles, was wir tun, ist auf Sicherheit ausgerichtet. So helfen wir, Risiken einzuschränken.

Werner Holderegger, Versicherungsexperte
Untere Gählern 957, 9053 Teufen
Tel. +41 58 285 13 77, Mobile +41 79 286 47 30
werner.holderegger@baloise.ch

www.baloise.ch

Basler
Versicherungen

Das Team der AXA Hauptagentur in Teufen berät Sie gern/

Norman Gräfe, Doris Preisig, Niklaus Koller, Jennifer Saccon, Andreas Buff, Stefan Rüegg, Markus Wirth

AXA Winterthur

Hauptagentur Stefan Rüegg

Alte Haslenstrasse 5, 9053 Teufen

Telefon 071 333 20 44

teufen@axa-winterthur.ch

AXA winterthur
Finanzielle Sicherheit / neu definiert

SCHIESS

GERÜSTBAU

KOMPETENT ZUVERLÄSSIG SICHER

Bächlistrasse 9 | Tel. 071 333 21 22 | info@schliessgerüstbau.ch
9053 Teufen | Fax 071 333 57 22 | www.schliessgerüstbau.ch

maxgiger

**zimmerei
holzbau
schreinerei**

Goldiweid · 9053 Teufen
T/F 071 333 48 74 · M 079 730 36 12
www.maxgiger.ch · info@maxgiger.ch

züst

BEDACHUNGEN AG

MARCEL ZÜST

STEILDACH.
FLACHDACH.
FASSADEN.

Bächlistrasse 9
9053 Teufen
Telefon 071 333 11 77
Telefax 071 333 10 77

info@zuest-bedachungen.ch
www.zuest-bedachungen.ch

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

**Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!**

Trogenerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Als die Jugendlichen in der Tüfner Poscht eine Stimme bekamen

Brigitte Camen blättert in ihrem Jugendseiten-Ordner. Foto: MW

«E bsunders gfreuti Erinnerung» verbindet mich mit der Tüfner Poscht im Zusammenhang mit meiner damaligen Freiwilligenarbeit beim Trägerverein Jugendtreff. Weil dieser von den Jugendlichen noch autonom geführt wurde, haben wir vom «Erwachsenenrat» eng mit den jungen Mitbürgern zusammen gearbeitet. Vor allem versuchten wir auch, Chaoten einzubinden, damit sie nicht zu früh in der Anonymität der Stadt verschwanden. Darum fragten wir beim damaligen Redaktor Gäbi Lutz an, ob die Jugendlichen in der TP eine Plattform von einer Seite Länge bekommen könnten, um so ihre auf sie zugeschnittenen Themen anzusprechen. Er war sofort begeistert von der Idee.

So machten sich alle eifrig an die Arbeit. Durch einen öffentlichen Wettbewerb wurde ein Name für die Seite gesucht und ab September 2003 erschien jeden Monat die Seite «4US» (for us = für uns) mit Jugendthemen. An den Sitzungen mit den Jugendlichen haben wir oft von Problemen erfahren, die wir dann durch sensible Zusammenarbeit mit allen Betroffenen nicht selten lösen oder zumindest die Situation verbessern konnten.

So hat die Tüfner Poscht indirekt einen wertvollen sozialen Beitrag an die Jugendarbeit geleistet.

Brigitte Camen

Süsses macht glücklich

Vor 20 Jahren wurden in der Tüfner Poscht jeweils auch Rezepte veröffentlicht. So wurde in der September-Ausgabe 1996 der «meringuierte Johannisbeerfladen» von Erika Bösch präsentiert.

Damals gab es wohl keinen einzigen Gast, Nachbarn oder Freund, der sich diesen feinen Kuchen in der Frohen Aussicht entgehen liess. Das Rezept verbreitete sich in Windeseile weit über die Gemeindegrenze hinaus, und auch heute, wenn Erika Bösch für einen Anlass ein Dessert mitbringt, ist es dieser feine Fruchtfladen mit der weissen Haube.

Anscheinend hat man früher häufiger als heute solche mit Eiweiss überbackene Kuchen gebacken, denn immer wieder ist zu hören, dass das Rezept von den – inzwischen erwachsenen – Kindern der ehemaligen Besucher der Frohen Aussicht nachgekocht wird. «Genau gleich hat meine Grossmutter diesen Kuchen gemacht», heisst es dann manchmal, und alle Schleckmäuler sind glücklich, dass sich dieses feine Fladenrezept dank der Tüfner Poscht wieder so verbreitet hat.

Mägi Walti

Meringuierter Johannisbeerflade

Der Johannisbeerflade, den man im Gasthaus Frohe Aussicht bekommt, ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt, und manch einer und manch eine dürften schon darüber gerätselt haben, wie er wohl zubereitet wird. Nun lüftet Wirtin Erika Bösch das Geheimnis um diesen Fladen.

Zubereitung:

Runde Kuchenform einbuttern und Paniermehl darüberstreuen. Den Teig in die Form einpassen und mit den Haselnüssen bestreuen. Die Johannisbeeren darüber verteilen. Den Guss darüber giessen, und den Fladen bei 180 Grad Heissluft 50 Minuten lang backen.

Für die Meringuage vier Eiweiss mit dem Zucker steif schlagen. Zwei Drittel der Masse mit den drei Esslöffeln Johannisbeeren mischen und auf den Fladen streichen. Die restliche Eiweissmasse in einen Spritzsack füllen und den Fladen verzieren. Diesen bei 180 Grad während 20 bis 30 Minuten fertigbacken. TP September 1996, Notiert: Andreas Heller

Zutaten für den Fladen: (30 cm Durchmesser)

1 Kuchen- oder Blätterteig, 1 Esslöffel Paniermehl, Kuchenform mit Butter einfetten, 3 Esslöffel Haselnüsse oder Mandeln, 500 g Johannisbeeren.

Guss: 2 bis 3 Eigelb, 4 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel Maizena, 2 dl Rahm, 2 dl Kaffeerahm, 1 Kaffeelöffel Vanillezucker.

Meringuage: 4 Eiweiss, 15 Esslöffel Zucker, 3 Esslöffel Johannisbeeren.

Rezept des Monats

Meringuierter Johannisbeerflade

Der Johannisbeerflade, den man im Gasthaus Frohe Aussicht bekommt, ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt, und manch einer und manch eine dürften schon darüber gerätselt haben, wie er wohl zubereitet wird. Nun lüftet Wirtin Erika Bösch das Geheimnis um diesen Fladen.

Zubereitung: Runde Kuchenform einbuttern und Paniermehl darüberstreuen. Den Teig in die Form einpassen und mit den Haselnüssen bestreuen. Die Johannisbeeren darüber verteilen. Den Guss darüber giessen, und den Fladen bei 180 Grad Heissluft 50 Minuten lang backen. Für die Meringuage vier Eiweiss mit dem Zucker steif schlagen. Zwei Drittel der Masse mit den drei Esslöffeln Johannisbeeren mischen und auf den Fladen streichen. Die restliche Eiweissmasse in einen Spritzsack füllen und den Fladen verzieren. Diesen bei 180 Grad während 20 bis 30 Minuten fertigbacken.

Notiert: Andreas Heller

Erika Bösch-Lutz, erste Aussicht, präsentiert ihren Johannisbeerfladen.

Zutaten für den Fladen (30 cm Durchmesser)

- 1 Kuchen- oder Blätterteig
- 1 Esslöffel Paniermehl
- Kuchenform mit Butter einfetten
- 3 Esslöffel Haselnüsse oder Mandeln
- 500 g Johannisbeeren

Guss

- 2 bis 3 Eigelb
- 4 Esslöffel Zucker
- 2 Esslöffel Maizena
- 2 dl Rahm
- 2 dl Kaffeerahm
- 1 Kaffeelöffel Vanillezucker

Meringuage

- 4 Eiweiss
- 15 Esslöffel Zucker
- 3 Esslöffel Johannisbeeren

Das Rezept in der TP 7/1996 machte Schule.

Fortsetzung von Seite 35

2009: Gabriel Gut, Fedor Radmann, Rosmarie Nüesch, Bruno Höhener, Bea Weiler Schober, Kevin Staub/Christian von Burg, Manfred Brunner, Edwin Schütz, Margret Weiersmüller, Séverine Van der Meulen.

2010: Mathias Elmer, Dennis Hausammann, Köbi Nett, Heidi Weishaupt, Alexandra Bötschi, Rosmarie Rüttsche, Gäbi Lutz, Paddy Gloor, Hanni Graf, Stefan Tittmann.

2011: Fritz Schiess, Hans Rohner, Frieda Moesch, Yvonne und Alfons Angehrn, Paul Grunder, Peter Elliker, Theres Bleisch, Axel Fabian, Manuel Ammann, Andreas Bondt.

2012: Lesley Stuck, Roland Bieri, Erika Preisig, Loris Pellegatta, Willy Graf, Edi Tanner, Vroni Ehrbar, Hans Koller, Hans Zellweger, Daniel Untersander.

2013: Margrit Niederer, Stefan Jaeger, Peter Winzeler, Martin Wagner, Albert Müller, Ruedi Lancker, Ada Büchel, René Wyler, Fabienne Bucher, Arthur Gächter.

2014: Käthi Zellweger, Herta Lendenmann, Irene Bondt, Claudia Ulmann, Stephen Braddock, Peter Buff, Norbert Condrau, Sean Tyas, Jeremiah Mundy, Katja Diethelm.

2015: Rita Zingg, Marion Frey, Stefan Staub, Christian Ehrbar, Hisham Kurdi, Armin Loop, Eros Plüss, Lena Giger, Urs Kost, Adrian Künzi.

2016: Ueli Schleuniger, Andrea Wild, Peder Koch, Nick Spörri, Hans Höhener, Abi Aissa.

Die Fotos aller 206 bisherigen Tüfner Chüpf finden Sie im Umschlag dieser Ausgabe.

Alexandra Grüter-Axthammer

S'Zauberwägeli ist das Werk von Mägi Galeuchet – das sich in umgekehrter Richtung entwickelt als sie dies selber vor fast vierzig Jahren tat. Denn im Jahre 1975 zog sie vom Gstalden in Nieder-teufen nach Renens in die Westschweiz. Und das Zauberwägeli soll jetzt auch in der Deutschschweiz rollen.

«Ich liebte Sprachen schon immer, dachte aber auch, in der Deutschschweiz könne ich mich nicht entwickeln» – und so nahm alles seinen Lauf.

Geboren ist die heute 63-Jährige in Uster. Als sie fünf Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern, und zusammen mit ihrer Mutter zog sie in den Gstalden, wo der Bruder der Mutter einen Landwirtschaftsbetrieb führte. Nach den Schulen in Nieder-teufen und Teufen absolvierte sie die Lehre als Drogistin in der Alpstein Drogerie in St. Gallen. Mit 22 Jahren zog sie zusammen mit ihrem ersten Freund nach Renens. Die Liebe zum Freund hat nicht gehalten, die Liebe zur Westschweiz aber schon.

Bald fühlte sie sich nämlich heimisch in der Westschweiz, und doch schien ihre Suche nicht beendet zu sein. So reiste sie unter anderem nach Togo in Afrika. Sie half mit beim Bau eines kleinen Krankenhauses und lebte in einfachsten Verhältnissen. Und war beeindruckt von der umsorgenden Art der Gastgeber: «Die Einheimischen gehen in Gruppen zur Latrine und schwatzen dort – es ist fast ein geselliger Anlass. Als wir ihnen erzählten, dass dies bei uns genau umgekehrt sei, staunten wir nicht schlecht, als am nächsten Tag für uns eigene Latrinen bereit standen – sogar mit einem Fetzen Stoff, der aufgehängt signalisiert, dass das WC besetzt ist.»

Wieder zurück in der Westschweiz, entschied sie sich, eine

Mägi Galeuchet (Margrit Pfund-Alder)

Le Chariot Magique® – S'Zauberwägeli®

Ausbildung als Kinderkrankenschwester zu machen. In dieser Zeit lernte sie auch ihren heutigen Ehemann kennen. «Es stellte sich heraus, dass mein Mann und ich keine Kinder bekommen können.» Sie entschieden sich, ein Waisenkind aus Indien zu adoptieren: «Meera ist jetzt dreiundzwanzig Jahre alt und ein richtiger Sonnenschein».

Der Kontakt zu Teufen blieb über all die Jahre bestehen, regelmässig besuchte sie ihre Mutter, und als diese vor zwei Jahren starb, hielt sie weiterhin Kontakt zu Verwandten und Freunden in Teufen.

Und nun die Geschichte vom Zauberwägeli

Zwei Jahre arbeitete sie schon als Kinderkrankenschwester, hatte aber das Bedürfnis, die Zeit mit den Kindern auch anders zu

nutzen als nur mit der medizinischen Versorgung. Während eines Spaziergangs kam ihr die Idee vom Zauberwägeli, und kurzum gestaltete sie einen Verbandswagen um, stattete ihn aus mit Farbstiften, Massagecreme, Kinderbüchern, Teddybären und vielem mehr und nahm sich täglich eine Stunde Zeit am Krankenbett der Kinder. Es war ihre freie Zeit.

Anders als bei Clownprojekten in den Spitälern möchte sie die Kinder in ihren Phantasien nicht aus dem Krankenhaus zaubern, sondern für sie da sein und zuhören. «Die Kinder erleben viel Neues im Spital, manchmal möchten sie etwas erzählen, oder nachfragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Auch für die Eltern sind wir da, um ihre Sorgen zu hören und vielleicht etwas zu klären.»

Aus dem Verbandswagen wurde ein gut ausgestatteter Zauberwagen, und mittlerweile arbeiten 35 Krankenschwestern in 8 Kinderabteilungen von 5 Spitälern der Westschweiz für den gemeinnützigen Verein des Zauberwägelis.

Nun ist Mägi Galeuchet im Gespräch mit einem Spital in Zürich, damit sich ihr Lebenswerk auch in der deutschsprachigen Schweiz entwickeln kann. «Als ich damals in die Westschweiz zog, war es auch ein wenig eine Flucht – nun aber merke ich, wie wohl es mir in der Deutschschweiz und speziell im Appenzellerland ist». Mägi Galeuchet wünscht sich, dass ihr Zauberwägeli in der ganzen Schweiz Fuss fassen wird.

www.zauberwaegeli.ch

Margrit Galeuchet hat einen Bestseller vom Französischen ins Deutsche übersetzt und wird daraus vorlesen:
Wann: Mittwoch 7. Sept., 20 Uhr.
Wo: Im ev.-ref. Kirchgemeindehaus Teufen, kleiner Saal.
Was: Buchvorstellung «César, der Wegweiser».

Mägi Galeuchet

Geboren: 10. Dezember 1953 in Uster ZH

Heimatort: Basse-Allaine, JU

In Nieder-teufen gewohnt: von 1958 bis 1974

Heutiger Wohnort: Val-de-Ruz, NE

Familie: Verheiratet, 1 Kind (Meera: adoptiert in Indien im Alter von 8 Monaten)

Hobbys: Schwimmen, Wandern und Spielen

Lieblingssessen: Appenzeller Chäs-knöpfli

Lieblingsgetränk: Mango-Saft

Buch auf dem Nachttisch: Cesar, der Wegweiser

Was vermisst ich: Die wunderbare, speziell grüne Landschaft des Appenzellerlandes und den Blick vom Gstalden auf den Säntis

Wie ich nach Teufen kam, ist ein grosser Zufall. Ich bin in Soussa aufgewachsen, einer tunesischen Stadt am Meer. Einer der Gäste, der im Hotel Ferien machte, wo ich arbeitete, war Walter Niederer, der Wirt in der Schäfliegg. Er hat mich eingeladen, ihn zu besuchen, und so bin ich hier geblieben. Bei ihm lernte ich die Schweizer Küche von Grund auf kennen. Zuerst war ich nur für die Salate und das Mise en place zuständig. Dann habe ich langsam begonnen, Spezialitäten wie Röstli, Chäschnöpfli oder Cordon bleu zu kochen. Einmal haben wir eine neue Serviertochter gesucht. Da stellte sich Suzana aus Kroatien vor. Sie wurde eingestellt, wir haben uns verliebt und bald darauf geheiratet.

«Biene Maya»

Leider verkaufte er dann das Restaurant. Da erhielt ich eine Stelle im Altersheim Rotbach in Bühler. Später wechselte ich ins Seerestaurant in Rorschach. Dort ging es mir nicht gut. Da sah ich zufällig ein Inserat, dass in Teufen ein Postbote gesucht werde, und erhielt den Job. Im August sind es jetzt genau 10 Jahre, dass ich bei der Post arbeite.

Am Anfang war es schwierig, alle die verschiedenen Namen und Adressen auswendig zu lernen. Doch meine Arbeitskollegen haben mir sehr geholfen. Ich liebe diesen Job, weil man viel Kontakt mit den Menschen hat. Nur manchmal, vor allem im Winter, vermisse ich die Wärme und Sonne meines Heimatlandes.

Teufen gefällt mir sehr gut, und alle Leute sind sehr nett zu mir. Jemand sagte: Wenn du strahlst, bin ich glücklich. Das hat mich gefreut. Wenn ich lache, dann vergessen die Leute vielleicht für ein paar Sekunden ihren Kummer. Die Jugendlichen sagen mir «Sonnyboy» oder «Biene Maya», wegen dem gelben Postwägeli, dem gelben Helm und meiner braunen Hautfarbe.

Abdessatar «Abi» Aissa

.....
Postbote und Glücksbringer

Besonders sehnsüchtig werden Abi und seine Kollegen jeweils am 1. Tag des Monats erwartet, wenn sie die Tüfner Poscht verteilen. Fotos: EG

Mein Wunsch wäre, dass alle Menschen auf der ganzen Welt in Frieden zusammenleben. Rassismus kann ich gar nicht ertragen.

Ich glaube, viele Menschen

sind sich gar nicht bewusst, wie gut es uns hier geht. Die kämen auf die Welt, wenn sie in Tunesien leben müssten. In meiner Heimat leben viele Leute noch in Armut. Mein Vater zog mit den Franzosen im Zweiten Weltkrieg gegen Hitler-Deutschland und geriet in Kriegsgefangenschaft. Er wurde von den Nazis gefoltert und war danach ein gebrochener Mann. Meine Mutter musste die Familie mit neun Kindern durchbringen, da mein Vater früh gestorben ist.

Meine Geschwister und ich sind streng muslimisch erzogen worden. Doch meine Mutter ist sehr tolerant, sie hat überhaupt kein Problem damit, dass ich eine Katholikin geheiratet habe. Ich begleite meine Frau manchmal zum Gottesdienst, auch wenn ich oft zweifle, ob es überhaupt einen Gott gibt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er all die-

ses Elend auf der Welt zulassen würde: Kriege, Terror, Hunger.

«Kein Pascha»

Leider habe ich nur eine 60-Prozent-Stelle. Ich würde gerne noch eine andere Arbeit annehmen, aber bis jetzt hat es nicht geklappt. So kann ich zuhause helfen. Suzana arbeitet als Küchenmitarbeiterin im Haus Unteres Gremm. Meine Frau und ich teilen uns die Hausarbeit. Einfach zuschauen, wenn jemand arbeitet, das kann ich nicht, ich bin kein Pascha (lacht). Zuhause kochen wir abwechslungsweise kroatisch oder tunesisch – aber unsere Kinder haben am liebsten die Schweizer Küche. Für Besuche machen wir oft Kalbshaxen mit Polenta oder Gratin. Meine Frau backt auch sehr gerne, ihre Spezialität sind Crèmeschnitten und Apfelkuchen.

In vier Jahren werde ich pensioniert. Dann möchte ich mit meiner Frau nach Kroatien ziehen. In Zadar steht ihr Elternhaus, wo wir auch meistens die Ferien verbringen. Vielleicht mache ich ja dort mal eine Beiz auf, mit schweizerischen, kroatischen und tunesischen Spezialitäten.

Notiert: Erich Gmünder

Abdessatar «Abi» Aissa

Geboren: 14. Januar 1955 in Soussa, Tunesien

Heimatort: Soussa, Tunesien

In Teufen seit: 1980

Familie: verheiratet mit Suzana, 2 Töchter: Ivonne, 1992, und Lea, 1994

Erlerner Beruf: Koch

Heute tätig als: Postbote

Lieblingssessen: Meeresfrüchte

Lieblingsgetränk: Mineralwasser

Musikvorlieben: I like Blues

Buch auf dem Nachttisch: Zeitung

Hobbys: Musik hören, Reisen im Mittelmeer

Lebensmotto: Frieden mit allen Menschen, und immer vorwärts schauen

Paul Hüberli – Malen aus Berufung

Ausstellung des 88-jährigen Teufner Künstlers in der AWG

Winter in Teufen.

Bildbericht: Erich Gmünder

Die Wohngemeinschaft AWG im Unteren Gremm stellt zurzeit Bilder des 88-jährigen Künstlers Paul Hüberli aus.

Am 10. Juni war Vernissage.

«Ich will Ihnen zuerst sagen, was Paul Hüberli nicht ist: ein Hobbymaler», sagte Hanspeter Spörri in seiner Laudatio. Malen sei für ihn eine Notwendigkeit und nicht nur ein Zeitvertreib.

Ein freier Geist

Bereits in der Realschule in Herisau hatte Paul Hüberli durch seinen Zeichnungslehrer die Begeisterung für das Malen

entdeckte. Zwar startete er dann eine Laufbahn bei der SBB, die ihn schliesslich als Fahrdienstleiter an den Hauptbahnhof St.Gallen führte, und 30 Jahre lang war er zu 50 Prozent auch als Fachlehrer für Bahnbeamte tätig. In seinem Beruf sei es auf Pünktlichkeit und präzises Einhalten von Abläufen angekommen. Aber es habe immer auch einen anderen Paul Hüberli gegeben: einen freien Geist.

Grosse Vorbilder

Dieser Paul Hüberli besuchte mit seiner Frau Ausstellungen, eignete sich alles über die Kunstgeschichte an und liess sich von berühmten Künstlern inspirieren. Die Expressionisten hatten es ihm besonders angetan, Vorbilder wie Paul Klee, aber auch Wassily Kandinsky oder Franz Marc – die Avantgardisten einer Epoche, die vor mehr als 100 Jahren ihren Höhepunkt erlebte. Doch Paul Hüberli interpretierte den Stil seiner Vorbilder auf

seine eigene Weise – auch hier «ein freier Geist», wie Hanspeter Spörri sagte.

Dem Wirken des Lehrers sei es wohl auch zu verdanken, dass er mit der Zeit Selbstsicherheit und Unbekümmertheit im Umgang mit Zeichenstift, Pinsel und Farbe gewonnen habe – und eine gewisse Frechheit, welche dazugehöre, wenn man ein Künstler sein wolle, sagte Hanspeter Spörri.

Landschaften und Stilleben

49 Bilder sind im Erdgeschoss der Wohngemeinschaft AWG zu sehen. Neben Stilleben vor allem Landschaften aus dem Toggenburg und dem Appenzellerland oder von Ferien im Tessin oder Bündnerland, aber auch Stimmungen, die Paul Hüberli beim Blick aus seinem Haus am Stofelrain einfängt und verewigt: Der Alpstein in allen Variationen.

«Eigene Wirklichkeit»

Jedes Bild ist mit einem intensiven Naturerlebnis verbunden, wie Paul Hüberli erzählt. Immer wieder hält er inne, macht vor Ort Skizzen und erweckt die Stimmungen später im Atelier mit intensiven Farben zu neuem Leben. «Keine naturalistischen Abbildungen, sondern Bilder mit dem Anspruch, eine eigene Wirklichkeit zu sein – ein ernsthafter Künstler eben», wie Hanspeter Spörri betonte.

Die Vernissage wurde vom Herisauer Hackbrettspieler Bruno Kessler musikalisch umrahmt. Christian Schaeppi als Vertreter der Genossenschaft AWG dankte speziell dem Initiator Willy Ringeisen, der die Ausstellung zusammen mit Paul Hüberli und dessen Enkeln eingerichtet hatte.

Zellers Bilder in neuer Gesellschaft

Was wohl Hans Zeller zur Nachbarschaft seiner Werke sagen würde? Die Werke der HF-Absolventen bevölkern das Zeller-Kabinett im 1. Stock des Zeughauses. Foto: zVg.

16 Studierende mit ganz unterschiedlichen beruflichen Hintergründen entschieden sich 2013, den Diplomlehrgang HF Bildende Kunst an der GBS St.Gallen in Angriff zu nehmen.

Drei Jahre später präsentieren die Studierenden im Zeughaus ihre Diplomarbeiten. Am Sonntag, 26. Juni, war Vernissage mit rund 200 Gästen.

«Was ist eigentlich Kunst?»

Vereint durch ein ausgeprägtes Interesse an Kunst und die nebenberufliche Beschäftigung mit Zeichnen, Malen oder Skulptieren stellten sich die Studienabgänger den Herausforderungen des Lehrgangs.

Im Zentrum stand die praktische und theoretische

Auseinandersetzung mit der Frage «Was ist eigentlich Kunst?»

Kuratorin der Ausstellung unter dem Titel «if it's not going to be flared, it shouldn't hang there!» ist Caterina Sonderegger.

Wie immer im Zeughaus Teufen werden Anknüpfungspunkte und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Ausstellungen gesucht und Gegensätze diskutiert. Die Werke zeigen nicht einfach den Schlusspunkt eines Lehrgangs, sondern ebenso persönliche Fragestellungen und Herausforderungen, die den Auftakt in die Zukunft bilden.

→ Zeughaus, bis 10. Juli. Finissage: 10. Juli, 14 Uhr

Die Geschichte vom Denker und dem Praktiker

Menschen mit Demenz besuchen das Museum im Zeughaus Teufen

Empfang der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Begleitpersonen durch Kurator Ueli Vogt – als interessierte Beobachterin dabei war auch Isabelle Chappuis, Museumskoordinatorin im Amt für Kultur AR (Mitte). Fotos: Erich Gmünder

Matthias Jäger

Aufgeweckte Kunstgeschichten ist Kunstbetrachtung mit Menschen mit Demenz. In einem Zyklus von vier Nachmittagen entwickeln sie in einer Gruppe kreative Geschichten zu einem ausgewählten Kunstwerk. Veranstalter ist der Verein mosa!k mit Cristina De Biasio Marinello und Ulla Ahmann, Gastgeber das Zeughaus Teufen.

Hugo, das ist ein schöner Bub. Er hat so schöne blaue Augen und eine schöne Frisur. Er kommt frisch vom Coiffeur. Sein Hemd ist abgeschossen. Vielleicht hat seine Mutter es zu heiss gewaschen. Er muss es trotzdem noch tragen. Wahrscheinlich hat er nicht so viele. Hugo ist kurzsichtig und trägt eine Brille. Er schaut ernst, ist halt so ein Denker. Er ist der kleine Bruder von Ueli. Der hämmert etwas. Vielleicht baut er ein Vogelhäuschen. Vielleicht weckt er jemanden auf. Ueli ist ein Schaffer. So ein Praktischer.

Das ist der Anfang einer Geschichte, die eine Gruppe von acht Menschen mit Demenz am Donnerstag, 26. Mai, aus zwei Bildern, einem Knabenportrait von Hans Zeller und einer Videoinstallation von Katrin Keller, herauslasen.

Aufgeweckte Kunstgeschichten ist keine Kunstbetrachtung im klassischen Sinn. Da geht es nicht um die Kunst oder die Künstler. Es geht um Geschichten. Vielleicht schlummern diese im Bild und die Menschen wecken sie auf, vielleicht ist es aber auch umgekehrt, und die Bilder wecken die Geschichten auf, die in den Köpfen schlummern.

Das Porträt eines Knaben regte zu unterschiedlichsten Gedanken an, die am Schluss zu einer Geschichte zusammengefügt wurden. Die Gedanken werden von Ulla Ahmann (links) notiert und am Schluss als Geschichte vorgetragen.

Gegen die Isolation

Wie dem auch sei. In erster Linie geht es darum, in entspannter und animierter Atmosphäre mit einem Bild und untereinander in Kontakt zu treten. Für einen Nachmittag hebt das die gesellschaftliche und kulturelle Isolation auf, die Demenz oft schleichend mit sich bringt. Weil Geschichten weder richtig noch falsch sind, erfahren Menschen mit Demenz in einem Ausmass Anerkennung und Wertschätzung für ihre Äusserungen, die sie im Alltag oft nicht mehr erleben. Und wenn die Worte für einmal trotzdem fehlen, hat jeder und jede Teilnehmende eine freiwillige Helferin als persönliche Unterstützung zur Seite. Für Angehörige ist es eine Verschnaufpause, eine Gelegenheit, den Partner, die Partnerin, den Elternteil aus einer anderen Perspektive neu zu erleben, und mit anderen Betroffenen und Fachpersonen in Kontakt zu treten.

Pilotprojekt mit Potenzial

Dieser erste Zyklus von Aufgeweckten Kunstgeschichten in der Ostschweiz ist vorderhand ein Pilotprojekt. Mit dem Verein **mosa!k** haben die beiden Initiantinnen aber eine Vision, die weit darüber hinaus reicht. Sie streben tagesstrukturierende Angebote mit einer Palette von unterschiedlichen Aktivitäten für Menschen mit Demenz an. Insbesondere für jüngere, körperlich noch fitte Betroffene fehle ein solches vollständig, meint Cristina De Biasio.

In einem nächsten Schritt geht es aber darum, das Pilotprojekt abzuschliessen und auszuwerten. Die Stimmung unter den Teilnehmenden bei Kaffee und Kuchen, sowie der Enthusiasmus der beiden Initiantinnen lassen aber vermuten, dass diese Geschichte eine Fortsetzung haben wird.

Die Idee der Aufgeweckten Kunstgeschichten stammt ursprünglich aus den USA

Das Zentrum für Gerontologie an der Universität Zürich adaptierte den Ansatz für die Schweiz und führte in den Jahren 2012–15 ein Forschungsprojekt durch. Museen in Aarau, Basel, Bern, Davos und Zürich organisieren Kunstbetrachtungen für Menschen mit Demenz.

Cristina De Biasio Marinello und Ulla Ahmann liessen sich von der Idee begeistern. Sie lancierten ein Pilotprojekt und brachten Aufgeweckte Kunstgeschichten in die Ostschweiz. Mit Ueli Vogt vom Zeughaus Teufen fanden sie einen interessierten Museumspartner. Die Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden, die Gemeinde Teufen und die Raiffeisenbank Appenzell unterstützen das Projekt finanziell, Blattwerk und die Papeterie Markwalder mit Dienstleistungen.

ZUR LINDE
 HOTEL · SPEZIALITÄTENRESTAURANT

Gartenpark-Restaurant mit Terrasse
jeden Monat neue Spezialitäten

Fam. Hans-Jakob und Julia Lanker · 9053 Teufen
 Telefon 071 335 0 737 · Telefax 071 335 0 738
 info@hotelzurlinde.ch · www.hotelzurlinde.ch

Herzlichen Dank den 3000 Besuchern
 bei der Eröffnung der LANDI Teufen. Wir freuen
 uns Sie weiterhin im neuen Laden zu begrüßen.

Landi
 SÄNTIS AG
 Landhausstrasse 6
 9053 Teufen
 www.landisaentis.ch

Herisau, Schönggrund, Teufen, Urnäsch

fahrschule

Stofelweid 8, 9053 Teufen
 Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14
Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse

Verkaufen Sie Ihr Auto?
Ich bin interessiert.
T 079 333 99 99

Faire Konditionen

Hisham Kurdi
 Ankauf von Gebrauchtwagen

Kurdi.ch
 Teufenerstrasse 164
 9012 Riethüslü

kellergärten

Gartenpflege
 Neugestaltung
 Gartenumänderung

bühler 071 793 17 54 speicher 071 344 48 80 mobile 079 207 76 57

carrosseriehaefliger

www.carrosseriehaefliger.ch

Spenglerei

Tuning

Lackiererei

Glasreparaturen

Finishing

carrosserie haefliger AG | Wies 24 | CH-9042 Speicher | Tel: +41 (0)71 344 24 48 | Fax: +41 (0)71 344 26 26

**Für gute und
 bessere Zeiten.**

holzin

ladenbau küchenbau schreinerei zimmerei

holzin AG | rütistrasse 49 | 9050 appenzell | tel. 071 780 08 77
 holzin – möbel für küche und bad | speicherstrasse 6 | 9053 Teufen | tel. 071 788 08 20
 bruno.inauen@holzin.ch | www.holzin.ch

«Ein Traumstart» für die neue Landi Teufen

Über 3'000 Besucherinnen und Besucher am Eröffnungswochenende

Anstehen an der Kasse.

Das Teufner Landiteam.

Bildbericht: Erich Gmünder

«Ein Traumstart» sei der neuen Landi Teufen und dem Team um die Ladenleiterin Christina Fitze gelungen, sagte Geschäftsführer Ivo Koller zum Abschluss des Eröffnungswochenendes Mitte Juni.

3'000 Kunden hatte sich Ivo Koller zum Ziel gesetzt, genau 3'019 waren es, darunter viele Neukunden, die überhaupt erstmals von der Landi Notiz genommen hätten.

Ivo Koller und sein Team freuten sich über die vielen positiven Reaktionen der Kundschaft: Hell sei der Laden geworden, geräumig, grosszügig, und mit einem breiten Angebot, einem grossen, ebenen Parkplatz, einem regionalen Sortiment mit klarer Herkunftsdeklaration – eine Aufwertung für Teufen und die ganze Region.

Und immer wieder erwähnt worden sei die Freundlichkeit des Personals, das in dieser bis zum Sonntagnachmittag verlängerten Woche viel Überzeit anhäuften.

Rekordverdächtig war auch der Räumungsverkauf. Insgesamt 2'000 Kunden profitierten von den Schnäppchen und bescherten der Landi an den zwei Tagen einen Rekordumsatz von netto 100'000 Franken.

«Die grünste Landi der Schweiz»

Am 23. September 2015 war der erste Spatenstich, und kaum neun Monate später konnte am 8. Juni die Eröffnung mit rund 150 Gästen und dem Team der Landi Teufen gefeiert werden

«48 Meter lang, 36 Meter breit, hell, freundlich, übersichtlich, mit viel Holz, ener-

«Nicht mehr in die Stadt fahren»

**Ruedi Preisig,
Schönenbühl**

Wir in Teufen hatten den Eisenwarenladen Walser im Bahnhof zu kurz. Wenn man am Haus etwas machte und ein paar Schrauben brauchte, musste man extra in die Stadt. Wenn man schnell etwas braucht, dann geht man in die Landi.

**Doris Schmid,
Tobel**

Super, ich bin positiv überrascht, riesig gross, sehr praktisch, das so nahe zu haben.

**Hans-Rudolf Früh,
Drogist, Bühler,
alt Nationalrat/
Gewerbepäsident
CH**

Wenn man älter wird, will man nicht mehr in die riesigen Läden rein. Jetzt haben wir alles vor der Haustüre. Ein Glücksfall für unsere Region.

getisch gut aufgestellt mit modernster LED-Technik und nachhaltiger Strom- und Wärmeproduktion – und vielen Parkplätzen»: So fasste Ernst Messmer, Präsident der Landi Sántis AG die Eckdaten der neuen Landi Teufen zusammen.

Fast vergessen waren die Schwierigkeiten mit dem Baugrund. Dank forschem Tempo konnte der Rückstand beinahe wieder wettgemacht werden.

Entstanden ist «die grünste Landi der Schweiz», wie Ivo Koller, Geschäftsführer der Landi Sántis AG, stolz betonte.

Die hohen Räume werden ausschliesslich mit LED-Technologie beleuchtet, zwischen 30 bis 40 Prozent des Strombedarfs werden mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach selber hergestellt, geheizt wird mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe sowie der Abwärme der Kühlanlagen, ergänzt in Spitzenzeiten durch elektrische Energie.

Die Ladenfläche wurde praktisch verdoppelt und das Angebot um rund einen Fünftel auf über 10'000 Artikel erweitert.

Landi Teufen

Die Geschichte der Landi Teufen begann im Rothenstall, wo Hermine und Jakob Bischofberger-Stark 1977 als erste Geschäftsführer des Land- und alpwirtschaftlichen Vereins und – ab 1989 bis 1999 – der Landi amtierten. Die Landi wurde 2009 in die Landi Sántis AG integriert und im alten Güterschuppen beim Bahnhof Teufen untergebracht.

Später wanderte sie Richtung Osten, zuerst in das Geschäftshaus von Mettler und Tanner in der Ebni 15, danach an die Landhausstrasse im ehemaligen Weberei Schläpfer-Areal und nun schliesslich in den Neubau gleich daneben. Der Bau wurde vom Landverband St. Gallen realisiert, die Landi Sántis AG ist Mieterin.

Die Landi Sántis AG umfasst heute vier Standorte und beschäftigt 60 Mitarbeitende.

17. bis 21. August 2016
Teufen – St. Gallen – Stein – Gais
www.bachtage.ch

APPENZEL- LER BACH- TAGE '16

J.S. Bach-Stiftung

St. Gallen

Jetzt buchen!

Für einzelne Veranstaltungen oder als 5-Tages-Pass (CHF 450.–)

Tel. +41 (0)71 242 16 61
www.bachtage.ch

Eröffnung: «Von Notker zu Luther zu Bach»
Mittwoch, 17. August

«Bach bewegt» mit Royston Maldoom
Donnerstag, 18. August

Konzertwanderung «Über den Bach»
Freitag, 19. August

Bach-Nacht «ChorALL»
Samstag, 20. August

Weitere Programm-Highlights Bach in der Früh Musikalischer Muntermacher Akademien Neue Erkenntnisse der Bach-Forschung Bach in den Häusern Kammerkonzerte in Privathäusern Kantatenkonzert BWV 80 «Ein feste Burg ist unser Gott» Bach Late Night Musikalischer Schlummertrunk Orgelkonzert Choral und Orgel im Einklang Rezital Artist in Residence: Edna Stern Festgottesdienst Kantate BWV 80 «Ein feste Burg ist unser Gott», Missa brevis von Johann Ludwig Bach und Motette aus dem Florilegium portense. www.bachtage.ch

Presenting Sponsor NOTENSTEIN
LA ROCHE

Mit freundlicher Unterstützung von IHK St. Gallen-Appenzell | Gallus Media AG | Goba AG | Appenzeller Druckerei
Dr. Fred Styger Stiftung | Bertold Suhner Stiftung | Gemeinde Teufen | Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden |

Unser Wettbewerb: Haben Sie gut aufgepasst?

Tüüfner Poscht lesen bringt Gewinn!

Und so wird's gemacht: Wählen Sie pro Frage eine Antwort aus und notieren Sie den dazugehörenden Buchstaben in das entsprechende Feld rechts. Wir wünschen Ihnen viel Spass!

1 Warum sind Tellersensen und Fadenmäher für die Igel eine besondere Gefahr?

- P Igel können schlecht hören
- A Igel können schlecht sehen
- Z Igel kugeln sich bei Gefahr ein

2 Wie lange engagierte sich Kurt Ulmann im Strafvollzug?

- L 15 Jahre
- A 30 Jahre
- I 27 Jahre

3 Wie hoch ist die maximale Entschädigung, die der Gemeinderat künftigher erhält?

- U 170'000
- L 250'000
- T 120'000

4 Wo ist unser Tüüfner Chopf aufgewachsen?

- E Algerien

- O Marokko
- B Tunesien

5 Wie alt sind die Huenzen auf dem Bauernhof im Battenhaus?

- T 75 Jahre
- R 50 Jahre
- E 80 Jahre

6 Wie hoch ist der Beitrag der Gebergemeinde Teufen am gesamten kantonsinternen Finanzausgleich?

- R Fast die Hälfte
- P Rund ein Drittel
- S Knapp drei Viertel

Lösungswort:

Freudenspender

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Vor wie vielen Jahren wurde die Zeitung «Säntis» eingestellt?

- H 50 Jahre
- W 45 Jahre
- R 20 Jahre

8 Wieviele Besucher zählte die Landi am Eröffnungswochenende?

- E 1912
- Ä 3019
- O 931

9 Wie hiess der Tüüfner Chopf im Umschlag S. 2, 4. Reihe, 6. von links?

- I Andres Sulzer
- J Erich Neff
- G Matthias Weishaupt

10 Wann erschien die erste Jugend-Seite in der Tüüfner Poscht?

- M 2012
- E 2003
- K 1995

11 Was gehört nicht in den Johannisbeerfladen?

- L Zimt
- E Maizena
- T Vanillezucker

12 Wie viele Jahre war die iranische Flüchtlingsfamilie getrennt?

- E 10 Jahre
- I 6 Jahre
- S 1 Jahr

Aus Dornröschenschlaf wachgeküsst: ROTHENSTALL

Jahrzehntelang stand es leer und beflügelte die Fantasien: Das zur ehemaligen Villa Roth gehörende Ökonomiegebäude an der Speicherstrasse. Nun wurde der Rothenstall, so lautet unser Lösungswort, aus dem Dornröschenschlaf geweckt und wird für Wohn- und Bürozzwecke umgenutzt. Wohnen, Leben und Arbeiten unter einem Dach sollen künftigher möglich sein. Bereits im Herbst wird die junge Eigentümerfamilie in der ehemaligen Kutscherwohnung einziehen.

Das Los ermittelte folgende Gewinner/-innen:

1. Preis (Gutschein Fr. 100.– Restaurant Sternen, Bühler): *Martha Tanner, Steinweg 2b, 9052 Niederteufen.*

2. Preis (Gutschein Fr. 50.– Restaurant-Bäckerei Gmsli, Teufen): *Yvonne Wild, Im Grund, 9052 Niederteufen.*

3. Preis (Abonnement Tüüfner Poscht für Auswärtige): *Roland Widmer, Dorf 873, 9063 Stein.*

Eine Nacht auf der Schwägälp

Im Jubiläumswettbewerb der Maiausgabe lockte ein Sonderpreis: Eine Übernachtung im neuen Hotel Säntis auf der Schwägälp, für zwei Personen inkl. Säntisfahrt und Frühstück, gestiftet von der Säntis-Schwebbahn AG. Lydia Trivigno-Manser konnte es kaum fassen, als sie hörte, dass sie den ersten Preis gewonnen hatte.

Die Glücksgöttin meinte es offensichtlich gut, setzt sich die glückliche Gewinnerin doch neben den eigenen vier Kindern auch für andere Kinder ein, die tagsüber Betreuung benötigen. Lydia Trivigno-Manser engagiert

sich im Verein Tagesfamilien Appenzell Ausserrhoden, einer Non-Profit-Organisation im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung, als Tagesmutter. Wir gratulieren! Text/Foto: MW

Lydia Trivigno-Manser mit dem Säntis-Gutschein.

Einsendeschluss für den neuen Wettbewerb ist der 14. August 2016.

Senden Sie die Lösung an: Tüüfner Poscht, Postfach 255, 9053 Teufen oder per Mail an wettbewerb@tposcht.ch

Experiment Nichtrauchen – Preis für die Klasse 1c

41 Ausserrhoder Schulklassen haben sich am diesjährigen nationalen Projekt «Experiment Nichtrauchen» beteiligt. Drei Klassen wurden als Preisträger ausgelost, darunter die Klasse 1c von Andreas Künzli vom Hörli.

Das Experiment Nichtrauchen wird von der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit und der Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhodens organisiert.

Mehr als 2'600 Klassen der 6. bis 9. Schulstufe aus der ganzen Schweiz schrieben sich im November 2015 ein. 77 Prozent der teilnehmenden Klassen haben das Experiment erfolgreich bestanden.

Hundert Klassen haben einen Reisegutschein gewonnen.

Ein halbes Jahr rauchfrei

Es war eine ideale Gelegenheit, das Rauchen zu thematisieren und sich gegenseitig zu unterstützen, um mindestens ein halbes Jahr rauchfrei zu bleiben.

Nun wissen die Schüler, dass Nikotin schnell süchtig macht: 15-Jährige, die täglich rauchen, sind zu mehr als 80 Prozent abhängig und kommen kaum mehr von der Zigarette los. pd.

Geschafft! Wir haben durchgehalten: Die Klasse 1c von Andreas Künzli freut sich über die SBB-Reisegutscheine im Wert von Fr. 500.–. Foto: zVg.

Die Lizenz für die jungen Radfahrer

Bildbericht: Alexandra Grüter-Axthammer

Insgesamt 160 Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse aus dem Appenzeller Mittelland traten am 14. Juni in Teufen zur Radfahrerprüfung an.

Die Prüfungsstrecke führte vom Landhaus zum Linden- und weiter zum Haslenkreisel, von dort ins Bächli und wieder ins Dorf und zurück zum Landhaus.

Die Radfahrerprüfung wird

bezirksweise durchgeführt und setzt sich aus einem theoretischen Teil mit 35 Fragen, einer technischen Kontrolle des Fahrrades und einer praktischen Prüfungsfahrt zusammen.

11 Schüler absolvierten die Radfahrerprüfung ohne Fehler und wurden mit dem Prädikat «vorzüglich» ausgezeichnet. Aus Teufen waren dies Rico Nüesch, Lou Wieland, Nicola Manser und Philipp Neff. Die Leistungen von 17 Schülern waren ungenügend, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Unter den aufmerksamen Blicken der Polizei wurde der Parcours durchs Dorf absolviert. An mehreren Orten standen Polizisten und überwachten die Kinder und die Verkehrssituation.

Wenn der Pausenplatz zum Flughafen wird

Im Vorfeld der Serenade bereiteten sich die Schüler vom Schulhaus Niederteufen mit vollem Einsatz auf ihre grossen Auftritte vor.

Die Astronautenhelme haben die Kindergartenkinder gekleinstert – den dazugehörigen Popsong übten sie seit einigen Wochen, um ihn dann an der Serenade vorzusingen. Foto: AG

Die Kinder konnten sich für verschiedene Workshops anmelden, wie etwa den Kulissenbau oder den Bau eines Infostandes, Tanzen, Schülerband, oder sich grundsätzlich mit dem Thema Flugzeuge beschäftigen. AG

Abschied vom Hörli – die 3. Sekler sagen Tschüss

Klasse 3a; Lehrerin Madeleine Wild

Cristina Bermudez (Detailhandelsfachfrau: Die Post, St. Gallen); *Davide Vincenzo* (10. Schuljahr: SBW Haus des Lernens, Herisau); *Getuar Nuhiji* (Elektroinstallateur: Alpiq InTec Ost AG, St. Gallen); *Jean-Noël Höhener* (Fahrzeugschlosser: Sanwald Fahrzeugbau AG, Bühler); *Lorena Keller* (Praktikum Fachfrau Betreuung: Kinderkrippe Chindervwelt, Niederteufen); *Lorenz Giger* (Landwirt: Willi Schmid, Gossau); *Michèl Gut* (Automobilfachmann: Sportgarage Leirer, Stein); *Niklas Ritter* (Carrossier Lackiererei: Hirsch Automobile AG, St. Gallen); *Rahel Nef* (Coiffeuse: Coiffure Mosberger, Teufen); *Remo Nüesch* (Zimmermann: Zimmerei Schreinererei Heierli, Bühler); *Valentina Neff* (10. Schuljahr: Ortega Schule, St. Gallen).

Klasse 3b; Lehrer Hans Koller

Tobias Weber (KV Dienstleistung: Schubiger Küchen AG, St. Gallen); *Sarah Graf* (Fachangestellte Haushalt mit BMS: Haus Vorderdorf, Trogen); *Rylan Krieg* (Zimmermann: Nägeli AG, Gais); *Camillo Schubiger* (KV Treuhand Immobilien: IT 3, St. Gallen); *Timon Engler* (IT 3); *Florian Mäder* (Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau: Bänziger Partner AG, St. Gallen); *Dionys Hagmann* (Elektroniker: FPT Motorenforschung, Arbon); *Dominik Schmid* (Zeichner Fachrichtung Tiefbau: Paul Preisig AG, Teufen); *Ramon Sparr* (Augenoptiker: Platzhirsch Optik, St. Gallen); *Silas Hutzli* (Handelsschule: United School of Sports, St. Gallen); *Marc Inauen* (KV Dienstleistung: Tisca AG, Bühler); *Jasmin Nef* (KV Dienstleistung: Jakob Schläpfer AG, St. Gallen); *Lara Baumann* (Handelsschule: United School of Sports, St. Gallen); *Selina Trivigno* (KV Dienstleistung: Pestalozzi Dorf, Trogen); *Noëlla Hauser* (BFSW, Trogen); *Michelle Egeli* (Gestalterischer Vorkurs: Schule für Gestaltung, St. Gallen).

Klasse 3c; Lehrer Tobias Buob

Hanna Bauer (Kantonsschule, Trogen); *Fabio Brocker* (Schreiner Fachrichtung Fensterbau: Fenster Schmid, Lustmühle); *Nathalie Egeli* (KV: Schubiger Küchen AG, St. Gallen); *Lea Egloff* (Sprachaufenthalt: Didac Schulen); *Désirée Eigenmann* (KV: BZ Coop, Gossau); *Anina Engeler* (BFSW, Trogen); *Joel Gradenecker* (Elektroplaner Fachrichtung Gebäudetechnik: IBG, St. Gallen); *Fabio Hanselmann* (10. Schuljahr: Brücke AR, Herisau); *Liliane Knörr* (KV: Swisscom AG, St. Gallen); *Timon Oertle* (KV: Debrunner Acifer AG, St. Gallen); *Albesa Orllati* (KV: Glas Trösch AG, St. Gallen); *Milena Pezzoli* (KV: Gemeinde Teufen); *Alenis Pieri* (10. Schuljahr: GBS St. Gallen); *Marian Schirmer* (Konstrukteur: Rüesch AG, St. Gallen).

14 Teufner SchülerInnen wechseln im Sommer an die Kanti

14 SchülerInnen haben die Aufnahmeprüfung für die Kantonsschule bestanden.

Für 12 von ihnen beginnt das neue Schuljahr an der Kanti Trogen, zwei werden die Kantonsschule St. Gallen besuchen.

Alessandra Metzger, Malena Ehrenzeller, Mihailo Laketic, Naima Feuerstein, Noah Stieger, Noah Ziegler, Rahel Hermann, Timo Buff, Simona Casasola, Andrin Hobi, Mena Müller, Andri Zimmermann, Dana Zimmermann, Hanna Bauer.

Notiert und fotografiert: ML

Zahlreiche Wechsel im Schulkreis Landhaus

Vor dem Beginn eines neuen Schuljahres

Im Schulkreis Landhaus gibt es drei Pensionierungen und einen Abgang. Aufgrund verschiedener Änderungen der Arbeitspensum wie auch anderen internen Mutationen kommen einige neue Lehrpersonen hinzu.

Luzia Schär

(Jahrgang 1983) übernimmt zusammen mit Tamara Hersche den Kindergarten Hörli 2. Sie wohnt in Degersheim, wo sie seit 2005 einen Kindergarten leitet. Sie besitzt den CAS in naturbezogener Umweltbildung. So initiierte sie immer wieder Waldwochen für die ganze Stufe in Degersheim.

Tamara Hersche

(Jahrgang 1977) ist die Jobsharing-Partnerin von Luzia Schär, wohnt in St. Gallen und ist zweifache Mutter. Sie blickt auf viele Jahre Berufserfahrung als Kindergartenlehrperson zurück und hat sich in Natur- und Waldpädagogik weitergebildet. An der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich studierte sie während einem Jahr.

Anja Degen

(Jahrgang 1974) übernimmt im Landhaus die Teilpensum in den beiden 3. Klassen von Andreas Imper und Anneliese Knöpfel. Sie wohnt mit ihrem Mann und den beiden Töchtern in Teufen. Zurzeit unterrichtet sie als Primarlehrperson verschiedene Klassen im Schulhaus Langelen in Herisau.

2004 absolvierte Anja Degen das Intensivseminar zur Begabungs- und Begabtenförderung. Während sechs Jahren war sie als Begabungsförderungslehrerin an der Primarschule Hof in Niederbüren tätig.

Nicole Müller

(Jahrgang 1975) unterrichtet in einem Teilpensum in der 4. Klasse von Yvonne Hauser. Sie wohnt mit ihrem Mann und den beiden Söhnen in Niederteufen. Während elf Jahren unterrichtete sie auf der Unterstufe in Wolf-

halden. Auch als freischaffende Journalistin und PR-Redaktorin arbeitete sie und unterrichtete zuletzt in einer 4. Klasse in Stein.

Philipp Renn

(Jahrgang 1982) wird die neue 5. Klasse a übernehmen. Er wohnt in Niederteufen und schliesst im Sommer die Ausbildung zum Primarlehrer an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach ab. Zuvor hat er an der STH Chur das eidgenössisch anerkannte Diplom «Dipl. Hotelière-Restauratrice HF» erlangt. Während mehrerer Jahre arbeitete er im Hotel- und Gastgewerbe im Engadin und in Zermatt. In den letzten beiden Jahren arbeitete er in der Kinder- und Jugendarbeit in Heiden und in der Focacceria in St. Gallen.

Carina Liebich

(Jahrgang 1990) wurde als Klassenlehrerin der 6. Klasse b gewählt und tritt die Nachfolge von Andrea Zäch an. Sie übernimmt auch das Ergänzungspensum in der 6. Klasse a von Werner Schweizer.

Carina Liebich wohnt in Speicher und schloss 2015 an der PHTG in Kreuzlingen mit dem Primarlehrerinnen-Diplom ab. Zurzeit unterrichtet sie eine 1./2. Klasse mit integrativer Schulform an der Primarschule Oberhofen-Lengwil TG. Nun zieht es sie zurück auf die Mittelstufe, auf welcher sie auch schon Erfahrungen sammeln konnte.

Marina Spiess

(Jahrgang 1980) Die ausgebildete Primarlehrerin wohnt mit ihrem Mann und den zwei Söhnen in Speicher. 2012 hat sie den Masterstudiengang für Schulische Heilpädagogik HfH ZH in Chur abgeschlossen und wird die neue Schulische Heilpädagogin in den beiden 3. und 4. Klassen im Schulhaus Landhaus. Zurzeit unterrichtet sie als SHP in einem Teilpensum an der Realschule Buchental in St. Gallen.

Stellvertretungen im Schuljahr 2016/17

Irene Ferrari

(Jahrgang 1954) übernimmt während des ersten Semesters die Stellvertretung für Kerstin Henning, die ihren Mutterschaftsurlaub bis Ende Januar 2017 verlängert. Irene Ferrari unterrichtet das Ergänzungspensum in der 5. Klasse von Philipp Renn. Sie hat langjährige Erfahrung als Mittelstufenlehrerin in Herisau. Im Landhaus hat sie bereits im Jahr 2015 für Andreas Imper eine dreiwöchige WK-Stellvertretung übernommen.

Selina Niggli

(Jahrgang 1989) Sie übernimmt vom 15. August bis 4. November im Kindergarten Gählern die Stellvertretung für Daniela Heise, welche ihre Intensivweiterbildung in Rorschach antritt. Selina Niggli wohnt in Arbon. Nach der Ausbildung zur medizinischen Praxisassistentin schliesst sie im Sommer ihre Zweitausbildung an der Pädagogischen Hochschule Rorschach mit dem Diplomtyp A (Kindergarten und Unterstufe) ab.

Austritte

Elvira Weidmann

Nach 41 Jahren Anstellung an der Schule Teufen, tritt Elvira Weidmann in den wohlverdienten Ruhestand. Sie hat in verschiedenen Schulhäusern (Dorf, Sek, eh. Bleichi, Landhaus und Gählern) textiles Werken unterrichtet (siehe separater Beitrag).

Marcel Urscheler

Er tritt nach 39 Jahren Tätigkeit im Schulkreis Landhaus in Pension. Lange unterrichtete er die 4.-6. Klassen und wechselte für die letzten sechs Jahre auf die 3./4. Klasse-Stufe.

Margrit Schläpfer

Nach 19-jährigem Wirken in Teufen wird sie ebenfalls pensioniert. Als Schulische Heilpädagogin im Schulhaus Dorf und Landhaus begleitete und förderte sie viele Schülerinnen und Schüler auf ihrem Lernweg.

Andrea Zäch

Sie beendet ihre Tätigkeit im Landhaus

nach einem Jahr Unterricht in den beiden 5. Klassen. In Diepoldsau SG wird sie eine neue Stelle als Klassenlehrperson einer 3. Klasse antreten.

Interne Mutationen

Florian Hofmann

Er schliesst seinen Masterstudiengang für Schulische Heilpädagogik an der HfH in Zürich ab und wird Nachfolger von Margrit Schläpfer. Nun übernimmt er die Aufgabe des Schulischen Heilpädagogen im Schulhaus Dorf. Die dadurch frei werdende Stelle im Kindergarten Hörli 2 wird neu besetzt.

Claudia Koster

tritt den CAS Zertifikatslehrgang für Textiles Gestalten an und wird als Nachfolgerin von Elvira Weidmann neue Lehrperson für Werken textil im Schulhaus Dorf.

Andreas Imper

wechselt als Lehrperson für die 5./6. Klasse die Stufe und übernimmt im Sommer eine neue 3. Klasse.

Anneliese Knöpfel

übernimmt als Klassenlehrperson die zweite neue 3. Klasse. Die dadurch frei werdende Stelle in ihrer ehemaligen 4. Klasse wird neu besetzt durch Nicole Müller.

Kerstin Henning

sieht Mutterfreuden entgegen und wird neu als Teilzeitlehrperson in der 5. Klasse unterrichten.

Das Unterrichtspensum im Kindergarten Gählern wird aufgrund der geringen Klassengrösse (13 Kinder) reduziert. Neu wird Daniela Heise das Werken textil in der 1./2. Klasse Gählern übernehmen.

In Niderteufen gibt es auf das neue Schuljahr keine Änderungen.

Schulhaus Hörli

Eintritt

Yvonne Jud

(Jahrgang 1968) übernimmt das textile Werken von Elvira Weidmann im Hörli. Sie wohnt zusammen mit ihrem Partner in Appenzell und hat einen erwachsenen Sohn. Bereits seit 26 Jahren ist sie Lehrerin für textiles Werken und Hauswirtschaft. Bevor sie vor einigen Jahren nach Südamerika reiste, war sie bereits während mehrerer Jahre im Landhaus tätig.

Austritte

Sabrina Minikus

hatte einen befristeten Vertrag und verlässt Teufen aufgrund der zurückgehenden Schülerzahlen.

Hansjürg Albrecht

Unterrichtete noch ein Teilpensum in Mathematik, das beendet er diesen Sommer.

Generationen von Teufnern haben bei ihr gelernt

Alexandra Grüter-Axthammer

Nach 41 Jahren Unterricht wird Elvira Weidmann am Ende des Schuljahres als Lehrerin für textiles Werken pensioniert. «Es ist immer noch mein Traumberuf», sagt die gelernte Damenschneiderin und Werklehrerin. Sie habe in jedem Schulhaus in Teufen textiles Werken unterrichtet, so auch im Bad Sonder.

Man spürt die Begeisterung für das Handwerk, vor allem für das Nähen, aber noch mehr sind es die Kinder und Jugendlichen selber, die ihr Freude bereiten. Eigene Kinder habe sie keine, dafür 120 Schülerinnen und Schüler, mit denen sie so gerne arbeite.

In ihrem Schulzimmer im alten Schulhaus Hörli steht «Berta» – ihre Schneiderbüste, die ihr seit 41 Jahren treu zur Seite steht. Heute trägt sie eine graue Fleecejacke, es ist die Arbeit einer Schülerin der dritten Sekundarstufe. Ab der zweiten Sekundarstufe dürfen die Jugendlichen aussuchen, was sie fertigen möchten, und Elvira Weidmann unterstützt sie in ihrer Kreativität und ihrem Gelingen.

Aber auch mit den jüngeren Kindern habe sie immer gerne gearbeitet. Die Kinder seien heute selbstsicherer als zu ihren Anfangszeiten, sagt sie. Es scheint, als könne Elvira Weidmann Veränderungen und Gegebenheiten so annehmen, wie sie sind, denn auch das Unterrichten habe sich in den vielen Jahren verändert. So habe sie bei den kleineren Kindern früher gerne eine Geschichte vorgelesen, wenn sie länger an einem Stück gearbeitet hätten. «Das ist heute nicht mehr gefragt.» Es war auch nicht immer so, dass die Knaben

Berta (links) begleitete Elvira Weidmann während der gesamten Schulzeit. Foto: AG

die textile Handarbeit besuchten, heute ist es selbstverständlich. «Für die Knaben ist eine Nähmaschine wie ein Rennauto – sie nähen gerne und sehr gut.»

Zwar freut sich Elvira, bald nicht mehr so früh aufstehen zu müssen und auch Zeit zu haben fürs Reisen, aber so ganz ohne Kinder werde sie wohl nicht auskommen. «Ich werde nochmals eine Aufgabe suchen mit Kindern – dafür bin ich zu gerne mit ihnen zusammen, um jetzt einfach aufzuhören.»

Einführung ins Abendmahl und Kirchenbesichtigung mit interessierten 3. Klässlern

Erstes Abendmahl – und Abenteuer im Kirchturm

Erinnerungsfoto unter der grossen Glocke. Foto: zVg.

Wieso heisst es «Chor» und «Schiff»? Wieso gibt es eine Kanzel? Was ist ein Talar? Und weshalb sagt man bei den Reformierten nicht «Altar», sondern «Abendmahlstisch»?

Am 14. Juni trafen sich 3. Klässler aus allen Teufner Schulhäusern, zum Teil begleitet von ihren Müttern oder Grossmüttern, zu einer Führung durch die Grubenmannkirche mit Pfarrerin Andrea Anker und Mesmer Werner Wieser.

Im Religionsunterricht bei Anita Mösli hatten die 3. Klässler bereits einiges zum Abendmahl erfahren. Nun erklärte ihnen Andrea Anker nochmals den Ablauf und den Sinn dieses symbo-

lischen Essens und Trinkens in der Kirche; dann durften die Kinder zum ersten Mal Abendmahl feiern.

Mesmer Werner Wieser erklärt das Kirchengeläute

Danach ging es – ausgestattet mit gutem Gehörschutz – hinauf in den Kirchturm, wo Werner Wieser die verschiedenen Glocken vorstellte und auf den Unterschied zwischen «Schlagen» und «Läuten» hinwies.

Wieder unten im Turm, in der Sakristei, angekommen, durften die Kinder noch einen Talar (Amtstracht) anprobieren, die wertvolle alte Bibel bestaunen – und viele Fotos machen. pd.

Sommerliches Grillfest

Der nasse Juni zwang die Veranstalter, das Sommerfest ins Hörli zu verlegen. Verena Hubmann und das Seniorenteam sorgten für ein Fest mit allem, was dazu gehört.

Text/Foto: MW

Seniorenferien im Tessin

Eine vergnügte Gruppe Teufner Seniorinnen und Senioren verbrachte eine wunderbare Ferienwoche im Tessin. Die Tage voller Sommer und Süden, Geniessen und Geselligkeit taten einfach nur gut.

Foto: Stefan Lang

Familiengottesdienst zum Thema Freundschaft

Was bedeutet es, ein Freund zu sein oder für jemanden zum Freund zu werden?

Am Sonntag, 3. Juli, ab 9.45 Uhr sind in der evangelischen Kirche alle Generationen herzlich willkommen, um darüber nachzusinnen und gemeinsam Gottesdienst zu feiern.

Barbara Bucher und Christine Geyer werden die Geschichte der Freundschaft zwischen David und Jonathan szenisch er-

zählen und im anschliessenden Kinderprogramm vertiefen. Pfrn. Andrea Anker wird ausgehend von 1. Sam 18–20 eine Predigt zum Thema halten.

Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von einem Gitarren-Ensemble der MSAM unter der Leitung von Rolf Krieger und von Elke Hildebrandt am E-Piano. Anschliessend Kirchenkaffee im Kirchgemeindehaus Hörli.

→ Sonntag, 3. Juli, 9.45 Uhr

Ökumenischer Schulanfangs-Gottesdienst

Am letzten Sonntag der Schulferien sind alle Kinder ab Kindergartenalter bis zur Oberstufe mit ihren Eltern und Grosseltern sowie alle weiteren Interessierten eingeladen, für den Schulstart um Gottes Segen zu bitten und ermutigende Gedanken mit auf den Weg zu nehmen.

Zum Thema «Offene Augen, offene Ohren» interpretieren Pfrn. Andrea Anker, Anita Mösli und Daniel Menzi Worte von Jesus für uns heute und leiten dazu

an, sie spielerisch zu vertiefen. Der Kinderchor der MSAM unter der Leitung von Hiroko Haag singt bekannte und neue Lieder, die berühren. Wilfried Schnetzler begleitet den Chor an der Orgel.

Die Erstklässler aus Teufen dürfen ihre Schul-Bibel in Empfang nehmen. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zum Apéro eingeladen.

→ Sonntag, 14. August, 9.45 Uhr

Marianne Krummenacher wird «teilpensioniert»

Ergänzung im Religionsunterricht: Stefania Fenner (links) und Marianne Krummenacher. Foto: zVg.

Kaum jemand hat ein derart grosses Erfahrungswissen wie unsere langjährige Katechetin, Aushilfssekretärin und «Ministrantenmutter» Marianne Krummenacher.

Sie ist eigentlich die «Frau für alles». Seit 29 Jahren versieht sie in grosser Loyalität den Dienst in der Pfarrei.

Marianne Krummenacher geht jetzt zwar offiziell in Pension, wird aber auf Mandatsbasis verschiedene Funktionen behal-

ten. So wird sie unsere Erst- und Zweitklässler und die Bühlerer 3.-Klässler weiter unterrichten, die Ministrantenschar und die Chlausgruppe betreuen und die Seniorenangebote und -gottesdienste gestalten.

Den Erstkommunionunterricht der 3.-Klässler in Teufen und Nieder-teufen übernimmt die neue Religionslehrerin und Theologin Stefania Fenner. Die junge, zweifache Mutter aus St. Georgen war bis vor kurzem als Seelsorgerin in Gaiserwald angestellt.

Sommergast aus Indien

Auch in diesem Jahr dürfen wir im Monat Juli den indischen Jesuitenpater, Carlus Barowa, bei uns begrüssen.

Pater Carlus studiert an der Theologischen Fakultät der Uni Salzburg und arbeitet dort an seiner Doktoratsarbeit. Die Einsätze im Juli sind für ihn eine wichtige finanzielle Unterstützung und für uns ein grosses Privileg, damit die Seelsorgenden der Pfarrei ihre Sommerferien beziehen können.

Pater Carlus wohnt im Pfarreisekretariat (Stofelweid 1b) und ist über die Handynummer 076 795 11 84 oder über das Pfarramt erreichbar.

Seelöwe Otto im Gottesdienst

Ein ausgewachsener Seelöwe war der Star des ökumenischen Jahrmarkt-gottesdienstes am 28. Mai. Seelöwe Otto wurde von Alt und Jung ins Herz geschlossen, auch wenn seine Kunststücke nicht mehr perfekt waren.

«Vor Gott ist niemand perfekt, und das ist gut so. Wir dürfen so sein, wie wir sind und du Gott machst das Beste daraus», sagte Stefan Staub.

«Gerade unsere Unebenheiten und Unregelmässigkeiten, unsere Mödeli, Ecken und Kanten machen uns unverwechselbar und besonders liebenswert», sagte Verena Hubmann: «Gott hat uns gezeigt, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern menschlich zu sein. Nehmen wir den Spruch immer wieder zu Herzen: Machs' wie Gott, werde Mensch!»

Die Kinder der Religionsklassen von Roberta De Luca und Barbara Gahler hatten ein Theater einstudiert, das genau diese Andersartigkeit, die uns oft fremd erscheint, zum Thema hatte.

Der Seelöwe Otto ist 28 Jahre

alt und damit weit über der Lebenserwartung seiner Art. Gerade weil er nicht mehr der perfekte Artist von einst ist, wurde er spontan ins Herz geschlossen, und die Kinder drängten sich vor, um mit ihm für ein Foto zu posieren und einen feuchten Schmatz zu ergattern.

Text/Foto EG

Der Liebling aller Kinder: Otto, der Seelöwe.

Feldgottesdienst auf der Hohen Buche

Bereits zum dritten Mal laden wir zur gemeinsamen Eucharistiefeier der Seelsorgeeinheit Gäbris auf der Hohen Buche ein.

Am letzten Feriensonntag, 14. August, treffen wir uns um 11 Uhr vor der Wiese des Aussichts-

restaurants zum frohen und besinnlichen Feldgottesdienst. Pfarrer Josef Manser steht der Eucharistiefeier vor.

Mitgestaltet wird die Feier durch die Seelsorgenden der Pfarrei Teufen-Bühler-Stein und das fünfköpfige Ensemble «Saxo-Fun».

Ein Gratis-Bus der VBSG bringt jene, die nicht zu Fuss hinauf gelangen, auf die Hohe Buche.

Fahrplan:

Lustmühle ab: 10.10, Nieder-teufen ab: 10.12, Sternen ab: 10.14, Stofel ab: 10.15, Teufen Bahnhof ab: 10.17, Steigbach ab: 10.22.

CH-9500 Wil
Tel. 071 913 90 50

www.ah-residenz.ch

Lustmühle, Weirden 4

zu vermieten ab 01.07.2016, helle, moderne 3-Zi.-Whg. 2. OG, an ruhiger Lage, mit schöner Aussicht, sonnigem Balkon, kein Lift, moderne helle Küche, Bad/WC, Bodenbeläge teilweise mit Parkett/Laminat.

MZ Fr. 1080.00 inkl. NK
Optional Einzelgarage Mtl. Fr. 100.00
Optional Parkplatz Mtl. Fr. 35.00

Lustmühle, Weirden 7

zu vermieten ab sofort, an schöner Lage, lichtdurchflutete und moderne 4.5-Zi Whg. 1. OG ohne Lift, Bodenbeläge Parkett, großzügige Raumaufteilung, Cheminée, moderne Küche mit GS, Bad/WC und zusätzl. Gäste WC, sonniger Balkon.

MZ Fr. 1'770.00, inkl. NK
Optional Einzelgarage Mtl. Fr. 100.00
Optional Parkplatz Mtl. 35.00

Bühler AR, Hinterdorf 12

zu vermieten ab 01.07.2016, helle, moderne 4.5 Zi.-Whg. 2. OG, an ruhiger Lage, mit schöner Aussicht, sonnigem Balkon, kein Lift, moderne helle Küche mit zus. Balkon, Bad/WC, Bodenbeläge Parkett/Novilon.

MZ Fr. 1216.00 inkl. NK
Optional Einzelgarage Mtl. Fr. 130.00
Optional Parkplatz Mtl. Fr. 50.00

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Bewirtschaften

Vermarkten

Bewerten

Der Immobiliendienstleister

Erfahren Sie den Unterschied

ZU VERMIETEN

Exklusive Arztpraxis in Teufen an bester Lage. 150-200 m2 ab sofort. Gerne zeigen wir Ihnen die Räumlichkeiten.

Dorf 14 | 9053 Teufen | 071 333 14 14 | info@demar-ag.ch

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- ➔ Gebäudereinigung
- ➔ Schädlingsbekämpfung
- ➔ Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

Ihr Schreiner.

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Referenzen: www.bock.ch

9000 St.Gallen
St. Josefenstr. 32
Tel. 071 278 62 55
Fax 071 278 63 12
info@stoeckleag.ch
www.stoeckleag.ch

Filiale Teufen
Battenhus
9052 Niedererteufen
Tel. 071 278 62 55

Schlosserei

Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen

Teufen

Bauunternehmung und Ingenieurbüro

9053 Teufen • Hauptstr. 39 • Tel. 071 335 77 44 • www.preisigbau.ch • info@preisigbau.ch

PREISIG AG

Im Gedenken

Alexander Brunner-Grimm

24. 12. 1927 – 29. 4. 2016

Alexander Brunner wurde am 24. Dezember 1927 in

Zürich geboren, wo er auch seine Schulzeit absolvierte. Nach der Kantonsschule machte er eine Ausbildung als Bankkaufmann. An seinem Arbeitsplatz lernte er seine zukünftige Frau Ruth Grimm kennen. Die Heirat, ein Haus in Horgen und die Geburt der ersten Tochter Käthi waren grosse Ereignisse im Leben der jungen Familie. Durch seine neue Stelle in der Firma Hälg kam die Familie nach St. Gallen. Die Geburt der zweiten Tochter Regula machte das Glück der Familie Brunner vollkommen. Alexander erfüllte sich in den 70er-Jahren seinen grossen Traum vom eigenen Segelschiff auf dem Bodensee. Durch die Heirat der Tochter Käthi mit Fredi Zürcher und die Geburt der drei Enkelkinder Anina, Renzo und Andrea vergrösserte sich die Familie. Nach seiner Pensionierung zog er mit Ruth nach Teufen an die Hechtstrasse. Sie freuten sich, der Tochter Käthi und ihrer Familie näher zu sein. Viele grosse und kleine Reisen bereicherten ihr Leben.

Eine schwierige Zeit für Alexander begann mit der Krankheit seiner Frau Ruth, die er 2012 verlor. Durch die Hochzeiten von Enkel und Enkelin und durch die Geburt seines Urenkels Henri kamen wieder schönere Zeiten zurück. Er bewältigte seinen Alltag selbständig und freute sich an den Besuchen seiner Tochter Regula, fuhr gerne mit seinem Auto an den Bodensee, liebte lustige Familienessen, feierte mit seinem Urenkel Henri den ersten Geburtstag, flog stolz im Cockpit mit Renzo nach Olbia, freute sich mit Andrea an der neuen Berufsausrichtung und hörte gerne Anina zu, wenn sie Spannendes von ihrer Arbeit oder von ihren Reisen erzählte. Nie verpasste er eine Zusammenkunft mit den ehemaligen Berufskollegen. Am Nachmittag des 29. Aprils schlief Alexander in seiner Wohnung an der Hechtstrasse für immer ein.

Margrit Jakob-Moser

14. 7. 1928 – 3. 6. 2016

Margrit Jakob wuchs als erstes Kind aus zweiter Ehe ihres Vaters an der Ober-

strasse in St. Gallen auf. Schon während ihrer Kindheit mussten Margrit, ihre beiden älteren Geschwister aus erster Ehe und später auch ihr jüngerer Bruder in Haushalt, Garten und dem väterlichen Sattlerbetrieb mit anpacken. Nach der Lehre zur Verkäuferin wurde ihr Talent für Schneiderarbeiten entdeckt und gefördert. Mit 18 Jahren lernte sie ihren späteren Ehemann Paul Jakob kennen und lieben. 1948 heirateten die beiden. Das junge Paar mietete eine grössere Wohnung, damit sie Margrits minderjährigen Bruder aufnehmen konnten. 1954 wurde ihr erster Sohn geboren. Drei Jahre später zog die junge Familie ins neu erstellte Eigenheim im Rütihof in Niederteufen, wo im selben Jahr auch ihr zweiter Sohn zur Welt kam.

Margrit half tatkräftig mit, die finanzielle Last des Eigenheims zu schultern. Ihre Kochkunst war legendär. Heim und Familie waren Margrit sehr wichtig, und sie bildete den «ruhenden Pol» und sicheren Hafen für ihren Ehemann, der beruflich stark belastet war. 1991 wurde Margrit ein Enkelkind geschenkt. Ihre Freude über den Buben war gross. Das Ehepaar Jakob bereiste gerne die Schweiz und Europa, bis 1995 das Schicksal zuschlug. Ihr Mann erkrankte an Krebs. 1999 entschieden sie sich schweren Herzens für den Verkauf ihres Anwesens und zogen ins Grünaquartier, wo sie neun glückliche Jahre verbringen durften. Nach erneuter Erkrankung ihres Mannes pflegte sie ihn aufopfernd bis zum Ende. Margrit stellte sich erneut ihrem Schicksal und lernte all die Dinge, die bis anhin ihr fürsorglicher Mann für sie erledigt hatte. Nach einem Oberschenkelhalsbruch im Februar 2015 zog Margrit Jakob schweren Herzens ins Haus Unteres Gremm. Hier durfte sie Freundschaft erfahren und ein sorgenfreies Jahr im Kreise vieler Bekannter erleben, bis sie nach kurzer Krankheit am 3. Juni 2016 mit ihrem geliebten Paul vereint war.

Notiert: Marlis Schaeppli

Unsere Jubilare im Juli ...

Am 2. Juli gratulieren wir **Anna Weder-Keller** zu ihrem 96. Geburtstag. Sie ist sehr dankbar, dass sie im Unteren Hörli, zusammen mit vielen lieben Mitbewohnerinnen, leben kann. Dies ist möglich, weil sie von den Söhnen Köbi und Paul zusammen mit der Spitex grosszügig unterstützt wird. Geistig ist Anna Weder immer noch präsent, und der Humor ist ihr auch nicht abhanden gekommen. Die beliebten, fast täglichen Spielnachmittage mit den Nachbarinnen im Haus sind ihr sehr wichtig. Und immer löst sie Kreuzworträtsel oder sie vertreibt sich die Zeit mit Lesen. Einzig der Schwindel macht ihr Leben unsicher. Aber zum Glück habe sie einen lebhaften Stock, lacht Anna Weder, wenn sie zusammen mit Sohn Köbi die wöchentlichen Einkäufe erledigt und den Arzt besucht. Anna Weder freut sich über gemeinsame Stunden mit ihren vier Urgrosskindern Heneisha, Leni, Ryan und Leo, die in unserer Gemeinde wohnhaft sind.

Ebenfalls am 2. Juli feiert **Rosmarie Lüscher-Preisig** Geburtstag. Im Haus Unteres Gremm gefällt es ihr immer noch gut. Die grandiose Aussicht mit den wechselnden Stimmungen geniesst sie in vollen Zügen, trotz zunehmenden Altersbeschwerden. Die Tüüfner Poscht wünscht ihr ein zufriedenes und glückliches neues Lebensjahr und einen fröhlichen 93. Geburtstag.

Vor 85 Jahren ist **Ruedi Honegger-Bucher** geboren. Wir gratulieren ihm am 4. Juli zu seinem Geburtstag und wünschen ihm alles Gute.

Am 10. Juli 1926 ist **Margrit Ruckstuhl-Herndl** in Wien geboren. Ihre unbeschwernte Jugend verbrachte sie als jüngstes von sieben Kindern in der Hauptstadt Österreichs. Nicht nur, aber auch bedingt durch den 2. Weltkrieg war der Familienzusammenhalt besonders intensiv. Trotzdem zog sie mit 21 Jahren nach Teufen. 1950 heiratete sie in St. Gallen. Ihr Sohn und ihre beiden Töchter kamen 1951, 1953 und 1964 zur Welt. 1969 ist Familie Ruckstuhl nach Niederteufen gezogen. Nach einem kurzen Abstecher in die AWG lebt sie seit 2013 im Haus Unteres Gremm, wo die dankbare Bewohnerin liebevoll betreut wird. Sie geniesst die Besuche ihrer drei Kinder, sieben Grosskinder und zwei Urenkelinnen. An ihrem 90. Geburtstag wird sie sich auf das gemeinsame Mittagessen mit ihren Kindern freuen. Die Tüüfner Poscht gratuliert herzlich.

Elsbeth König-Brunner wird am 11. Juli 90 Jahre alt. Die Tüüfner Poscht wünscht ihr ein gesundes neues Lebensjahr.

Den 90. Geburtstag feiert **Mina Bruderer-Höhener** am 12. Juli. Sie ist zusammen mit drei Brüdern auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Gais aufgewachsen. Als ihre Brüder während des Krieges Dienst leisten mussten, war ihre Hilfe zu Hause sehr willkommen. Nebst vielen anderen Arbeiten war sie mit Velo und Anhänger unterwegs, um Milch auszumessen. Mit 19 Jahren zog sie für einen Sprachaufenthalt nach Genf. In Teufen lernte sie ihren Mann Otto Bruderer näher kennen, und 1949 heirateten die beiden. Das Baugeschäft Otto Bruderer wurde von ihrem Mann geleitet, im Büro wurde er tatkräftig von Mina Bruderer unterstützt. Auch für die fünfköpfige Familie war hauptsächlich sie zuständig. Überhaupt war sie ihrem Mann, der später als Landammann viel Verantwortung tragen musste, eine grosse Stütze. Nach dem Tod ihres Mannes 1992 war sie aktives Mitglied der Wandergruppe Pro Senectute. Seit 2013 lebt unsere Jubilarin in der Abteilung Viola im Haus Unteres Gremm, wo sie sehr gut betreut wird. Sie freut sich, ihre drei Kinder,

acht Grosskinder und fünf Urgrosskinder zur Geburtstagsfeier begrüßen zu dürfen. Auch die Tüüfner Poscht wünscht ihr nur das Beste.

Susanne Walder-Hauser feiert am 14. Juli den 80. Geburtstag. Seit 1969 lebt sie in Teufen. Aufgewachsen ist sie in Kilchberg am Zürichsee, wo sie die Schule besuchte. Nach dem Gymnasium in Zürich studierte sie an der Universität und schloss ihr Studium mit dem Doktorat in Romanistik ab. Sie wählte den Beruf der Gymnasiallehrerin und lernte am Gymnasium Winterthur ihren künftigen Ehemann Paul Heinrich Walder kennen. Ihm folgte sie in die Ostschweiz, als er 1968 an die Kantonsschule St. Gallen gewählt wurde. Die Familie wohnte zunächst in der Lustmühle, wo 1970 und 1972 die beiden Töchter Katharina und Charlotte zur Welt kamen. An der Speicherstrasse in Teufen fand sich dann Bauland. Das Projekt wurde aber als einziges im Kanton dem Baustopp unterstellt, was die beiden berufstätigen Eltern mit zwei Kleinkindern in einer knappen Wohnung etwas ärgerte. 1975 war das Haus dann doch gebaut und konnte bezogen werden. Das Ehepaar unterrichtete bis zur Pensionierung in St. Gallen. In seiner Freizeit unternahm es mehrere grosse Reisen, zum Beispiel in den vorderen Orient (unter anderem Syrien und Türkei), in die USA und nach Südostasien. Die Töchter besuchten die Kantonsschule Trogen und zogen nach dem Studium weg. Susanne Walder ist seit 2007 verwitwet und Grossmutter. Für ihre Enkel in Stäfa und Bern ist das Grosselternhaus in Teufen heute eine beliebte Besuchsadresse. Herzliche Gratulation.

Den Schluss macht **Verena Neuenschwander**. Sie feiert am 27. Juli den 80. Geburtstag. Die Tüüfner Poscht wünscht ihr ein gesundes neues Lebensjahr.

... und im August

Am 12. August 1920 ist **Röbi Bischof-Frischknecht** geboren. Er ist nach wie vor guter Dinge und immer noch lebt er in seinem Heim im Nord 1107. Allein ist er

nicht, wohnt doch noch seine zwölfjährige treue Katze bei ihm. Langweilig ist ihm auch nicht. Arbeit hat er noch mit seinen sechs Hühnern und dem Guggel. Dem rüstigen 96-jährigen Jubilar wünschen wir weiterhin alles Gute.

Bruno Gaechter-Weibel darf am 24. August seinen 90. Geburtstag feiern. Der im St. Galler Klostersviertel aufgewachsene Jubilar machte sein Hobby zum

Beruf, indem er als Textilentwerfer über 35 Jahre in verschiedenen St. Galler Textilunternehmen tätig war. Seit jeher und bis zum heutigen Tag steht, neben der Gartengestaltung, die Malerei im Mittelpunkt seines Lebens. Diese zwei Leidenschaften kann er wunderbar miteinander vereinen, indem er die Schönheiten der Natur in sich aufnimmt und sie danach im Atelier zu Papier bringt – dies vorwiegend in Form von Aquarellbildern. Bruno Gaechter lebt in der AWG im Gremm und fühlt sich dort mit seinen Mitbewohnern sehr wohl. Seine drei Töchter sowie auch die Tüüfner Poscht wünschen ihm, dass das noch lange so bleiben wird. Herzliche Gratulation.

Der dritte Jubilar im August ist **Johann Ulrich Graf-Schweizer**. Der ehemalige langjährige Vorarbeiter des Bauamtes von Teufen wird am 27. August 80 Jahre

alt. Die Woche beginnt für Johann Graf am Montagmorgen immer mit den Senioren der Männerriege. Sehr angetan ist er von den Abendproben des Heimatchörlis, die er mit viel Freude schon viele Jahre regelmässig besucht. Seit 61 Jahren ist er mit Frieda Graf-Schweizer verheiratet. Die beiden wohnen gleich beim Schulhaus Gählern. Wir wünschen unserem Jubilar nebst einem glücklichen neuen Lebensjahr gute Gesundheit.

Zum 90. Geburtstag dürfen wir **Vroni Ehrbar-Niederer** am 28. August gratulieren. Die Jubilarin ist in Teufen aufgewachsen und lebte von 1957 bis 2015 im Alten

Bahnhof. Seit dem 27. August 2015 wohnt sie im Haus Bächli, wo es ihr gut gefällt. Sie hat dort ein gemütliches Zimmer, das sie an ihre Stube im Alten Bahnhof erinnert. Aus der Zeit, als sie von 1947 bis 1948 in England in einer Familie arbeitete, rühren ihre Brieffreundschaften her. Immer noch korrespondiert sie fleissig mit den vier Kindern, die natürlich auch schon im AHV-Alter stehen. Zudem wird Vroni Ehrbar im «Bächli» häufig besucht, und regelmässig trifft man sie beim Turnen und dem Singen mit Susan Schell. Der zufriedenen Jubilarin wünscht die Tüüfner Poscht ein glückliches neues Lebensjahr.

Fanny Reich feiert am 31. August bei guter Gesundheit ihren 97. Geburtstag. Seit kurzem begibt sich die Jubilarin mit dem Rollator ins Freie. Dann spaziert sie

eine ganze Runde um den Lindenhügel. Die Geissen erfreuen den kleinen Ausflug an die frische Luft. Sonst liest Fanny Reich gerne oder schaut fern. Am liebsten strickt sie Socken und Pullover für Kinder. Das Turnen im Haus Lindenhügel gehört in ihr Tagesprogramm. Überhaupt ist sie gerne unter Leuten, fühlt sich im «Lindenhügel» gut aufgehoben und ist zufrieden. Mit einem Lächeln meint sie, man werde hier richtig verwöhnt. Der fröhlichen Jubilarin wünschen wir weiterhin alles Gute.

Notiert: Marlis Schaeppi

Hochzeitsglocken

Sarah und Daniel Schönholzer-Westermayer

Trauung: Zivil am 29. April 2016 in Teufen; kirchlich am 30. April 2016 in Schlatt AI
Fest: Im Restaurant Bären in Speicherschwendi

Flitterwochen: 3 Tage Wellness im Bregenzwald, im August mit Tochter Luana nach Mallorca

Kennengelernt: auf einer Silvesterparty 2010/2011 im Club Down-Town in St. Gallen

Aufgewachsen: Sarah ist zusammen mit einer jüngeren Schwester in St. Gallen, Daniel mit zwei jüngeren Schwestern in der Lustmühle aufgewachsen

Wohnhaft: Im Zugenhaus

Berufe: Sarah arbeitet nach Abschluss der Diplommittelschule und Höheren Fachschule in St. Gallen als dipl. Pflegefachfrau HF im Haus Unteres Gremm; Daniel hat zuerst die Lehre als Maurer und später die Weiterbildung zum Polier absolviert. Er arbeitet als Hochbaupolier bei der Strabag AG in St. Gallen.

Hobbys: Sarah: Ihre zwei Katzen, Zeichnen, Kreativ sein, Schwimmen; Daniel: Skifahren, Wandern in den Bergen. Gemeinsam ist ihr grösstes Hobby: mit ihrer zweijährigen Tochter Luana viel Zeit zu verbringen.

Sanitär

Heizung

Am liebsten das Beste,
wenns um Wärme und
Wasser geht!

Oskar Fässler AG

Gebäudetechnik mit Qualität

9053 Teufen · Hauptstr. 15 · Tel. 071 333 14 91 · oskar-faessler.ch

MK

Innenausbau · Fassaden · Abbruch · Vermietung
Sämtliche Zimmermanns- und Schreinerarbeiten

Michael Knechtle

Tel./Fax 071 333 45 28
Mobile 079 349 53 73
mkholzbau@bluewin.ch
www.mkholzbau.ch

Gaisweg 1099
9053 Teufen

Küchen umbauen
ist eine
Wissenschaft
für sich.

Wir sind seit Jahren
spezialisiert auf Küchen-
umbau. Und wir wissen, wie
man auch bei schwierigen
Raumverhältnissen
Lösungen gestaltet,
die begeistern. Sprechen
Sie mit uns über Ihren
Küchenumbau.

BAUMANN
Der Küchenmacher

www.kuechenbau.ch
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11

APPENZELER BIER

Jetzt probieren!

Das neue «Bschorle»:
der pure Durstlöcher mit
dem Saft von 28 Apfel- und
Birnenarten aus Obereggi &
alkoholfreiem Appenzeller Bier.

Mehr Informationen finden Sie unter www.appenzellerbier.ch

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-, Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. 0 CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St. Gallen AG, 9016 St. Gallen www.zil-garage.ch
Mühlegg-Garage, 9000 St. Gallen www.muehlegg-garage.ch

071 / 282 30 40
071 / 222 75 92

Eiserne Hochzeit des Ehepaares Nelly und Pierre Binder-Strässle am 9. Juli 2016

Ihr eigenes Glück geschmiedet

Pierre Binder und Nelly Strässle, beide Jahrgang 1928 und beide in St. Gallen aufgewachsen, kennen sich bereits seit dem Kindesalter.

Das Hochzeitspaar Binder am 9. Juli 1951. Fotos: zVg.

Vor 65 Jahren, am 9. Juli 1951, haben sie sich im Kloster Mariastein, nahe ihrem damaligen Wohnort Basel, das Ja-Wort gegeben.

In den folgenden Jahren arbeiteten beide, Pierre als Goldschmied und Nelly als Sekretärin. So sparten sie sich nach und nach das Kapital für den Start in die berufliche Selbständigkeit zusammen. 1960 erwarben sie das Haus Steinerstrasse 6 in Teufen, wo sich im Erdgeschoss die idealen Räumlichkeiten für das eigene Goldschmiede-Atelier befanden.

Es folgten die Geburten zweier Töchter.

In den vielen gemeinsamen Jahren ihres Lebensweges waren und sind sie einander stets in Liebe und gegenseitigem Respekt zugegen. Sie haben gute und schwierige Zeiten miteinander erlebt, waren sich gegenseitig Stütze und verlässliche Partner – 65 Ehejahre lang! Die beiden Töchter Marion und Karin danken ihren Eltern für ihre Liebe und Treue, die sie ihnen so vorbildlich vorleben. Die Tüüfner Poscht gratuliert herzlich.

Wir wünschen viel Freude und alles Gute zur Geburt

Ava Nietzsche

hatte es zur Geburt ziemlich eilig und kam am 31. März 2016 um 04.38 Uhr mit 3045 g und 48 cm im Kantonsspital in St. Gallen zur Welt. Die glücklichen Eltern Anne Nietzsche und Danilo Just mit Amélie (5) und Annabelle (1) freuen sich sehr über den kleinen Neuankommeling. Die Familie lebt an der Krankenhausstrasse.

Lucas Dähler

ist am 3. April 2016 in St. Gallen geboren. Er wog bei der Geburt 3200 g und war 48 cm gross. Er ist ein sehr zufriedener Bub, schläft gut, isst viel und gerne; Baden ist jetzt schon sein Hobby. Familie Mairy und Sacha Dähler-Erni wohnt an der Alten Haslenstrasse.

Yuma Nova Walter

kam mit 3080 g und 50 cm am 5. Mai 2016 im Kantonsspital in St. Gallen auf die Welt. Sie ist ein sehr aufgewecktes und waches Baby, das schon sehr an der Umwelt interessiert ist. Yuma mag es, in einem der vielen alten Kinderwagen der Familie spazieren fahren zu gehen. Ihr grosser Bruder Kimo (4) kommt diesen Sommer in den Kindergarten und kann es kaum erwarten, bis Yuma endlich Fussball spielen kann. Die Eltern Assata Walter und Michael Boos wohnen mit Kimo und Yuma an der Hauptstrasse in Nederteufen.

SPORT in TEUFEN

Verbandsmeisterschaften SGALV und LMM als Höhepunkte

Mehrkampf als Basis der Leichtathletik

Jenice Koller war die vielseitigste Teufner Athletin.

Die Männer sprinten zum Erfolg.

Volle Konzentration von Miryam Mazenauer. Fotos: HK

Nach verschiedenen Vorbereitungsmeetings gewann der Nachwuchs in Schaan 20 Medaillen und die älteren in Jona standen rund 10 Mal auf dem Podest. Mit hohen Punktzahlen haben die Mehrkampfteams Chancen im Herbst um nationale Titel anzutreten.

Das Trainerteam um Karl Wyler schenkt weiterhin dem Mehrkampf höchste Priorität. Umso erfreulicher natürlich, wenn die intensiven Trainingseinheiten auch im Wettkampf umgesetzt werden können. An den Ausscheidungen für den Schweizer Final im Mannschaftsmehrkampf in Teufen traten gleich 4 Teams positiv in Erscheinung. Erfreulicherweise darf nebst den weiblichen Nachwuchsteams U 16 und U 18 und dem männlichen Nachwuchsteam U 20 auch wieder ein Männerteam um nationale Titel kämpfen.

Hoffnungsvoller Nachwuchs

Um in der Leichtathletik erfolgreich sein zu können, sind unter anderem viel Geduld und Durchhaltewillen notwendig. Viele Athleten wechseln nach Schulabschluss die Sportart. Umso erfreulicher, dass in der Nachwuchsabteilung wöchentlich 50 Kinder 2 Mal im Einsatz sind, um in der Leichtathletik Erfolg zu haben. So hoffen die Verantwortlichen, auch künftig in den älteren Kategorien vertreten zu sein.

Eine eindrückliche Bestätigung des Leistungsstandes lieferten die Verbandsmeisterschaften des St.Gallisch Appenzellischen Leichtathletikverbandes (SGALV), an denen die «Rotgelben» in den Kategorien U 14 und jünger gleich 20 Medaillen gewannen. In Jona überzeugten auch die Kategorien U 16 und U 18 mit rund 10 Podestplätzen.

Mit Spezialisierung in Einzeldisziplinen zum Erfolg

Vielen Teufner Athleten gelingt es, auf der Basis ihrer Vielseitigkeit auch in Einzeldisziplinen zu reüssieren. Die Absolventin der Appenzeller Sportschule, Miryam Mazenauer, geht im Moment den konsequentesten Weg, sich zu spezialisieren. Mit zusätzlichen Techniktrainings bei Roger Matt in Altstätten ist sie mit grossem Vorsprung in der nationalen Kugelstosselite angelangt, sie führt die nationale Bestenliste aktuell mit fast einem Meter Vorsprung an. Es käme einem grossen Erfolg gleich, wenn ihr gar schon in diesem Jahr der europäische Anschluss gelänge.

Hans Koller

www.tvteufen.ch

Impressum Spezial Sport

FC Teufen: Fabian Germann, germann.fabian@gmail.com; Mobile 078 808 93 44.
TV Teufen: André Hochreutener, leichtathletik@tvteufen.ch

Ein turbulentes Jugi-Jahr geht zu Ende

Leitermangel, Mitgliederschwund oder die Teilnahme an der Spiel-LA in Teufen: Im zu Ende gehenden Jugi-Jahr war und ist immer noch einiges los. Doch nun der Reihe nach.

Ein Jugi-Team vor dem Einsatz. Foto: zVg.

Leitermangel

Wie schon im Vorjahr machte uns auch dieses Jahr der Leitermangel zu schaffen. Bis zu den Weihnachtsferien betreute ein Leiter zweimal pro Woche eine Jugiklasse, da wir nur noch zu zweit waren. Nach den Weihnachtsferien bekamen wir Unterstützung von Anina Frischknecht und konnten einen neuen Hilfsleiter, Dario Baumann, für die Jugi gewinnen. Ab März leistete Patrick Walser jedoch seinen Militärdienst, was unser Leiterteam wieder dezimierte. So haben wir beschlossen, die 1. bis 4. Klässler am Dienstagabend zusammen-

zunehmen. Momentan kann die Jugi weitergeführt werden: Nach den Sommerferien sind wir dringend auf neue Leiter angewiesen. Interessierte dürfen sich gerne bei mir melden.

Jugendriegler

Auch in diesem Jahr haben wir mit begeisterten Jugendrieglern jede Woche gespielt, geturnt und trainiert. Motivierte Kinder in den Hallen und bei gutem Wetter draussen zu begrüßen, motiviert auch uns Leiter. Leider

sind die Mitgliederzahlen wie im Vorjahr leicht gesunken. Gerne reaktivieren wir die Jugi für die 5. bis 9. Klässler wieder. Ohne zusätzliche Personen, welche aktiv als Leiter in der Jugi mitmachen, können wir die «grosse» Jugi aber nicht anbieten.

Spiel-LA in Teufen

Ende Mai nahmen wir mit zwei Jugi-Teams an der Spiel-LA in Teufen teil. Für Podestplätze hat es leider nicht gereicht, und das Wetter

war zeitweise etwas garstig. Trotz allem erlebten wir zusammen einen tollen Tag und haben mit Freude und Ehrgeiz mitgekämpft. Wir freuen uns bereits aufs nächste Jahr und hoffen, auch am «Spiel ohne Grenzen» in Gonten zu starten.

Wie erwähnt, braucht die Jugi des TV Teufen neue Leiter und freut sich über neue, turnende Jugendriegler. Interessierte dürfen sich gerne melden bei Sergio Fontana (srfontana13@gmail.com oder 079 617 59 61).

Mit der Läufergruppe per Bike quer durch die Schweiz

Bike-Tour der Läufergruppe. Symbolbild: zVg.

Dass die Läufergruppe nicht nur Laufen kann, ist wohl bekannt. Ab und zu organisieren wir auch etwas Spezielles.

Im Sommer 2014 waren wir für 8 Tage mit Fahrrad und Fähre zum Inselhüpfen zwischen Stockholm über die Ålandinseln nach Finnland unterwegs. Irgendwann bei Sonnenuntergang kam dann mal die Frage auf: «Was machen wir als nächstes?» Einmal mit dem Bike quer durch die Schweiz? Warum nicht? Die Idee stiess bei Walter Gyax und Thomas Walser auf offene Ohren. Und so geht's am 20. August 2016 wirklich los...

Die Idee für die Route und das Konzept waren schnell klar: 8 Tage per Bike meist auf Trails quer durch eine noch unbekannte Schweiz. Gefahren wird in zwei Leistungsgruppen, übernachtet in Hotels inkl. Gepäcktransport. Soweit die Rahmenbedingungen. Und so wurde in den letzten anderthalb Jahren Stunden in Kartenstudium investiert, un-

zählige GPS-Daten wurden herunter geladen, tagelang Strecken und Trails erkundet und an der Reise gefeilt. Noch stehen die letzten Anpassungen und Erkundungen bevor, doch was die 20 Bikerinnen und Biker erwarten wird, ist ein Feuerwerk an wunderbaren, flowigen Trails, atemberaubende Aussichten, kilometerweise unbekanntem, herrlichen Landschaften, eingepackt mit gemütlichen Hotels und kulinarisch feinen, teils einheimischen Spezialitäten.

Die ganze Strecke zu beschreiben, würde den Rahmen sprengen, doch einige Leckerbissen seien hier verraten: Am 2. Tag fahren wir in der längsten Etappe 88km, 1600 Höhenmeter und nehmen die schönsten Trails zwischen Zürich- und Vierwaldstättersee. Etwas Ruhe bringt Tag 3, wo wir fast die ganzen Höhenmeter aufwärts per Bahn zurücklegen. Tag 5 steht unter dem Motto «Trails ohne Ende...», mit einem Trailanteil von 90% nach Leukerbad.

Einen besonderen Leckerbissen bietet Tag 6 im Wallis, wo wir rund 18km entlang von

Geplante Route mit Stationen quer durch die Schweiz.

Suonen (historische Wasserleitungen) fahren werden. Noch stehen zwei erlebnisreiche und abenteuerliche Tage durchs Wallis und Berner Oberland aus. Nach rund 500 km und 11'000 Hm erreichen wir bei hoffentlich sonnigen Wetter (geregnet hat's im Frühling ja genug) unser Ziel in Montreux. Thomas Walser

Sportagenda Juli 2016

- 15. Freitag, Frauenriege: Wanderungen nach kurzfristiger Absprache
- 15. Freitag, Männerriege: Männerriegen-Sommerwanderung
- 30. Samstag, Laufgruppe: Swiss Alpine Marathon Davos

Sportagenda August 2016

- 27. Samstag, Geräteturnen: Appenzeller Kantonalmeisterschaft

Attraktive und innovative Anlageprodukte.
Gemeinsam finden wir Ihre passenden Anlagelösungen.

Dominik Dörig
Finanzberater | 071 335 03 70

Montag bis Freitag
von 7 bis 7
Beratertermin
vereinbaren

Raiffeisenbank Appenzell | Geschäftsstelle Teufen
dominik.doerig@raiffeisen.ch | www.rbappenzell.ch

RAIFFEISEN

FABRIKLADEN
alti Wäbi

Unser Angebot

Tag- und Nachtvorhänge · Verdunklungsstoffe
Volant Vitragen · Biedermeiervorhänge
Flächenvorhänge · Schlaufenvorhänge · Funktionsstoffe
Lamellen Rollos · Schienen · Kissen · Zubehör
Wintergartenbeschattungen · Decken · Möbelstoffe

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 13³⁰ bis 17⁰⁰ Uhr
Oder auf telefonische Vereinbarung
Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen · T. 071 335 70 52

INNENAUSBAU BY WELZ

Bauen im Geschäft oder daheim,
wir möchten gerne Ihr Partner sein.

Wenn es um professionellen Innenausbau oder den Umbau bestehender Wohn- und Arbeitsräume geht, wünschen sich viele Bauherren einen kompetenten Partner, der das gesamte Projekt von der Planung bis zur Übergabe begleitet.

Genau hier liegt unsere Stärke. Wir bieten Ihnen einen Service, exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Rufen Sie uns an für eine unverbindliche Besprechung.

WELZ AG
Schreinerei aus Leidenschaft

WELZ AG
Bühlerstr. 10 | 9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57
www.welz.ch

FACHMÄNNISCH. PROMPT. ZUVERLÄSSIG.

Ihr Auto ist bei uns in besten Händen.

Emil Frey AG, Autopark St. Gallen
Molkenstrasse 3-7, 9006 St. Gallen
Telefon 071 228 64 64, www.emil-frey.ch/autopark

Ihr Fachmann
seit 1924.

Ca-Junioren steigen in die Coca-Cola Junior League auf!

Die Ca-Junioren des FC Teufen steigen nach neun Siegen und nur einer Niederlage und mit einem Score von 42:17 Toren verdient in die Coca-Cola Junior League auf.

Damit belohnen sie sich selber für eine brillante Frühlingsrunde und ihren enormen Einsatz in den Trainingseinheiten – nicht einmal der Schnee hielt sie in den Wintermonaten vom Trainieren ab.

Nach drei Jahren Abwesenheit sind die Teufner somit wieder zurück in der Coca-Cola Junior League C. Wir gratulieren dem Trainertrio Aldo Caliandro, Carmine Trivigno, Noel Schrepfer und dem ganzen Team ganz herzlich zu diesem Erfolg.

Die Ca- und Da-Junioren mit ihren Aufstiegs- bzw. Meistershirts. Foto: zVg.

Link zur Rangliste: www.fcteufen.ch/ca-junioren

Da-Junioren sind Meister

Mit 22 von 24 möglichen Punkten und einer Tordifferenz von 50:7 Toren sind die Teufner verdiente Meister der D-Junioren 1. Stärkeklasse.

Während es in der Herbstrunde 2015 aufgrund einer schlechteren Tordifferenz noch knapp nicht für den 1. Platz reichte, liessen sich die Teufner ihren Titel in der Frühlingrunde 2016 nicht nehmen.

Der Erfolg kann unter anderem auf die drei Faktoren Team, Passspiel und Laufarbeit zurückgeführt werden. Die Teufner sind auf und neben dem Platz ein Team. So hilft man sich in den Zweikämpfen gegenseitig aus und setzt nicht die persönlichen Ziele, sondern die Ziele des Teams in den Vordergrund.

Dass das so ist, zeigt sich auch im exzellenten Passspiel. Der Ball wird über mehrere Stationen schnell und schnörkellos laufen ge-

lassen, um so Löcher im Defensivverbund des Gegners aufzureissen.

Abgerundet werden die Erfolgsfaktoren von einer starken Laufarbeit, durch welche ein konstantes Pressing bzw. Druck auf den Gegner ausgeübt werden kann.

Wir gratulieren dem ganzen Team und wünschen eine erholsame Sommerpause!

Link zur Rangliste: www.fcteufen.ch/da-junioren

Mittendrin statt nur dabei

Die zweite Mannschaft des FC Teufen schliesst ihre erste Saison nach dem Aufstieg in die 4. Liga auf dem 5. Platz ab – und hat sich damit in der höheren Spielklasse schnell etabliert.

Noch im Frühling war für die zweite Mannschaft des FCT alles drin, auch der direkte Aufstieg in die höhere Spielklasse – und dies notabene, nachdem die Equipe im Vorjahr noch in der 5. Liga gekickt hatte. Fussballkenner könnte dieser Verlauf an die unbestritten erstaunlichste Fussballmannschaft des vergangenen Jahres erinnern: Leicester City aus der englischen Premier League. Die Kicker aus dem Herzen Englands hatten sich nach dem Aufstieg aus der zweithöchsten Liga in der Vorsaison im Oberhaus etabliert und sind nun im Mai sensatio-

nell Meister geworden in der wohl härtesten Liga der Welt.

Den Teufnern ist zumindest der Zwischenschritt, die Etablierung in der höheren Liga, zweifellos gelungen. Dies belegt auch der fünfte Tabellenplatz, den sich die Mannschaft in der abgelaufenen Saison erkämpft hat.

Es hätte noch besser kommen können, doch etwas Entscheidendes liessen die Amateur-Kicker im vergangenen Jahr vermissen: Konstanz. Die Volatilität der gezeigten Leistungen auf dem Platz widerspiegelte sich in der Tabelle, wo man zwischen Tabellenspitze und -mittelfeld herumpendelte. Der Blick auf die numerische Saisonbilanz zeigt, dass man sich zwar etabliert hat, jedoch (noch) keinen Anspruch auf einen Platz an der Spitze anmelden kann: 20 Spiele, 9 Siege, 2 Unentschieden, 9 Niederlagen,

37 Tore geschossen, 46 Tore erhalten, 29 Punkte, 5. Tabellenplatz. Wer die Saison mitverfolgt hat und die Spiele gesehen hat, weiss: Der FCT ist nicht nur dabei, sondern definitiv mittendrin – und dies mit der realistischen Aussicht auf mehr.

Der wohl im Durchschnitt ältesten der insgesamt elf Mannschaften in der Gruppe steht jedoch ein Umbruch bevor: Gleich mehrere Spieler beenden ihre Zeit bei den Aktiven und werden künftig dem Leder in verschiedenen Ostschweizer Seniorenmannschaften hinterherrennen. Dazu kommen umzugsbedingte Abgänge.

Wie sich in den letzten Saisonspielen aber herausstellte, werden die Lücken von sehr einsatzfreudigen und talentierte(re)n jüngeren Spielern gefüllt. Der Blick in die Zukunft ist entsprechend erfreulich – und Leicester City stets im Hinterkopf. ml

Aufrichtefeier für die «Hüslibrogg»

Seit Ende April verfügt das Erlebnisrestaurant Waldegg über eine neue Attraktion: Eine «Hüslibrogg» führt über den Ententeich ins Spielparadies. Nun wurde die Aufrichte in alter Zimmermannstradition gefeiert.

Chlätus Dörig mit den Planern und Machern der Hüslibrogg bei der Aufrichte.

Dazu erschienen die Lehrlinge und die Gesellen in ihrer historischen Zimmermannstracht.

Nur einmal im Leben

Waldegg-Wirt Chlätus Dörig gratulierte den jungen Leuten für ihren Durchhaltewillen, hatten sie doch das Werk in ihrer Ferien- und Freizeit realisiert. «Eine Holzbrücke einweihen, das erlebt ihr nur einmal im Leben», sagte Norbert Wick, Fachlehrer an der Berufsschule in Herisau, der die Idee für eine gedeckte Holzbrücke statt eines Holzstegs zusammen mit Chlätus Dörig und seinem «Hofschreiner» Köbi Tobler entwickelt hatte.

Er setzte die Idee zusammen mit seinem Sohn Tobias, einem angehenden Architekten, sowie

den Lehrlingen der Mettler Holzbau in Schwellbrunn in die Tat um. Die Konstruktion erfolgte computergestützt auf modernen Holzbearbeitungsmaschinen.

Auch so investierten die sechs Zimmermannslehrlinge, unter Leitung ihres Lehrlingsbetreuers Markus Gantenbein rund 400 Stunden in das rund 10 Meter lange und über 2 Tonnen schwere Werk. Schliesslich setzten Dachdeckerlehrlinge mit Original Biberschwanzziegeln der Brücke noch die Krone auf.

Besonders stolz war Chlätus Dörig, dass der «Holzbauvisionär» Hermann Blumer persönlich die Aufrichtefeier beehrte. Er hatte die Statik überprüft und für gut befunden.

Bildbericht: Erich Gmünder

Wir wünschen unseren Sportvereinen viel Erfolg!

KAST

Kaminfegerarbeiten
Feuerungskontrolle

9053 Teufen
Speicherstr. 20
Tel. 071 333 34 70
Fax 071 333 34 19

Licht – Kraft – Telefon – EDV

ELEKTRONEF AG

Ihr Spezialist für alle Installationen

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen/AR
Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

Hopp Tüüfe!

ÄLTESTE SCHWEIZER BRAUKUNST

Seit der Gründung im Jahr 1779 ist Schützengarten eigenständig und bei Kunden und Konsumenten tief verwurzelt. Hier pflegen und leben Braumeister die Jahrhunderte alte Braukunst mit grosser Sorgfalt.

Die Bier-Kreationen der ältesten Brauerei der Schweiz werden jährlich mit der höchstmöglichen Auszeichnung für «beste Qualität und höchsten Genuss» prämiert.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Chäferfäscht mit neuem Präsidenten

Auf das Jubiläumsfest im April folgten Neuwahlen im Chäferfäscht.

Während der letzten neun Jahre leitete Thomas Andermatt die Ge-

Vorstand und Chäferfäscht-Team. Hintere Reihe (v.l.): Nicole, Martin, Monika, Shirin, Monica, Sabrina, Nadja, Danilo. Vordere Reihe (v.l.): Janine, Susanna, Ylenia, Angela (auf dem Bild fehlen Marco und Chiara).

Foto: zVg.

schicke des Vereins und übergab nun das Amt in jüngere Hände. Der neue Präsident heisst Danilo Just, ihm zur Seite steht Vizepräsidentin Nadja Steinemann Grünig.

Die Kinderkrippe Chäferfäscht zählt heute 47 Familien als Vereinsmitglieder und betreut durchschnittlich 14 Kinder täglich. Die Kinderkrippe ist mit 5 Fachpersonen und 3 Lernenden gut aufgestellt und hat an einzelnen Tagen noch freie Plätze. AG

Teufner Standschützen sind in Hochform

Am Kantonalen Gruppenmeisterschaftsfinal (Armeewaffe) in Reute brillierten einmal mehr die Standschützen Teufen. Die drei Teams rangierten sich auf den Rängen eins, fünf und zehn.

In der Vorqualifikation beteiligten sich 18 Gruppen. Für den Final konnten sich 12 Teams qualifizieren.

Als einziger Verein konnte sich Teufen mit mehr als einer Gruppe für den Final qualifizieren, zum dritten Mal in Folge gar mit allen drei Teams. Dies zeigt die momentane Stärke dieses Vereins.

Souveränes Teufen 1

Wie im vergangenen Jahr holte sich Teufen 1 den kantonalen Gruppensieg. Das Quintett Freddy Knöfler, Ueli Schneider, Roger Fitze, Willi Staub und Stefan Knöfler gewann souverän mit 1358 Punkten. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte Team vom SV Herisau betrug nach Durchgang der zwei Finalrunden beachtliche 33 Punkte.

Teufen 2 mit Christian Vetsch,

Daniel Brunner, Bruno Preisig, Ueli Preisig und Benjamin Stucki belegte den fünften Schlussrang. Teufen 3 mit Hermann Knöfler,

Nicole Knöfler, Christoph Preisig, Peter Fässler und Oskar Fässler klassierte sich auf Rang zehn. (fa)

Gleich mit drei Gruppen durfte Teufen zum kantonalen Gruppenfinal antreten.

Foto: zVg.

Teufnerin am Frauenlauf auf dem Podest

Rund 20 Läuferinnen der «Mittwoch-Laufgruppe» nahmen am 30. Frauenlauf in Bern teil und erzielten gute Resultate.

So schaffte es Anne Marie Kunz mit dem 3. Rang in ihrer Alterskategorie aufs Podest. Mägi Bischof lief die 10 km in einer Zeit von 47.49 und belegte den 5. Rang. Auch Silvia

Boppart-Graf erreichte mit 48.15 ein Glanzresultat.

Die Teilnehmerinnen am Berner Frauenlauf stellten sich zum Erinnerungsfoto auf.

Foto: zVg.

In der Welt der Heil- und Küchenkräuter

Trotz wechselhaftem Wetter kamen wieder zahlreiche Besucher am Tag des offenen Schaugartens auf den Hätschen, wo sie unter fachkundiger Führung in die Welt der Heil- und Küchenkräuter eingeführt wurden.

Auf dem idyllisch gelegenen Gelände wachsen rund 120 verschiedene Heilpflanzen und Küchenkräuter. Allein vom Basilikum gibt es 20 Sorten. Mit dem vielen Regen und den zu tiefen Temperaturen sind viele Pflanzen mit dem Wachstum im Rückstand. Bildbericht: Félice Angehrn

Remo Vetter beim Rundgang mit Besuchern.

Baradies: Fasten your Blues Belts

Country Blues aus «deep South» in der Bauernstube.

Stuben-Blues mit Nik Studer und Chris Knecht.

Die Rheintaler Chris Knecht (guitar, vocals) und Nik Studer (bass, double bass, blues harp) haben auf ihrer Suche nach musikalischer Inspiration und Erfüllung vieles ausprobiert, alle möglichen Instrumente zu spielen gelernt und sich in diversen Formationen an das Rampenlicht der Bühne gewöhnt. Auf ihrer Reise durch die Epochen haben sie bei dem Musikstil Halt gemacht, wo Herz und Seele des Menschen untrennbar mit der Geschichte und der Musik einer ganzen Epoche verschmelzen: dem Country Blues. Wo der Blues erklingt, werden Geschichten lebendig und der Geist jener Epoche erlebbar. Mit Inbrunst, Gefühl, einer schönen Singstimme und genialer Arbeit an ihren Instrumenten schaffen Chris und Nik ihren persönlichen «groove» und tragen weiter das Siegel des Blues bis hinein in unsere Stuben. Kollekte.

→ Baradies: Freitag, 19. August, 20.15 Uhr

Töbler-Tröff in der Ilge

Liebe ehemalige Töbler, unser Treffen findet dieses Jahr am Donnerstag,

So richtig gemütlich, der Töbler-Tröff.

1. September statt, wie gewohnt im Restaurant Ilge – zum Mittagessen, ab ca. 11 Uhr, oder auch erst am Nachmittag, zum gemütlichen Beisammensein.

Angesprochen sind alle, die während einiger Jahre die Primarschule Tobel besucht haben. Ganz besonders freuen wir uns über neue Gesichter, z.B. Frischpensionierte, die bis jetzt keine Zeit fanden, an unseren gemütlichen Treffen teilzunehmen.

Freundliche Grüsse an alle ehemaligen Töbler aus nah und fern. Margrit Bruderer-Graf, Telefon 071 344 23 89, margrit.bruderer@bluewin.ch

Zwischenstellung: Prix Lignum 2015

Laubholzpreis 2015: Scheiterturm Warth TG, Kartause Ittingen.

Der Prix Lignum zeichnet den innovativen, hochwertigen und zukunftsweisenden Einsatz von Holz in Bauwerken, im Innenausbau, bei Möbeln und künstlerischen Arbeiten aus.

Die herausragenden Leistungen in der Verwendung von Holz sollen gefördert und bekannt gemacht werden. Der Preis wird alle drei Jahre in fünf Grossregionen der Schweiz vergeben.

Nach den Preisverleihungen wird der Prix Lignum 2015 nun in einer Wanderausstellung an verschiedenen Orten in der ganzen Schweiz gezeigt und macht unter anderem auch im Zeughaus Teufen halt.

→ Zeughaus, Ausstellung vom Sonntag, 14. August bis 28. August

Pilzkontrolle – im Pilzhüsli beim Zeughaus

Neigt sich der Sommer langsam dem Ende zu, beginnt die Zeit des Pilzsammelns.

Das Pilzhüsli ist ab 14. August wieder jeden Sonntag ab 17 Uhr der Treffpunkt der Pilzfreunde. Archivfoto: EG

Wie jedes Jahr stehen die beiden Pilz-Expertinnen Brigitte Preisig und Rös Oehri sonntags im Hüsli neben dem Zeughaus bereit zur Kontrolle des Sammelguts. Auch wenn Sie kein Pilzsammler sind, gehen Sie einmal dort vorbei und sehen Sie, welche Vielfalt dieser teils knorrigen Gesellen jeweils in den Körben landet, und hören Sie dem Fachsimpeln und Austausch von Rezepten unter den passionierten Sammlern zu. Werktags sind Kontrollen auf telefonische Anmeldung möglich, bei Rös Oehri, Telefon 071 333 35 94 oder Brigitte Preisig, 071 333 10 56.

→ Zeughaus, jeden Sonntag, ab 14. August bis Mitte Oktober, 17–18.30 Uhr

«Stiller September» – Vier Einladungen zu Stille in Wort und Musik

Am Bettags-Wochenende vom 16.–18. September wird Peter Roths neue Komposition «Silence – ein Lob der Stille» im Pfalz Keller St. Gallen uraufgeführt.

Das Werk spannt den musikalischen Bogen vom gregorianischen Choral zu Jazzballaden und vom Mantra zum Zäuerli, untermalt mit Wasserklangbildern von Alexander Lauterwasser.

Zu dieser Erfahrung der Stille gibt es ein Begleitprogramm. Vier dieser Anlässe finden in Teufen statt:

Freitag, 9. September Konzert mit Peter Waters und Michael Neff, ergänzt mit einem anKlang-Gottesdienst am 11. September.

Zwei Vorträge: «Stille und Alpkultur» mit Roland Inauen, am 21. September, sowie ein Dialog von Peter Roth (Musik) mit Karin Kaspers-Elekes, Theologin und Präsidentin Palliativ-Care Ostschweiz (Wort) am 29. September.

→ Informationen und Tickets: www.silence.sg

Teufen – das Herz der 2. Appenzeller Bachtage

Nach der erfolgreichen Premiere 2014 trifft einer der grössten Komponisten aller Zeiten während fünf Tagen erneut auf das Appenzellerland. Zuhörendes Erforschen, gemeinsames Erleben und der Austausch in einer ungezwungenen Atmosphäre stehen im Vordergrund der 2. Appenzeller Bachtage vom 17. bis 21. August.

Der Auftakt der Bachtage findet dieses Jahr in der St. Galler Kathedrale statt. Das Eröffnungskonzert bildet einen musikalischen Brückenschlag zwischen der Gregorianik des St. Galler Mönchs Notker und den reformatorischen Gesängen Luthers, aufgeführt von den Basler Madrigalisten.

Herz des Festivals ist aber auch dieses Jahr Teufen. Das Zeughaus ist sowohl Besucherzentrum als auch Konzertbühne, unter anderem für die grosse Bach-Nacht ChorALL, bei der sich moderne Formationen an Bach messen (Eintritt kostenlos).

Hüslibruggen als Konzertbühne

Klangvolle Begegnungen stehen auch bei Kammerkonzerten in Privathäusern in Teufen, Speicher, Trogen und Gais im Zentrum. Bei «Bach in den Häusern» konzertieren unter anderem die renommierte Pianistin Edna Stern sowie Violinistin Plamena Nikitassova.

Gedeckte «Hüslibruggen» bieten erstmals Raum für ein neues, unkonventionelles

Bachtage 2014: Konzertbesucher aus nah und fern beim Besucherzentrum mit Café und Restaurant.

Foto zVg.

Musikerlebnis: Die Holzbrücken, wo Sitter und Wattbach zusammenfliessen, bilden die Bühne für die Konzertwanderung «Über den Bach» mit der St. Galler Knabenmusik.

Star-Choreograph im Lindensaal

Die Appenzeller Bachtage gehen allerdings über das Zuhören hinaus, denn J. S. Bach hat die Menschen seit jeher bewegt. Der herausragende Tanzpädagoge Royston Maldoom überträgt Bachs Musik mit Jugendlichen der Bildungsinstitution SBW Haus des Lernens in ein spannendes Tanzprojekt, das im Lindensaal aufgeführt wird.

Ein weiterer Höhepunkt der diesjährigen Bachtage ist die Aufführung der Choralkantate «Ein feste Burg ist unser Gott» in der reformierten Kirche in Teufen. Chor und Orchester der J. S. Bach-Stiftung unter der Leitung von Rudolf Lutz sind auch an den Appenzeller Bachtagen tonangebend.

Programm und Tickets unter www.bachtage.ch oder 071 242 16 61.
→ Besucherzentrum Zeughaus und diverse Konzertsäle, Mittwoch, 17. bis Sonntag, 21. August

Jubiläumsparty 10 Jahre Oddly Assorted am 12. August in Nieder-teufen

Zum Geburtstag gibt es ein Spezialprogramm

Am letzten Freitag der Sommerferien, 12. August 2016, lädt die Teufner Band «Oddly Assorted» wiederum zu ihrer alljährlichen BBQ, Blues & Soul Party nach Nieder-teufen ein. Zum 10-jährigen Jubiläum ein kurzer Rückblick.

Alles begann im Luftschuttkeller des Schulhauses Nieder-teufen im Jahr 2004, als Tom Heierli eine Anfrage für einen Auftritt an der Delegiertenversammlung des OSSV (Ostschweizer Skiverband) erhielt und anschliessend gemeinsam mit Albert Manser, Andreas Tobler, Martin Hofmaier und Dani Keiser die Band «Oddly Assorted» gründete.

Nach Auftritten in Urnäsch, St. Gallen, Walzenhausen, Appenzell und im Toggenburg organisierte die Band 2006 zum ersten Mal ein Quartierfest auf dem Schulhausplatz in Nieder-teufen. Von Jahr zu Jahr zog der Anlass mehr Publikum an und entwickelte sich mit über 600 Gästen zum grössten Familienfest in der Gemeinde Teufen und zur perfekten Abschlussparty der Sommerferien.

Oddly Assorted um Tom Heierli (2.v.r.) im Jubiläumsjahr. Foto: SZ

Die neunköpfige Band wird dieses Jahr ein Spezialprogramm mit Special Guests aus den USA und fünf früheren Bandmitgliedern präsentieren, so dass das Publikum von 15 Musikern mit Blues, Soul und Rock verwöhnt wird. Wie immer werden typische Blues- und Soul-Lieder, wie beispielsweise von den Blues Brothers, Aretha Franklin und Ray Charles zu

hören sein. Beim Catering wartet die Band dieses Jahr mit einer Überraschung auf, denn das Publikum wird zum Jubiläum von örtlichen Persönlichkeiten bedient. pd.

→ Freitag, 12. August, 19 Uhr, Schulhaus Nieder-teufen. Bei schlechter Witterung findet der Anlass ab 19 Uhr im gemütlichen Ambiente des Zeughauses Teufen statt.

Die Musiker der Band

Stephanie Manser (Vocals), Steffi Portmann (Vocals), Roger Moor (Trombone/Sax), Marcel Riedener (Trumpet), Urs Moor (Sax), Jasko Sahbegovic (Guitar), René Glogger (Bass), Albert Manser (Drums/Vocal), Tom Heierli (Keyboard/Hammond B3/Vocal).

Special Guests

Gary Urban/Greenbay, USA (Blues Harp & Voice); Izzy Buholzer/Miami, USA (Guitar & Voice); Barbara Rusch (Vocals), Uschi Palmisano (Vocals), Nick Studer (Sax), Chris Knecht (Guitar/Vocal).

«Als Gastrochef Sorge ich für Gemütlichkeit»

Das Tüüfner Gassefescht findet am 3. September zum zweiten Mal statt.

Die 32-jährige Tamara Brun spricht über anstehende Änderungen im Bereich der Gastronomie und darüber, wie sie ihre Arbeit erlebt.

«Mer stossid vööüu z'wenig aah» – wer auch immer Tamara Brun bereits einmal an einem Fest getroffen hat, wird diesen Satz in Erinnerung behalten haben. So beschreibt sie sich selbst auch als aufgestellte, festfreudige Musikantin, der die Geselligkeit ebenso wichtig ist wie das Musizieren selbst.

Dieser Charakterzug hat ihr eine neue Aufgabe eingebracht. «Als mich Dave (OK-

Präsident Dawid Meier, Red.) vor einem Jahr ins OK des Tüüfner Gassefescht geholt hat, war für mich klar, dass ich wohl den Gastro-Bereich übernehmen werde», so Tamara Brun. Das Amt sei ihr praktisch in den Schoß gefallen. «Als gebürtige Luzernerin waren mir die Gemütlichkeit und das Essen und Trinken schon immer sehr wichtig», sagt sie und lacht.

Ein vielfältiger Job

Ihr Lachen drückt die Lockerheit aus, mit der Tamara Brun ihre Aufgabe jeweils angeht. Wobei sie auch zugibt, den Aufwand hinter der Gastronomie anfangs etwas unterschätzt zu haben. «Bei einem Festbesuch sieht man nur einen Bruchteil der Aufgaben, die hinter einem solchen Anlass stehen», sagt die 32-Jährige, die als Ausbilderin auf der Neurochirurgie am St. Galler Kantonsspital arbeitet.

Zwar hat sie im OK des Tüüfner Gassefescht ein eigenständiges Ressort und kann dort eigenständig walten, dennoch ist ihr der Austausch mit OK-Präsident Dawid Meier und mit der gastroerfahrenen HMT-Präsidentin Mirjam Staub sehr wichtig.

Mehr Personal, mehr Grills

Nachdem sie im letzten Jahr vom grossen Publikumsaufmarsch etwas überrascht wurde, sind dieses Jahr diverse Veränderungen geplant. «Wir arbeiten mit mehr Helfern und betreiben auch einen zweiten Grillstand im Dorf.» Vor allem bei der Dorfplatz-Bühne wird die Platzierung der Stände verändert, um die Zugänglichkeit zu verbessern.

Tamara Brun ist aber bewusst, dass es letztlich keine Sicherheit gibt, dass alles problemlos klappt. «Niemand erwartet von mir, dass alles perfekt abläuft. Ich mache das alles mit viel Freude und versuche zu verändern, wo es nur geht.»

Lukas Würmli, Programmchef des 2. Tüüfner Gassefescht

der Cevi einen Lampionumzug für die Kinder. Um 22 Uhr beginnt das Feuerwerk. Wonderworld, eine junge Firma aus Teufen, erhebt mit einer fantastischen Show den Nachthimmel.

Die Festwirtschaft wird diesmal von der 1. und der 2. Mannschaft des FC Teufen betrieben. Eröffnung ist bereits um 17 Uhr. Bis nachts um eins ist Stimmung, Tanz und gemütliches Beisammensein mit dem Duo «Partybirds» angesagt. Ein Flyer der Bundesfeier liegt dieser Ausgabe bei.

→ Zeughaus, Montag, 1. August, ab 17 Uhr

Exklusiv: Erste Bandnamen

Auch 2016 werden in Teufen wieder ein paar namhafte Bands auftreten. Aus über 40 Bewerbungen konnte Musikchef Lukas Würmli ein attraktives Programm zusammenstellen.

Die Tüüfner Poscht weiss exklusiv ein paar Bandnamen: Die einheimische Rockband Red Late Train, die letztes Jahr das Publikum auf der Rockbühne begeisterte, nimmt erneut teil. Fans der Blasmusik dürfen sich unter anderem auf die Brassbanditos freuen. In der Hechtremise wird mit Fabe Vega eine Band aufspielen, die vor kurzem im Baradies und vor 2 Jahren im Sittertobel für Stimmung gesorgt hat. Bluesfreunde dürfen sich auf Tears for Beers freuen. Die erfahrene Band aus St. Gallen spielt am Abend im Zeughaus. Das gesamte Line-Up inklusive dem grossen Headliner wird das OK am 3. Juli auf der Homepage www.gassefescht.ch bekannt geben!

Bundesfeier auf dem Zeughausplatz

Zur Begrüssung, um 19 Uhr offeriert die Gemeinde einen Apéro, bevor um 19.30 Uhr die offizielle Feier beginnt. Wer diesmal seine Gedanken zum Geburtstag der Schweiz vorträgt, bleibt wiederum ein Geheimnis.

Der offizielle Teil wird umrahmt von einer Bläsergruppe der Harmoniemusik.

Beim Einnachten um 21 Uhr organisiert

Juli 2016

2. Samstag, Dorfplatz 8.00 - 12.00 Uhr

Frischmarkt

28. Donnerstag, Zeughaus 20.00 Uhr

Blasmusik der Extraklasse NYWO (National Youth Orchestra)

August 2016

1. Montag, Zeughaus ab 17.00 Uhr

1. August-Feier

6. Samstag, Dorfplatz 8.00 - 12.00 Uhr

Frischmarkt

12. Freitag, Schulanlage N'teufen 19.00 Uhr

Sommernachtskonzert Oddly Assorted Band

17.- 21. Mittwoch bis Sonntag diverse Orte

Appenzeller Bachtage www.bachtage.ch

19. Freitag, Baradies 20.15 Uhr

Fasten your Blues Belts

20./21. Samstag/Sonntag, Waldegg

Klapperlapapp – Märchenfestival

20. Samstag, Sammelstellen ab 7.00 Uhr

Altpapier- und Kartonsammlung 077 450 76 86

20. Samstag, Areal Preisig ab 17.00 Uhr

Töbler Fescht

1.9. Donnerstag, Restaurant Ilge ab 11.00 Uhr

Töbler Tröff

2.9. Freitag, Baradies 20.15 Uhr

Guitar Inferno

Ausstellungen

Bis 10. Juli Zeughaus

Diplomausstellung HF Bildende Kunst GBS
Öffentliche Führung Sonntag, 3. Juli 14.00 Uhr

14. - 28. August Zeughaus

Zwischenstellung: Prix Lignum 2015

Bis Herbst 2016 AWG Krankenhausstrasse

Paul Hüberli – Landschaften und so

Wiederkehrende Veranstaltungen und Kurse im Juli und August

Cevi Teufen	Cevi Jungchar und Fröschli Hecht / Cevi-Hütte	Sa	2.7./20.8.	14.00 Uhr
KJAT	Schülertreff Eleven Jugendtreff	Mi	6.7.+ ab 11.8. wöch.	14.00 Uhr
	Jugendtreff Eleven Jugendtreff	Fr	1./8.7.+ab 12.8. wöch.	19.00 Uhr
Ludothek	Spielsamstag Ludothek	Sa	2.	10.00 Uhr
	Badiplausch mit der Ludothek Schwimmbad	Mi	17.8.	15.00 Uhr
Pfadi Attila	Pfadiübung Pfadiheim	Sa	20.8.	14.00 Uhr
Bibliothek	Buchstart Bibliothek	Mo	22.8.	9.30 Uhr
Elternrat	Verkehrsinfo für Eltern Dorfbrunnen	Mi	17.8.	9.00 Uhr
Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus	Mi	6.7. + 3.8.	17.00 Uhr
FDP Teufen	FDP-Stamm Haus Unteres Gremm	Sa	16.7. + 20.8.	7.30 Uhr
Frauen- gemeinschaft FG	Chrabbelgruppe KGH Hörli	Mi	31.8.	15.00 Uhr
	Senioren-Spielnachmittag kath. Pfarreizentrum	Do	25.8.	14.00 Uhr
	Beten mit Füssen Jakobsweg Schmerikon-Pfäffikon	Do	25.8.	7.50 Uhr
Pilzfrauen	Pilzkontrolle beim Zeughaus (bis 18.30 Uhr)	So	14./21./28.8.	17.00 Uhr
Frauen-Lauftreff	Aufbau Lauftraining Vita Parcours	Mi	6./13.7.	9.00 Uhr
Samariter	Blutspenden Landhaus	Mi	24.8.	18.00 Uhr
EV-Tobel	Frauen Kaffeepause Restaurant Gemsli	Do	25.8.	9.00 Uhr
Kirchen	Bibelkaffe KGH Hörli	Di	5.7.+ 23.8.	14.00 Uhr
	Ökum. Kontaktzmittag Unteres Gremm/Schützengarten	Fr	29.7. + 26.8.	11.30 Uhr
	Seniorentreff mit Peter Eggenberger KGH Hörli	Di	30.8.	14.30 Uhr
	Ökumenische Chinderfiir Schöpfungsfeier Hauteten	Fr	26.8.	16.30 Uhr
	anKlang-Gottesdienst: Bachtage evang. Kirche	So	21.8.	9.45 Uhr
Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Haus Unteres Gremm	Di	26.7. + 30.8.	9-11 Uhr
	mit Anmeldung am Vortag 079 686 22 43	Di	5./19.7. + 2./16.8.	9-11 Uhr
Seniorissimo	Jassfreunde Hotel Linde (12./19./26.7. auf Anfrage)	Di	wöchentlich	14.00 Uhr
	Pilates für Senioren Landhaus, ausg. Ferien	Mi	wöchentlich	9.00 Uhr
	Yoga für Seniorissimo Landhaus, ausg. Ferien	Mo	wöchentlich	9.00 Uhr
<i>weitere Aktivitäten im Juli/August</i>				
Infos: Josef Zahner, 071 333 27 78 mjzahner@bluewin.ch	Rücken- Beckenbodengymnastik Gymraum Landhaus	Mo	4.7. + 15./29.8.	17.10 Uhr
	Offener Senioren-Stammtisch AH Bächli + HUG	Mo	11./25.7. + 8./22.8.	9.00 Uhr
	Ökum. Bibelkreis Grünaustrasse 4 (Info 071 330 00 55)	Mi	13./27.7. + 10./24.8.	9.30 Uhr
	Französisch Konversation Haus Unteres Gremm	Mo	29.8.	13.45 Uhr
	Englisch Konversation Haus Unteres Gremm	Mo	29.8.	15.45 Uhr
	Italienisch Konversation	Mi	20.7. + 17./31.8.	9.00 Uhr
	Gemeinsames Singen Haus Lindenhügel	Mo	25.7. + 29.8.	10.00 Uhr
Wandergruppe	Mit AB ins Vorderland/ Witzwanderweg Bahnhof	Do	4.8.	7.30 Uhr
	Durch den Geisswald/Über die Idaburg Bahnhof	Do	18.8.	9.00 + 9.30 Uhr
Pro Senectute	Seniorenvolkstanze KGH Hörli	Mo	29.8.	14.15 Uhr

Neue Daten bis zum 10. des Vormonats: E-Mail veranstaltung@tposcht.ch; Erika Preisig, Engelgasse 215, 9053 Teufen

FG: Beten mit Füssen

Auf dem Jakobsweg von Schmerikon nach Pfäffikon.

In diesem Jahr nehmen wir bereits das sechste Teilstück des Jakobswegs unter die Füsse. Auf dem Weg nach Pfäffikon machen wir Halt an verschiedenen Stationen: Stationen der Ein-Kehr und der Ein-Sicht, Stationen der Besinnung und des freudigen Beisammen-

seins auf dem gemeinsamen Weg durch eine herrliche Naturlandschaft. Das Mittagessen wird vorbestellt im Restaurant, Zwischenver-

Die besten Geschichtenerzähler der Schweiz auf der Waldegg. Foto: zVg.

Klapperlapapp – Märchenfestival auf der Waldegg

Das Geschichten- und Märchenfestival der «Schweizer Familie» findet an fünf Orten in der Schweiz statt – im August auch auf der Waldegg.

Unter alten, schattigen Bäumen, mitten im Vogelgezwitscher eintauchen in fremde Welten und teilnehmen an allerlei Abenteuern und Heldentaten mit den besten Erzählern der Schweiz auf vier verwunschenen Bühnen, mit Yolanda Steiner, Maya Silfverberg, Caroline Capiaghi, Martin Niedermann u.v.m. Ein Erzählauftritt dauert ca. eine halbe Stunde. Es folgt eine Pause, während derer das Publikum gemütlich zum nächsten Erzählort spazieren oder in den Wäldern verweilen kann.

→ Waldegg, Samstag, 20. und Sonntag, 21. August. Spielzeiten: 14, 15, 16 und 17 Uhr, Sonntags auch 10.30 und 11.30 Uhr. Tickets und Infos www.klapperlapapp.ch

pflege aus dem Rucksack. Die Bahnbillette (nach Schmerikon, Rückkehr ab Hurden oder Pfäffikon SZ) löst jedes selbst. Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen (Unkostenbeitrag 20 Franken). www.fg-teufenbuehler.ch

Leitung: Stefan Staub. Anmeldung: bis 10. August 2016 an Irene Neff, ireneneff@bluewin.ch, Telefon 071 335 70 95.

→ Donnerstag, 25. August, Besammlung: 7.50 Uhr Gaiserbahnhof St. Gallen

Helewie

■ Dass es so schnell gehen würde, damit hatte wohl auch **Walter Grob** selber nicht gerechnet: Ende Mai trat er als Gemeindepräsident zurück, per 1. Juli tritt er seine neue Stelle als Gemeindeschreiber der Vorderländer Gemeinde Lutzenberg an und kehrt damit zu seinen beruflichen Wurzeln zurück. Walter Grob war vor seiner Wahl zum Gemeindepräsident 18 Jahre Gemeindeschreiber in Teufen.

In Lutzenberg trifft er auf einen Chef, der in seiner beruflichen und politischen Laufbahn einen regelrechten Slalom zwischen strategischer und operativer Ebene absolviert hat: Zuerst war **Werner Meier** 9 Jahre Gemeindepräsident von Lutzenberg, dann 10 Jahre Gemeindeschreiber in Heiden. Nach seiner Pensionierung vor vier Jahren stellte er sich wieder als Gemeindepräsident seiner Wohngemeinde zur Verfügung.

■ Neues gibt es auch von **Vreni Giger** zu berichten. «Eine der

renommiertesten Köchinnen der Schweiz verlegt ihren Wirkungsort von St.Gallen nach Zürich: Die ZFV-Gruppe holt Vreni Giger in den «**Rigiblick**», wo sie ab September die Restaurants «Spice» (16 Gault-Millau-Punkte) und «Quadrino» leitet. Die 42-jährige Bauertochter festigte in den letzten zwanzig Jahren im «**Jägerhof**» ihren Ruf, handwerkliche Brillanz mit Sinn für einfache, aber hochwertige Produkte zu verbinden», schrieb die NZZ.

Nach den Sommerferien bricht Vreni Giger ihre Zelte in St.Gallen ab und übergibt den «Jägerhof» ihrem langjährigen Küchenchef Agron Lleshi. In Zürich setzt man grosse Hoffnungen auf sie: «Sie hat alle Anlagen, zur Spitzenköchin der Stadt aufzusteigen», schrieb die NZZ.

■ Quasi zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist auch der frühere Privatbankier **Konrad Humm**. Im Seniorissimo-Morgenkafi erzählte der Inhaber der «**Krone**» Speicher über seine Leidenschaft für die Gastronomie. Angefangen hatte es mit dem Umbau eines Pfadiheimes, später kamen das Bad Störgel, ebenfalls für die Pfadi, und das «Nonolet» neben der Bank Wegelin dazu. Sentimentalität sei es schliesslich gewesen, die ihn dazu brachte, das über 300 Jahre alte Gasthaus Krone in Speicher zu kaufen und renovieren zu lassen.

■ Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Teufen müssen sich warm anziehen, wenn ihr neuer Chef **Beat Bachmann** heisst. Im Fall einer Wahl würde er als Erstes die Radiatoren abstellen und die Fenster weit öffnen, sagte der Heizölhändler auf die entsprechende Frage von **Richard Fischbacher** am Podium vom 9. Juni.

Vorsorglich rüstet die Gemeinde schon mal auf – und das Haus ein: Ältere Fenster werden ersetzt und die Fassade wird aufgefrischt. «Die Gemeinde gibt sich einen neuen Anstrich», wurde am Rande eines Fotoshootings vor dem frisch eingerüsteten Gemeindehaus gefrotzelt, als sich Regierung und Gemeinderat zum Erinnerungsbild aufstellten.

■ Mindestens in sportlicher Hinsicht kommt es am 25. September in Teufen zu einer Richtungswahl – zwischen Fussball

und Leichtathletik nämlich. Der frühere Handballer **Beat Bachmann** ist seit einem Jahr Präsident des Fussballclubs, **Reto Altherr** präsidierte 20 Jahre den TV und ist heute noch oft an Leichtathletikanlässen anzutreffen, wo er als Speaker amtiert.

■ Einen gelinden Schrecken erlebte **Christina Fitze** in der Nacht vor der Neueröffnung der Landi Teufen. Als die Leiterin spät und müde nach Hause kam, ging auf ihrem Handy plötzlich der Einbruchalarm los. Sofort fuhr sie zurück an den Arbeitsplatz und sah dort in der Dunkelheit zwei Männer an den Fahnenstangen herumfummeln.

Ivo Koller und Christina Fitze vor der Fahne.

Der Spuk löste sich in Erheiterung auf: Ihr Chef **Ivo Koller**, Geschäftsführer der Landi Säntis AG hatte sie mit einem Banner zu ihrem 30. Geburtstag überraschen wollen, doch als er den mit Hightech hochgerüsteten Laden aufschliessen wollte, versehentlich den falschen Code eingeben und damit den Alarm auslöste.

Notiert: Erich Gmünder

Damit nach der Klinik wieder alles wie vor dem Unfall ist.

www.beritklinik.ch

Klinik für Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie

206 Porträts, 206 Lebensgeschichten – 206 mal Teufen in seiner ganzen Vielfalt: Die Tüfner Chöpfung der vergangenen 20 Jahre auf einen Blick. Die vollständige Liste mit allen Namen finden Sie nach Jahrgang geordnet auf S. 34 – 37 (TP 6/2016).

Veranstaltungen

Kantonsbibliothek
Dorfplatz 1/7
Postfach
9043 Trogen

Dezember 1995			Wer	Was	
Sa	09.	13.30 Uhr	Pfadi Teufen	Waldweihnacht	
		20.00 Uhr	Ostschweizer Blasorchester	Adventskonzert	evang. Kirche
So	10.	10.45 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche
Mi	13.	13.30 Uhr	Frauen- und Müttergemeinschaft	Adventshütendienst	Pfarreizentrum Stofel
	13.	15.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Gottesdienst	Altersheim Lindenhügel
Do	14.	14.00 Uhr	Frauenverein	Chlausnachmittag	Zwinglisaal
Fr	15.	12.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag	Begegnungsstätte Niederteufen
	15.	19.30 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Momente der Stille	evang. Kirche (Chor)
So	17.		ATV	Korbball-Schlussrunde	Sporthalle Landhaus
	17.	17.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Sonntagsschul-Weihnacht	evang. Kirche
Di	19.	20.00 Uhr	Blaukreuzverein	Adventsfeier	Zwinglisaal
Mi	20.	15.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Gottesdienst	Altersheim Alpstein
Do	21.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Altersheim Lindenhügel
Fr	22.	17.00 Uhr	Cevi	Waldweihnacht	
So	24.	23.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Christnachtfeier	evang. Kirche
So	31.	19.30 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Sylvester-Feier unter Mitwirkung des Männerchors Teufen-Dorf	evang. Kirche

Januar 1996			Wer	Was	Wo
Mo	01.	17.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Musik. Vesper zum neuen Jahr anschliessend Aperó	evang. Kirche
Sa	06.	20.00 Uhr	Bach-Kantorei	Jubiläumskonzert 10 Jahre	evang. Kirche
Sa/So	06./07.		RSG	RSG-Säntis-Cup	Sporthalle Landhaus
So	07.	10.00 Uhr	TVT	Saisonrückblick	Sporthalle Landhaus
Di	09.	09.00 Uhr	Frauenverein	Oekumenischer Frauezmorge	Zwinglisaal
		14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Zwinglisaal
Mi	10.	20.00 Uhr	Kolpingfamilie	Neujahrsbegrüssung	beim Bahnhof
Sa	13.	10-16 Uhr	Ludothek	Tag der offenen Tür	unter der Post Teufen
	13.	20.00 Uhr	Männerchor Teufen	Abendunterhaltung	Lindensaal
Sa	20.	06-14 Uhr	Wandergruppe	Volksmarsch	Lindensaal
So	21.	06-14 Uhr	Wandergruppe	Volksmarsch	Lindensaal
Di	23.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Zwinglisaal
	23.	14.00 Uhr	evang. Kirchgemeinde	Seniorentreff	Lindensaal

Abfuhr-Termine		Gemeindebauamt Teufen
Mi	6. Dezember 1995	Metallabfuhr
Sa	16. Dezember 1995	Altpapier- und Kartonsammlung
	25. und 26. Dezember. 1995	Keine Kehrrichtabfuhr
Do	28. Dezember 1995	Ersatz-Kehrrichtabfuhr für die ganze Gemeinde
Mi	17. Januar 1996	Grünabfuhr für Christbäume usw.

Impressum

Herausgeberin
Kulturkommission
der Gemeinde Teufen

Redaktionsanschrift
Die neue Teufner Dorfzeitung
Postfach 152
9053 Teufen

Redaktion
Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
Gaby Bucher (GB)
Andreas Heller (AH)
Rosmarie Nüesch (RN)
Wilfried Schnetzler (WS)
Brigitte Tobler-Brander (BT)
Georges Winkelmann (GW)

Konzept, Gestaltung & Satz
Peter Renn, Typografie, Teufen

Bildherstellung, Belichtung
Lithoscan, Urs Mauretter, Teufen

Druck, Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Inserate-Aannahme
Erika Preisig, Engalgasse 215, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss
10. Januar 1996

Erscheinung der nächsten Ausgabe
1. Februar 1996

Eine Erfolgsstory

Das Jubiläum

Die Dorfzeitung von Teufen

Tüüfner Poscht

Die Tüüfner Poscht wurde 1995 auf Initiative der damaligen Kommission für kulturelle Belange des Gemeinderates ins Leben gerufen.

Dies mit dem Ziel, den Zusammenhalt in der Bevölkerung und zwischen den Dorfteilen zu stärken und die Identifikation mit der Gemeinde zu fördern.

Von Anfang an stand die Funktion als Forumszeitung zuoberst: «Ein Forum für alle Teufnerinnen und Teufner» sollte die Dorfzeitung werden, schrieb Chefredaktor Gäbi Lutz auf der Titelseite der Nullnummer vom 1. Dezember 1995 (siehe Umschlag der TP Juli/August 2016).

Diesem Ziel leben wir bis heute nach: Als unabhängige, der Transparenz und Fairness verpflichtete Plattform für Information, Meinungsbildung und Unterhaltung.

Die Gründungsredaktion

Die Redaktionsmitglieder der ersten Stunde (von links): Peter Renn (Grafik), Erika Preisig-Studach, Rosmarie Nüesch-Gautschi, Andreas Heller, Gaby Bucher, Wilfried Schnetzler, Gäbi Lutz († 2010), Brigitte Tobler-Brander und Georges Winkelmann.

Foto: Max Reinhard

Der Jubiläums-Wettbewerb mit vielen Chancen

Mitmachen und tolle Preise gewinnen!

Schätzen Sie uns richtig?

Die Schätzfrage lautet:

Wieviel Gewicht legt die Redaktion der Tüüfner Poscht auf die Waage?

Die Redaktion wiegt Kilo

Einsendungen mit dem geschätzten Gewicht in Kilos an wettbewerb@tposcht.ch oder auf einer Postkarte an: Tüüfner Poscht, Postfach 255, 9053 Teufen. Einsendeschluss: 14. August 2016

Die sechs Wettbewerbsteilnehmer, welche das Gewicht am besten erraten, erhalten einen der folgenden Preise:

1. Preis: 1 Feldstecher Zeiss, 8-fach, im Wert von Fr. 720.-, um das Teufner Panorama ganz nah zu erleben.

2. Preis: 1 Tüüfner Panorama zum Aufhängen, Format 125 x 41, hochwertiger Druck auf Dibond (Alu), im Wert von Fr. 400.-.

3. Preis: 1 iPad mini 16 GB im Wert von Fr. 269.-, damit Sie auch in den Ferien dabei sind, wenn in Teufen die Poscht abgeht.

4.- 6. Preis: je 1 Tüüfner Panorama, gerollt, Wert je Fr. 65.-.

Das Jubiläumsfest

Klein und Gross sind herzlich eingeladen zum Schlussakzent unseres Jubiläumsjahres.

Extra für uns gibt das Strassentheater «Pas de Deux» aus der Lustmühle eine Vorstellung, und anschliessend stossen wir bei einem Glas und feiner Pasta auf die kommenden 20 Jahre Tüüfner Poscht an.

Samstag, 19. November, 17 Uhr, Zeughaus Teufen.

Teufens Blick auf den Alpstein

Wie gut kennen Sie den Alpstein?

Täglich breitet sich vor den Bewohnerinnen und Bewohnern auf der Sonnenterrasse ein aussergewöhnliches Panorama aus, um das wir Teufnerinnen und Teufner rundum beneidet werden.

Aber Hand aufs Herz: Kennen Sie die Namen aller Hügel und Berge?

Zum Jubiläum ermöglicht die Tüüfner Poscht ihren Leserinnen und Lesern einen ortskundigen Blick auf den Alpstein. Das Panoramafoto im Leporello-Format auf der Rückseite, zusammengesetzt aus 12 Einzelaufnahmen, wurde von Dr. Peter Winzeler aufgenommen und gestaltet. In minutiöser Arbeit hat er alle wesentlichen Geländepunkte eingetragen. Wir wünschen Ihnen viel Spass.

Bestellen: Das Panoramafoto als Wandschmuck.

Unser Alpstein-Panorama gibt es auch aufgezogen auf Aluminium-Dibond mit Aufhängevorrichtung im Format 125 x 41 cm.

Es kann direkt beim Urheber bezogen werden.

Preis Fr. 400.-.

Bestellungen an:

fotowin fotografien

Peter Winzeler

Hinterrainstrasse 1

CH-9053 Teufen

+41 (0)79 773 18 89

per E-Mail an fotowin@bluewin.ch

20 Joor Tüüfner Poscht – 20 Joor bi dä Lüüt

Das Team

Die heutige Redaktion der Tüüfner Poscht: Von links nach rechts: Mägi Walti, Marlis Schaeppi, Erika Preisig, Erich Gmünder, Sepp Zurmühle, Félice Angehrn, Claudia Looser, Alexandra Grüter-Axthammer.

Immer auf Achse für das Dorf

Acht Personen gestalten für Sie zusammen mit unserem Layouter Herbert Hauenstein Monat für Monat die Tüüfner Poscht und täglich die Online-Ausgabe www.tposcht.ch Mit grosser Ortskenntnis, in tiefer Verbundenheit mit Land und Leuten – und mit viel Herzblut.

Auf Anregung von Erika Preisig, wurde 1995 in der damaligen Kommission für kulturelle Belange eine Redaktion gegründet und mit Gäbi Lutz (1950 – 2010) ein Journalist als Chefredaktor an die Spitze berufen. Seit 2010 ist sein Nachfolger Erich Gmünder als Chefredaktor für die publizistischen Belange verantwortlich.

Die Redaktion trifft sich einmal im Monat zur Besprechung der Inhalte der nächsten Ausgabe und ist mit Stift und Kamera täglich auf der Pirsch nach Berichtenswertem im Gemeindegebiet. Und in der Grafik verpasst der Teufner Grafiker Herbert Hauenstein unseren Geschichten einen attraktiven Look. Vor ihm prägte 16 Jahre lang unser Grafiker Hans Sonderegger das Gesicht der Dorfzeitung. Für den hochwertigen Druck sorgt die Firma Cavelti AG in Gossau.

Die Dorfzeitung wird monatlich gratis an die 3200 Haushalte im

Gemeindegebiet verteilt und an 425 Abonnenten schweiz- und weltweit versandt.

Der Verein Tüüfner Poscht

Im November 2014 hat sich die Redaktion der Tüüfner Poscht als Verein etabliert. Der «Verein Tüüfner Poscht» ist dem Gemeinwohl verpflichtet und nicht gewinnstrebend. Als Herausgeber ist er für die publizistische und wirtschaftliche Führung des kleinen Medienunternehmens verantwortlich und Ansprechpartner gegenüber der Gemeinde und der Öffentlichkeit.

Der Verein setzt sich ausschliesslich aus Mitgliedern der Redaktion zusammen und wählt den Vorstand mit Präsidentin (Erika Preisig), Chefredaktor (Erich Gmünder) und Finanzen/Administration (Sepp Zurmühle).

Unsere Adressen: Verein Tüüfner Poscht, Erika Preisig, Engelgasse 215, 9053 Teufen, erika.preisig@tposcht.ch; Redaktion Tüüfner Poscht, Postfach 255, 9053 Teufen, redaktion@tposcht.ch; 079 311 30 26.

Inserate, Beilagen, Abos, Bannerwerbung: Claudia Looser, Steinwischlenstrasse 2, 9052 Niederteufen, claudia.looser@tposcht.ch, Tel. 071 333 17 30. Tüüfner Agenda: Erika Preisig, erika.preisig@tposcht.ch

Die Tüüfner Poscht im Internet: www.tposcht.ch

Der Dorfbrunnen

Seit 2012 berichtet die Tüüfner Poscht in ihrer Online-Ausgabe täglich in Wort und Bild und manchmal auch in bewegten Bildern über das dörfliche Geschehen in Politik, Kultur, Vereinen, Gewerbe und Sport.

Über 3000 Artikel, zahlreiche Kommentare, tausende Fotos und rund 200 Videos laden auf dem vollausgebauten Internetauftritt zum Verweilen ein.

Die Webseite hat sich zum «virtuellen Dorfbrunnen» entwickelt, wo man sich informiert, Neuigkeiten austauscht, diskutiert und kommentiert.

Immer mehr Menschen haben unsere Adresse www.tposcht.ch entdeckt: Täglich sind es je nach Ereignisdichte 600 bis 1500 verschiedene Besucher, monatlich 10'000 bis 15'000. Darunter sind nicht nur viele weggezogene Teufnerinnen und Teufner, die so ihr Heimweh stillen, sondern auch viele Menschen ausserhalb des Gemeindegebietes, die sich für die Geschehnisse auf der Sonnenterrasse interessieren.

Teufen mit A

Bildsteinchopf 1195

Fährrenspitz 1506

Kamor 1751

Hoher Kasten 1795

Gerenberg 1096
(Schlatt)

Alpsigel 1970

Furgglenfirst 1951

Hochhus 1930
(davor Appenzell)

Bogartenfirst 1810

x Schlatterlehn

x Schwendi

x Göbsi (Schlatt)

mit Alpstein

- Ebenalp 1640
- Leimensteig ~1000 m
- Marwees 1990
- Hundstein 2160
- Freiheit 2140
- Schäffler 1912
- Fälentürme 2224
- Altenalptürme 2033
- Altmann 2435
- Hängeten
- Öhrli 2190
- Hühnerberg
- Säntis 2502
- Girenspliz 2450
- Scheidegg 1359
- Grauchopf 2230
- Grenzchopf 2490
- Silberplatten 2158
- Kronberg 1663

x Schönenbühl

x Oberhaslen